

LIBRĂRIE
1871
1871

CAP. XIII.

O PRIVIRE RETROSPECTIVĂ.

Fără îndoelă și aduce cineva a minte chë inemicul familiei Silvani suprinđend o scrisóre adresată de Amlet mumei sale prin servitorul lui Danibal, a pus mâna pe ea cu scopul infernal de a se servi de dînsa în planurile lui. Acéstă scrisóre nu cuprindea altu-ceva de quât aceste vorbe :

„*Mamă,*

„Dupe ce te am urmărit pretutindine, abia astă-đi am aflat chë esti aci. Óre-quari cuvinte, ce ți le voiu esplica quând ne vom întilni, nu mă ertă sē viu în persónă, de și înțelegi quată nerăbdare am de a te vedé. Vino sē mă întilnesci și sē ți esplicu purtarea mea; aducătorul acesteia te va conduce în locul unde mă poți găsi. La revedere.“ T. S.

Baronul Orosin citind aceste rânduri și recunoscënd mâna quare le a însemnat, a conceput îndată satanica ideă de a trimite acéstă scrisóre printr'un cređincios al sēu însărcinându'l a conduce pe nefericita

femeiă în locuința lui unde se pótă, fără nici o temere, se despóie victima sa de singurul actu quare, dupe cum ne aducem a minte, îl compromitea așa de tare, chěci printr'însul se da pe façiă tótă infamia sa. Făr'a perde dară nici un minut, chiar în séra întîlnirei sale cu vėduva Silvani, întreprinđătorul baron îndată ce se înturnă a casă vru să puiă în lucrare proiectul sėu; dar scena în quare se aflase cu quăteva minute mai 'nainte, diteritele emoțiuni ce 'i turburără mințile, rescolirea atător suveniru sângeróse și criminali îl amefiră așa de multu, în quāt încredințase acea scrisóre chiar lui Tetin însărcinându-'l s'o ducă dómnei Silvani, și uitând un moment chě acestu omu intrase în casa ei quând venise a 'l însciința despre sosirea trăsurei ce o astepta. Astu-fel pėcatul ne orbesce adese în quāt ne face sau să cãdem în grópa ce o sãpãm altora, or cel puçin, ne desjócã planurile prin propriiele nóstre greșele, spre a nu reuși.

Dómna Silvani primind dară acea scrisóre din mâna lui Tetin fusese îndată cuprinsă de un prepus natural; quând citi însė cel dupe urmă rând și vėđu de cine era sė fiă condusă în locul unde era sė găsescă pe autorul acelei scrisori, prepusul ei devenise o încredințare, și nici o îndoéla nu 'i mai remăsese despre noua infamiă pe quare o întrebuița persecutorul ei în privința sa. Ce făcu dómna Silvani în urma acestei încredințări? ea ascunse scrisórea și congediă pe Tetin quare, suprins el însu-și de stângăcia stăpînului seu și chiar de a sa propriă, se duse sė împărtășescă baronului rezultatul cel tristu al greșelei lor.

Maiorul Orosin vėdėndu-și speranța perdută în acéstă cale retăcită, luă alta nu mai puçin infamă de

quât cea d'ântêiu, se duse s'acuse pe vèduva Silvani chë a dat ospitalitate unui revoluționar, quare se di- cea fiu al ei și quare, din preună cu alți complici, al quãrora nume nu 'l scia, avea a minte a organisa un complot spre a ocupa armia austriacă, ce se afla în țerà în virtutea arbitrarei convențiuni încheiate cu Pórta, și sè lase timpu conaționailor lor sè facă o nouă resculare în Hungaria.

Acéstă faptă avusese efectul prevèdut; chiar a doa di de diminéță poliția capitalei a procedat la a-restarea acusatèi, quare fusese cercetată și invitată a mărturisi tot ce scia în privința acusării ce 'i se fă-cuse. Dómna Silvani, dupe cum scim, n'a declarat ni-micu, ba încă a stârunit într'o tăcere obstinată; pro-cesul ei a fost înaintat la o instanță mai înaltă și a-cusarea susținută de trei martori plățiți. Dómna Sil-vani fu condamnată deci la doi ani de întemnițare, și nu multu dup'acéstă, Amlet veni s'o însoțescă, pre-cum ne aducem bine a minte, în urma scenei întîm-plate la nunta lui Toma Ilianu, quare 'l trimisese la a-restu în temeul simplului prepus ce avusese despre dînsul, și în virtutea puterei mài absolute de quare se bucura poliția în acea epocă.

Scim asemenea chë devotatul Pascal Torian, qua-re, cu tótă urîta sa crescere și numele cel reu ce 'l avea în cercurile societăților celor bune, nu era des-poiat de óre-quari sentimente nobili și generóse pen-tru amicii lui, vèdënd chë nu 'i fu cu putință a scăpa pe Amlet de sórtea ce 'l amenința, se dusese la Dani-bal sè 'i comunice acéstă împrejurare și sè cerce îm-preună cu dînsul vre un miđlocu de scăpare pentru nefericitul seu amicu. Deci Pascal Torian sosind în

casa lui Danibal și negăsindu 'l, fu nevoit a raporta astă întîmplare dómnei Daliei, rugând'o să stăruéscă pe lîngă sociul ei spre a face tot ce putea pentru mîntuirea acelei nefericite victime. Dómna Dalia aflând arestarea lui Amlet, și sufletul ei simșilor conservând încă urmele unor impresiuni particulare ce 'i însuflase persóna de quare era vorba, vru să cerce efectul unei fapte de devotare pentru ființa pe quare, cu tot nesuccesul ei din ainte, nu 'i venia s'o uite așa de ușor. Atunci aducêndu-și a minte de influința ce avea asupra unui óre-quare amicu al ei, amicu quare, prin relațiunile sele cu unele din curțile suverane represintate în România, ajunsese destul de putinte în țeră, trimise îndată să 'l însciințeze despre dorința ce avea de a 'i vorbi, și prinveni să 'l înduplece a 'i promite ertarea protegiatului ei.

Acestu omu era baronul Orosin.

Quâte-va zile în urmă Dalia fusese fericită a comunica lui Amlet ertarea ce o căpătase în favórea lui, dar acesta refusă gracia ce 'i se acorda, declarând chě fără mumă-sa va preferi să remâiă în închisóre, cu tótă orórea ce ȕice Goethe chě ea inspiră atît eroului quât și fricosului.

Dalia aflând dară refusul lui Amlet și condițiunea ce 'i propunea, alergă din nou la miȕlocirea baronului. Maiorul Orosin înfăcișă acéstă cerere înconjurată de mari greutăți, dar avu îngrijierea să lase miȕlocitórei óre-quare rezervă de speranță.

Acéstă rezervă era, dupe cum pretinde cronica scandalósă, qua amorul se sfărâme férele captivului, ea ȕeul cel mai putinte din Olîmpu. Acéstă póte es-plica acum stratagema întrebuintată de Titu Locrin

spre a depărta d'a casă pe Danibal, făcându'l a crede chă princesa Argira avea să 'i comunice ceva a-tingător de onórea sa, vrënd să ferésca printr'acésta pe Dalia de supravegherea neadormitului ei Argus.

Or și cum, Dalia căpătase ertarea ambilor condamnați.

Baronul însē implinindu-și promisiunea nu putea să și vadă perind singura speranță ce 'i mai rămânea, de a cerca adică un mișlocu extremu pentru a desarma pe dómna Silvani de actul fatal ce 'l avea în contra lui. Făcu dară astu-fel qua pe de o parte condamnații să fiă liberați din închisóre, ear pe de alta, sub cuvânt de a li se da óre-quari instrucțiuni, să 'i se trimiță în locuința sa înaintea liberării lor definitive.

Écă dară pentru ce, în locu a se lăsa grațiaților facultatea a și lua fiă-quare calea ce voiea, ei fură nevoiți a urma pe aceea pe quare voiea să îi conducă gardianul lor.

CAP. XIV.

STRADA BELVEDEREI.

Ântêiul cunoscut pe quare îl întîlni Amlet, îndată ce iuțela fugei sale puse o distanță destul de respectabilă între dînsul și gardianul seu, fu Pascal Torian.

Pascal Torian tot-d'auna voios și plin de încredere în sine, chiar în mișlocul calamităților de quari fusese adese ocolit, se ducea la un jocu de cărți cu speranța să și *scôță din capete*, țicea el, chëci în cursul a mai puçin de o lună căștigase, în quâte-va rânduri, de la suma de trei sute galbeni pênë la șese mii, și neputënd s'ajungă la scopul lui, de a realisa adică un capital de țece mii galbeni qua să pôtă trăi din interesele lui, perduse pênë la ultima lăscaiă din câștigul său.

Vedënd pe Amlet în momentul quând acesta se dispunea să trecă prin Pasagiul Român qua să éasă în strada grădinei, se puse înaintea lui și redicându-și bastonul orisontal pênë la înălțimea peptului seu:

— Stăi pe locu! 'i țise c'o voce quare speria pe fugitivul astu-fel, în quât îl făcu să se opréscă fără voiăi.

— Tu esti? ȕise Amlet recunoscând pe servia-
bilul seu amicu.

— Cum mă veđi cu ochii verđi, respunse acesta.
Ei, dar scăpași în-fine! Bine chě te veđui scăpat, a-
dause el mări într'acelaș timpu. Dar quând și cum
ți a dat drumul?

Amlet spuse lui Pascal tot ce scim despre erta-
rea sa și a mumei sale din temniță, și cum sórtea le
pregătia o nouă captivitate, daqua stratagema inven-
tată de mumă-sa nu reușia sě 'l scape.

— Ce va sě ȕică quând are cineva și quâte un
Dumneȕeu pe pămînt! observă Pascal. Pre legea mea
daqu'am veđut mai mare iubire, mai multă devotare
ca la femeia asta! Mě, dar  în stare sě și d și via-
ța pentru tine, scii tu? Esti fericit, nene Amlet, sě
fiu al dracului daqua ți mințu, asta am veđut'o cu
ochii. . .

— Ce lucru? întrebă Amlet mergnd mereu înainte.

— Se face chě nu scie! ei, nu mă omor, pre-
făcutul meu! Ce? de mine vrei sě te ascunđi? ai și
nemerit'o ca nuca în prete; par' chě n'am veđut'o
eu, quând află de la mine despre arestarea ta, chěci
nu gsii pe brbatu-seu a casă și fui nevoit sě 'i spui
ei, cu ce durere a auđit astă noutate, cum 'i a perit
fața, cum s'a sculat numai de qut și a scris qu-
te-va rnduri nu sciu cui și le trimise prin nu sciu
cine, și peste qute-va ȕile, c-te liberat numai și nu-
mai cu protecțiunea ei. Ce interes ar fi avut sě fac
attea și attea, daqua nu te ar fi iubit? Dar apro-
posito, unde te duci?

— Vino cu mine, am trebuință de un însoțitor,

response Amlet făr' a se turbura de ceea ce 'i spusese Pascal.

— Pe jos? pré bate vîntul rece.

— Putem lua o trăsură, suntem aprópe de unde staționéză ele. Dar écă una liberă, đise Amlet aruncându-se într'însa.

— Negreșit vr'o întîlnire cu aceea quare ne a liberat. . .

— Taci, scumpul meu, întrepruse Amlet; daqua è vorba de Dalia, ea è o nebună; și cu tótă frumósa faptă ce a făcut pentru mine, eu plângu pe bărbatu-seu chě a avut parte d'o astu-fel de femeică.

— Ai cuvînt, bietul omu, el merita o sórte mai bună; dar și tu esti ingrat, daqua nu recunosci serviciul acestei femei.

— Nici chě ți trece prin minte quată ură mi inspiră. Dar sě lăsăm glumele: ia spune mi, ai mai vėđut pe D. și dómna Biloiu? 'I amu puté găsi a casă? aș vré sě intru puçin în camera unde a locuit mămă-mea, m'a însărcinat sě puiu óre-quare rânduélă în lucrurile ei.

— Mě întrebi de nisce ómeni pe quari nu 'i am mai vėđut în viața mea, de quât în séra quând eramu érá împreună și la nunta fetei preotesei, fosta dómna Ilianu.

— Ai đis fosta, și acum nu mai trăesce cu bărbatu-seu?

— Aș! sunt quâte-va đile de quând stau despărțiți. Închipesce-ți acea fetică de doi-spre-đece ani abia, quare se bocia cu lacreme în đioa nunței sale, par' chě și cobia singură! s'o veđi, frățióre, cum s'a deschis ca varza; nu 'i mai plăcea sě umble în birje,

și îi a trebuit faeton cu livrele, și a vrut să aibă loge la Operă, și casă deschisă, și să fie în vizite cu case ce nu erau de nasul ei; în scurtu, în două luni aproape s'a dus și zestre și ce bruma a mai avut bărbatu-său, ba încă 'l a vîrît și în datorie; și dupe ce a vădut ché nu mai avea nimicu 'l a și lăsat, și acum trăesce într'o margine a capitalei cu perdele roșie la ferestre.

— Mulți ani a trăit în două luni observă surîdînd Amlet.

— Ai dreptate; dar écă-ne ajunși la D. Andrei Biloiu și scumpa sa jumătate. - Gătesce-ți urechile, ché ai să mai auzi quâte în lună și în sóre despre porumbeii și căteii lor. Dar uite minune! adause el peste un minut: dómna Biloiu face și pe móșa, sau s'a mutat vre o móșă la dînsa. Vêdu o tablă d'asupra porții.

— Nu è de mirare, biata femeia face ce pôte qua să trăescă.

Intrând în casă, ei fură surprinși vèdînd pe bētrâna proprietară investită în doliu și dând cu cărțile în colțul patului unde se afla ședînd.

— Bine te am găsit mam' Anico, điseră într'aceiaș timpu Amlet și Pascal Torian, salutând pe vechia lor cunoscință.

— Bine ați venit, domnilor, response dómna Biloiu strîngîndu-și cărțile și dregînd colțul cerșefului de pe pat.

— Dar numai singură? unde è D. Andrei? Amu vré să 'l vedem.

— E în pămînt, mamă; nu puteți să 'l vedeți, response vèduva c'un suspin ce seména mai multu o parodiă de quât o durere.

— Ce vorbești, mam' Anico! ȕise Pascal c'o a-devărată părere de reu.

— Așa, mamă, 'l am îngropat pe reposatul, Dumneȕeu sê 'l erte, de sunt acum șese sêptămâni trecute; alaltă-eri 'i am făcut parastasul; Domnul mē scie cu quâtă greutate am putut sê întîmpinu și astă cheltuēlă; chē vai! de o femeică quare trăesce fără umbră de bărbat în casă! quât sê fiă, un bărbat è altu-ceva de quât o femeică, asta am ȕis'o tot-d'auna, și reposatul, quând trăia, Dumneȕeu sê 'i ușureze țērîna! cu tôte nebuniile lui de mi a vîndut tot pentru qua sê întrețică păserelele lui, biet, chēci atâta petrecere avea și el, dar tot, unde sciam chē era un fior de bărbat în casă, mai luptam și eu cu necasurile, ear cum a închis ochii, par' chē mi a luat cu dînsul și bucățica de la gură...

— Și de ce a murit, mamă? întrebă Amlet cu o voce de compătîmire.

— Vai! sufletul meu, de ce mōre tōtă lumea! quare de una, quare de alta, toți trebuie sê murin quând nu ne mai remân ȕile de trăit. Bietului reposat de la nunta preotesei 'i s'a tras lui mōrtea...

— Pré era nuntă cu bocete, mamă! observă Pascal.

— Apoi d'aia și au cobit pe semne, chē nu s'ales praful din nunta lor, Dumneȕeu sē mē erte! Biata fată, quând ei căuta, nu strica nimicu, puia mamei! el, ticălosul, a eșit un spurcat și jumătate, chē mē dau și eu dintr'una dintr'alta, dar fiind-chē veni vorba, voiu sē vē spui chē n'a avut parte biata copiliță, chē de tînēră, era destul de tînēră, de frumōsă, s'o sorbi într'o picătură de apă, de destéptă o perdeai din ochi; parale avea, într'un cuvînt tot ce 'i trebuia qua sē

fiă fericită, dar ce 'i faci, daqua n'are cineva parte să nemerescă un bărbat bun! s'a bucurat la sabia quară o sdrăngănia pe ale petre, a vrut să fiă ofițerésă; acum, bine è chě n'are ce mânca? . .

— A cheltuit tot, am auđit, ڊise Pascal Torian.

— Aș! dupe ce 'i a mâncat, domnule, tot ce a avut, biata copilă! dupe ce 'i a vîndut și cerceii din urechi și inelușele de la degite, quând a vęđut chě nu 'i mai remăsese nimicu să mai vîndă, începuse s'o bată, biata copilă. . .

— Ce spui, mamă! ڊise cu mirare Amlet, è dar un monstru!

— Uite așa, domnișorule, se îmbăta și o bătea ڊioa și nóptea; venia dupe međiul noptii, despre ڊio, de la blestemățiile lui, o găsia adormită, și din somnu o lua de códă și tăbăria pe ea; adoa-đi pleca d'a casă și nu 'i lăsa o lăscaiă de cheltuélă, și biata nefericită, trecea ڊile întregi și nu punea nimicu în gura ei; hainele curgea strențe du pe dînsa și, timpu de érnă, dormia fără focu, domnișorii mei, daqu'ați mai auđit! . . .

— Și acum? ڊise Pascal.

— Acum veți fi auđit, sunt quâte-va ڊile de quând a gonit'o și d'a casă.

— Și trăesce cu mumă-sa?

— Aș! dar a vrut s'o primescă? mai suflet spurcat ca și la femeia aia! fata ei, atâta copil 'i a dat Dumneđu, și să nu vrea să 'i deschidă ușea quând o scia gonită de bărbatu-seu și remasă pe drumuri!..

— Dar ce o făcea să fiă așa de crudă cu fiă-sa? întrebă Pascal.

— Apoi ce să ȃici, domnule, și ea a quam greșit puțin de la început.

— Cine? preotésa?

— Ba, fata, Lenuța, voiu să ȃicu.

— Și ce a făcut?

— Ce să facă, abia trecuse o săptămână de la nuntă și 'i o făcu quât de bună bărbatului ei; o prinse cu domnul cela, cum 'i ȃice, quare umblă într'o trăsuriică cu doē rôte și e'un cal, par' chē è o saca boerésică...

— Dinicu Floricénu? ȃice Torian.

— Ei! de 'i mai ȃice copia, nu știu cui...

— Copia lui Don Juan.

— Tocma.

— Și el a scos'o dinu minți? întrebă Pascal.

— Ba și el și alți, chē nici ea nu era vr'o sculișoră, și destule a suferit bietul bărbatu-seu dupe urma ei; értă-mē una, értă-mē doē, értă-mē noē pēn' ajunsese de noē-ȃeci și noē. Dar tôte fură cum fură, ear cea dupe urmă fu mai cu córne de quât tôte, quâ id și vîrî códa cel cu sacaoa boerésică, chēci dupe ce și a bătut jocu de ea, prósta! apoi o mai și fură dupe ale-alte tôte.

— Floricénu?

— Chiar el, chē n'avea cine; n'a mai fost în casă nimini de quât dînsul; el a adus'o de la teatru cu trăsura lui, bărbatu-seu era de rându în séra aceea; cum veni a casă, biata fată și scóse sculișórele și le puse pe scrin, quând se duse pustiu de la dînsa, periră și sculele cu dînsul, par' chē și pusesse dracul códa pe ele: o braçară de diamante, o părechiă cercei de brilante, un inel de rubin pe quare 'i 'l detese

nașă-sa, maiorésă a lui Viran, și doê șire de mărgăritari mări ca bobul de năut de mari; uite, tóte au perit îndată ce s'a dus de lîngă ea, blestematul si neomenitul, chě n'am cum sě 'i mai đicu.

— Nu mi spune mie de Dinicu Floricénu, observă Pascai Torian, îl cunosc ca p'un cal brézu, și nu è numai Lenuța quare a suferit de lungimea unghilor lui. Dar nu ne ai spus, mam' Anico, despre reposatul, cum s'a întîmplat sě móră așa pe neasteptate...

— Numai în trei đile, domnule, întrerupse oftând vėduva Biloiu; nebolit și nezăcut, bietul crestin.

— Din ce 'i a venit?

— Din ce sě 'i viă, în séra cea de nuntă a stat și el de a mîncat cu toți la mașă, eu n'am vrut sě stau, nu mi era bine, tótă đioa sě urci scări, sě stai în picióre, sě veđi de una, de alta, mi s'a tăiat miđlocul, nedepriusă de ostenéla de la un timpu înqua, am plecat a casă sě mi întinđu osciórele. Pas'mi-te el remăind singur, n'avea cine sě 'l îngrijescă, chě era quam lacomu, Dunneđu sě 'l erte! s'a alunecat la mîncare și la bere, în quăt n'a stat putință sě viă pên' a doa đi a casă; quând veni era din nou cărăbit, m'am speriat quând l'am vėđut; 'i đisei sě se culce pêně s'a mai tređi, dar vorbă sě fiă! așa cum era, d'abia chě 'l ținea piciórele, grijea lui sě mérgă sě și vadă porumbeii; quând colo, ce sě veđi! și n'am fost sciut nimicu, pécatele mele! chě 'l aș fi pregătit pentru astă nefericire, o afurisită de pisică, nu sciui cum a găsit porumbaru! deschis și 'i mîncă, frățióre, doi porumbi, cei mai buni, pe quari fi iubia ca ochii din capu!

— Pe *Cerceloiul!*

— Și pe *Inelarul!*

— Ce întâmplare!

— Ucigă-o-ar tóca s'o ucigă, chě destul neces am avut! Asta fuse ca pe la eșirea din biserică; pêně l'améđi, numai îl auđii: „Capu, capu, și érá capu!“ Îl culcai binișor pe pat, nu putu să dórmă, vinul quare 'l běuse 'i făcea gréță; mi ceru sticla cu extractu de kirasao. să miróse...

— Sě bé, observă Pascal suriđénd fără voiăi.

— Ce să bé!...

— Kirasao è o licóre de běut, iar nu extractu de mirosit.

— Așa, ai dreptate, đise Anica Biloiu, vream să đicu sticla cu *az-buke*. 'I o detei și turnă ca la vr'o jumătate sticlă în batistă pe quare o ținu la nas pêně adormi. În nóptea aceea îl auđii sforăind cum nu'l auđisem de quând 'l am luat; 'i redicai capu mai sus și mă dusei să mă culcu. Adoa đi quând vrusei să vėđu cum era, îl găsii perdut și fără simțiri; nu mă mai cunoscea: alergai la doctor cum putui, venii cu dñsul, quând 'i pipăi vîna, el dete din capu și eși pe ușe; înțelesei chě nu 'i mai da multe đile. Vai de pécatele mele! numai ochii mei sciu quâte lacreme am vėrsat! Dar nu mi ajungea atăta, a trebuit să mă ducu la preot să 'i 'l aducu qua să 'l grijescă, și să n'ai, cum đicu, o lăscaiă frântă... Vai de đilișórele mele! amare đile am fost ursită să trăescu!.. Scólă-te nóptea târđiu, dumi-te singură pe jos la popa Constantin, și ploua de se desfunda pămîntul! Daqu'am ajuns la popa cu vai cu chin, găsescu portița încuia-tă și lumînarea stinsă în casă, înțelesei chě dormia: „Mam' preotésă! mam' preotésă!“ strigai de doě-đeci

de ori bătând în pörtă; d'abia dupe o sută de strigări și de bătăi vëdui capul preotesei legat c'un tulpă albă eșind din feréstră și întrebând ca o turbată: „Cine dracu bate așa tare de ne a speriat somnul?“ — Mam' preotésă, đisei, fă bine și đî părintelui să viă pënë la mine să împărtășescă pe bărbatu-meu, pên' a nu 'i eși sufletul. Fii bună mam' preoteșică, și să ți țiă Dumneđu în sémă. — „Cine esti? mă întrebă. — Eu sunt, mam' preotésă, nu mă cunosci Anica lui Andrei Biloin.“ — Daqua 'i am spus cine sunt, numai a trîntit feréstră đicënd: — Nu póte părintele să viă; è ostenit și dórme. — „Dar pentru Dumneđu!.. vruse; să mai strigu.“ — Lăsați-ne în pace, la purtanicu! dar ce è părintele? argatul dumitale să umble nóptea pe astu-fel de tîmpu... — „Dar móre negrijit, sëracan de mine!“ — Călétoria bună! par' ché îl oprim noi să mórá?“ — Și închise feréstră cu iuțelă. D'aci înainte m'am mai cercat să mai strigu, să mă rogu, dar nu fu cu putință să mi mai respundă cineva, și a trebuit să mă depărtezu făr' a sci unde să mă mai ducu. Vedeți, domnule, ce đile am apucat! asta è creștinătate? asta è omenire? creștini suntem or păgâni! dar nici la păgâni nu cređu să fiă așa! Ia să fi sciut ché eram mai cu dare de mână și ché eram să 'i plătescu ostenelă, cum era să și iea cartea și patrahirul și s'alerge cu tótă plóia și tîmpul cel urit!..

— Așa dară ce ai făcut? întrerupse Pascal Torian.

— Ce puteam să facu, domnule! m'am întors a casă, și quând m'apropiai de patul reposatului îlgășii îngheciat.

— Murise?...

— Nemărturisit și neîmpărtășit, să 'i fiă păcatele în sufletul preotului Constantin!

— Onóre clerului! Și în cele din urmă, cum ai făcut? ȕise Pascal.

— Ađoa-đi mă dusei la altu; acum era vorba sę 'i vęđu de ímormîntare. Mę dusei la popa Ion de la biserica nóstra; p'ásta il gásii mai cu judecatá și mai cu frica lui Dumneđu. Daqua 'i am spus ce am păđit cu cel d'ántęiu, și făcu crucea de mirare ce se mira: „Cum se póte una ca asta! ȕise popa Ion; dar și daqua n'are cineva sę plátescá în bani, tot nu 'l lasá sufletul sę nu dé ceva unui biet preot quare trăesce cu indurarea turmei sale. Buniórá, adause el, eu sciu chę reposatul ținea porumbei quând tráia, dumneata, parchę cresceai nisce căței d'áia frumoșii, mare lucru ę sę facu ímormîntarea reposatului fără plátă, și, în locu de bani, sę mi dai quáte-va părechi de porumbei jucători, vr'un cățeluș de cei buni, o scurteică ímblănită, măcar ceva, qua sę fiá pentru sufletul reposatului, și se chiamă chę tot ați cheltuit la ímormîntare. . .“ — Ba lasá gluma, ȕise preotésa lui popa Ion, quând eși el sę și íea cartea de rugăciuni, am auđit chę scii sę faci nisce ape minunate de obrazu, te aș ruga sę mi dai și mie o oca de apă de castraveți, și una de cca-altă.“ — Bine, ȕisei, scápați-mę d'a sta cu mortu 'n casá și vom vedé ce vom face. A trebuit dará, dupe ce se făcu ímormîntarea sę viá popa Ion sę mi facá catagrafiá de quáte părechi de porumbei mai am, quáți căței, quáte scurteice și sę 'i le dau pe tóte pentru cheltuéla ímormîntării.

— Și quát a costat astá cheltuélá? íntrebá Amlet.

— Dór' qua sã mi 'l iea din casã și sã 'l puia în pãmînt!..

— Dar lumînãrile, clopotele, grópa, și cele-alte? întrebã Pascal.

— Ce stai de vorbesci domnule! dar nu m'a pus de 'i am dat înscris asigurãndu 'l cu biata cãscióra asta, chã 'i voiui plãti trei sute de lei pentru cheltuelele ce le a fãcut!

— Aci quam avu dreptate, ce sã 'i ñici! observã Pascal.

— Așa è, nici eu nu ñicu altu-fel; dar numai pentru ostenelã sã mã despóie de atãte alte lucruri! asta è dreptu?

— Mamã, ñise Amlet cu glasul cel mai compãtimitor, mi pare fórte rãu de ce ñi s'a întîmplat, și rogu pe Dumneðu sã te bucure din altã parte. Acum însã aș vrã sã intru în casa unde locuia mumã-mea, pentru qua sã 'i ducu un lucru de quare are trebuințã...

— Adevãrat, ce face dómna Silvani? a scãpat în cea dupe urmã de unde au dus'o pãcatele, biata femeia?

— Da, mamã, și m'a trimis sã 'i intru în casã qua sã 'i ieau ceva, și tot de o datã sã ñi dau și banii acestia ca o arvunã din chiria anului fitor.

Ñicãnd acãsta, Amlet puse în mãna dómnei Biloiu cinci-ñeci de galbeni înfãșurați într'o chãrtiã.

— Mare ajutor mi a fãcut mama d-tale, domnișorule, ñise Anica Biloiu calculãnd din ochi suma aurului ce primise. Dumneðu sã 'i pórte de grije cum m'a îngrijit pe mine d'atãte ori de quãnd o cunosc, chã în locu de o chiriã mi a dat ñece pãn'acum, și n'am cum sã 'i mulțumescu, de quãt rugãnd pe Dum-

neșeu s'o înșilăscă și s'o facă sê și găsăscă pe fiăsa pentru quare mi spunea adesea chē 'i se sfășia sufletul de dorul ei. Dar t'e'i fi grăbind, domnișorule, și eu te țiu cu vorba. Vrei sê intri în casa mumei d-tale; ai cheia sê deschidi?

— E la mine, respunse Amlet.

— Așă dară sê țî luminezu...

— Nu è nici o nevoie, am tot ce mi trebuie.

Amlet eși dupe ce șise aste vorbe și, intrând în camera unde locuise mumă-sa, scóse dintr'un cufăr un portofoliu ce cuprindea óre-quare chărțiă pentru quare baronul Orosin era în stare sê și dé tótă averea sau o jumătate din viața sa spre a o avé. Terminând acéstă afacere, Amlet închise ușa și veni sê ieia pe amicul sêu.

— Unde ne ducem? întrebă acesta pe Amlet vădându'l înturnat.

— Scumpul meu, șise Amlet, țî am spus chipul prin quare am scăpat din mâinele gardianului, quare neapărat primise ordine secrete a ne duce la o altă captivitate, póte mai aspră de quât cea d'ântêiu. Acum scii chē trebuie sê îngrijescu de sórtea mumei mele. Mă ducu prin urmare la locul ce ni 'l însemnarăm pentru întîlnire qua sê mă încredințezu daqu'a scăpat și ea, sau sê cugetu la mișlócele d'a o scăpa. Mai târșiu ne vom revedé, daqua doresci acésta.

— Cum nu! din tótă inima, respunse Pascal; iubitul nostru ámicu,... aș vré sê fiu tot d'auna împreună cu el. Dar o rugăciune aș avé sê țî facu, daqua nu te superi...

— Spune.

— Fii bun și mă împrumută cu vr'o trei-șeci

de galbeni, daqua poți; îndată ce mi or intra bani și 'i aducu eu singur. Se pôte?...
 — Bucuros, și se Amlel numerându-i suma cerută.

Acum unde vrei să te lasu?
 — Mă vei lăsa unde și va fi mai la îndemână,

în piața teatrului, daqua treci pe acolo.
 — P'acolo mi è drumul.

Trăsura plecă cu iuțela cerută de timpul cel friguros al ernei și de grăbirea comandată de închirietorii ei.

Tobele casarmei de cavaleriă sunaseră de multu și diorile; văduva lui Andrei Biloiu, dupe ce numără mai de multe ori suma ce o primise de la Amlet și destinase în mintea ei deferitele întrebunțări ce cugeta să facă din ea, se dispunea să se culce, când de o dată preparativele ei fură întrerupte de sgomotul unei trăsuri ce se opri în pörtăi.

— Și a uitat pôte ceva p'aci vre unul din ei cugetă ea, și acum vine să și îl iea.

Cugetând astu-fel, se sculă și aprindând o lumînare începu să caute prin tóte colțurile camerei obiectul uitat, când ochii ei se opriră asupra unui baston de elefant cu măciuca de cornalină, pe quare Pascal Torian, distras de idea împrumutului ce avea a minte a propune amicului seu, 'l a uitat în unghiul format lîngă masa dómnei Biloiu.

Acésta se pregătia să 'l înapoieze celui ce venia să 'l reclame și pe quare acum îl aușia bătând la ușa ei, când deschidând se vedu pe neașteptate față în față c'un omu mascat ce ținea doē pistóle în mână și quare, dupe ce se încredință chē nu mai era nime strein în acea cameră:

— D-ta esti móşa Anica? o întrebă c'un glas turburat.

— Eu sunt, răspuse bătrâna spăimîntată de vederea acelor pistóle întinse către dînsa şi de aerul misterios al celui vizitator. Dar ce vrea să şică... cercă ea să întrebe căutând cu ochii un mijlocu de scăpare.

— Nici o vorbă! şise omul mascat, sau esti mór-tă; veđi aste pistóle? sunt amêndoë încărcate; la cel mai micu sgomot le deşertu în peptu-ţi.

— Şi ce vrei dară de la mine?

— Iea-ţi tot ce ţi trebuie pentru moşit, şi vino curênd cu mine.

— Unde vrei să viu aşa târđiu! sêracan de mine! şi unde să mi lasu casa singură? adause ea aducêndu-şi a minte de banii ce era să 'i lase departe de or ce îngrijire.

— Nu ţi pasă de nimicu, vei fi respălătită cum se cade, numai nu întărdia şi mi urméză mai de grabu.

Biata femeia şi făcu pregătirile tremurând de spaimă şi se dispunea să urmeze misteriosului personagiu, când acesta, luminat ca d'o idee nouă:

— Stai, 'i şise, nu te mişca din locu.

Şi scoţênd o batistă 'i legă ochii ermeticesce; apoi, luând'o de mână şi conducênd'o la pórtă unde îi astepta trăsura, se urcară împreună într'însa.

— Întórce! şise omul mascat cucerului.

Acesta întórse.

Dupe mai multe întorsături la drépta şi la stân-ga ce făcu trăsura sub comanda omului mascat, al quăruia plan era învederat de a desorienta pe nefericita femeia ce o conducea, ea se opri în-fine la o

pórtă. Se deteră jos, și tot cu ochii legați, ea se simți condusă, mai multu mórtă de quât viă, pêne în capul scării. Acolo fu lăsată pentr'un minut de conducătorul ei, quare descuind o cameră ce fusese închisă cu cheia, se înturnă și îmbrâncind pe încremenita móșă în întru, încuiă ușa la locu și trase legătura de pe ochii ei.

Écă ce vëđu ea sau ce 'i se păru a vedé în minutul quând 'i se redică vëlul de pe ochi:

Pe un pat din fundu ea vëđu o femeia a quăria față era mascată, dar quare gema ca de nisce dureri de facere; în drépta era o vatră largă în quare ardea un focu în tótă puterea lui; restul tabloului nu atrase nici o luare a minte din partei.

— Moșesce acéstă femeia, 'i ڊise omul mascat dupe ce 'i deslegă ochii; dar moșesce-o bine și curênd; altu-fel vei respunde pentru or ce s'ar întimpla.

Bêtrâna se puse la lucru și în mai puçin de doë ore femeia cu mască născu un copil.

Móșă se dispunea să facă ceea ce scia chë era de trebuință la asemenea împrejurare, quând glasul cel scurtu, dar otărîtor al omului mascat 'i opri braçul înainte d'a face ceva.

— Nici o îngrijire pentru copil, 'i ڊise el; fă tot pentru mumă-sa.

— Dar copilul? îngână ea.

— Veði acel focu?

— Vëđu, respunde bêtrâna perită.

— Îl vei arunca între flacărele lui.

— Pentru Dumneđu! urlă móșă, ce mă înveți să facu, domnule!

— Nici o vorbă! ar puté să ne auđă cineva. Dar aruncă'l mai curênd, sau...

Omul mascat întinse un pistol către dînsa și trase cocoșul.

— Esti o fêră nelegiuită! și vei da sêma lui Dumnezeu pentru ceea ce faci!

Đicênd aceste vorbe, smulse copilul din scutecele în quari îl înfășurase și, tremurând de spaimă, făcu ce 'i se đise.

Omul mascat nu 'i respuse nimicu, ci legândui ochii din nou, o reconduse jos, lăsând pe lehusă singură și într'o ametelă quare nu 'i permisesese să vadă cruda scenă ce se întîmplase.

Ajungênd la cea dupe urmă tréptă a scării, înainte d'a se urca în trăsura, bêtâna mósă și aduse a minte chê mâinele ei era încă pline de sângele nefericitei sale victime; trecênd dară pe lîngă zidu și le sterse iute pe dînsul, făcêndui semnul unei cruci pe quare omul mascat nu o vêđu din cauza întunericului și a pripei cu quare se făcuse astă lucrare.

Dup'o oră aprópe de mers, în quare timpu trăsura urma aceeaș tactică ca mai înainte qua să încurce căile femeii ce conducea și s'o facă să și pérđă urma, omul mascat o lăsă a casă și despăru într'o clipă pên'a nu 'i lăsa timpu să vadă nici numărul trăsurei.

Adoa-đi quând Pascal Torian veni să și céră bastonul pe quare 'l uitase acolo în ajun:

— Domnișorule, 'i đise Anica Biloiu, dupe ce 'i spuse cele întîmplate în nóptea aceea, fă-mi un bine, suflețelul meu, și du-mě cu trăsura d-tale pêně la piața birjilor cea mai apropiată, a de la St. Ion, qua să mi ieau una, chê n'am pe cine trimite, și pe jos nu sunt

în stare să mă duc. Voiu să cautu casa unde mă duseră a séră; d'ăsu sci chě am să colindu tot oraşul şi de m'ar ține quât de scumpu chiria ce mi ar cere, dar asta n'o lasu jos, ferescă Dumneđeu! Să viă ca un tîlhar nóptea în casa mea, pe quând eram singură, să mi puiă pistolul în peptu qua să mă facă să mă duc de frică dupe el, şi apoi, spurcatul şi păgâ-nul! să mă siléscă s'aruncu în focu un suflet de omu, un biet copilaş, domnule, ca un îngeraş de frumos!... Auđi! auđi! nu 'l ar mai răbda pămîntul, or cine a fi, nelegiuitul! Du-mă, puişorule, pêně la birje, şi ți oiu cunósce astu bine quâte ڊile oiu mai avé.

Şi pécătósa femeia vorbind astu-fel, tremura din tot corpul, şi scotea spume de turbare, plângea şi blestemă cu focu.

— Să te ducu, mam' Anico, dar ce ai a minte să faci? o întrebă Pascal Torian.

— Uite, cum spusei, domnule, respunse desperata femeia; am să umblu pretutindine, peste tot oraşul, să mi aruncu ochii ca uleul peste tóte casele, şi îndată ce voiu da peste aceea ce am însemnat'o cu sângele de pe mâinele mele, am să întrebu p'în vecini quare va avé în scire cine şéde acolo, şi atunci, nici una nici alta, mă ducu dreptu la poliția şi arātu tot ce s'a întîmplat, şi dóră om avé legi şi pentru astu-fel de nelegiuiři; dar de lăsat nu'l lasu de mi ar pune gîtul sub rótă.

— Ai tótă dreptatea, ڊise Pascal Torian, şi eu aş fi pré curios să aflu cine să fiă acela quare a putut să facă așa cruđime, cum nu s'a mai auđit... Vino dară cu mine, mam' Anico, să te lasu la birjea de la St. Ion; dar te aş ruga să mi spui şi mie tot ce vei

descoperi; n'am astîmpăr pên' oiua afla numele aceluia ucigaș...

— Ți voiui spune tot, domnule; voiui spune la tótă lumea; voiui striga în gura mare qua sê sciă toți; dar nici chē mē mai întorcu a casă; mi è frică sē nu viă nelegiuitul într'o nópte sē mi dé una în capu, chē è în stare sē facă și asta. Pênē voiui găsi s'o dau cuiva cu chiriă, mē ducu la preotésa Dimitrana sē stău quâteva ȓile acolo, și de nu va voi sē mē priméscă, atunci mē ducu și eu la fiă-sa Lenuța quare s'a mutat pe lîngă Colțea, cum am auđit. Vîno dară peste vr'o trei ȓile sē mē găsești acolo daqua vrei sē affi tot ce voiui descoperi.

Ajungēnd la piața birjelor de la St. Ion, Pascal Torian depuse pe Anica Biloiu într'o trăsură ce s'a propiase la invitarea lui, și amēndoi plecară, unul la drépta și altul la stânga, fiă-quare unde îl chiema datoria sau trebuința sa.

CAP. XV.

SEMNE DE VIJELIĂ.

Cititorii nostri n'au uitat fără îndoelă chë acela ce stăruia încă să pörte numele de Amlet, vëdëndu-se scăpat din mâinele gardianului ce voiea să 'l ducă, atât pe dînsul quât și pe mumă-sa, într'un locu suspectu, dupe tóte probabilitățile, s'a dus dreptu la casa unde locuise o dinióră dómna Silvanu, spre a pune, dupe cum đisese, óre-quare rânduélă în lucrurile ei, ear dupe cum è mai de cređut, quă së sustragă d'acolo actul acusator spre a nu cădé în mâinele baronului Orosin.

Dupe ce se despărți dară de Pascal Torian, de quare fusese însočit din minutul quând se îndreptase spre locuința mumei sale, și pënë ce s'a înturnat de acolo, Amlet temëndu-se a nu fi descoperit de gardianul sëu sau de vre un camaradu d'ai lui, ear pe de altă parte avënd trebuință a reclama ajutorul cui-va în favórea mumei sale, pe quare o credea, era mai multu de quât sigur, în mâinele cumplitului Orosin, cugetă quâte-va minute ce së facă și către cine së se îndrepteze.

El era convins chë daqu'ar cere miđlocirea lui Danibal nu 'i s'ar refusa-o; dar ce influință avea Da-

nibal în țără? quari era mișlôcele de quari se bucura? écă ce nu scia. Afară de asta, ducându-se la dînsul era să fiă nevoit a da ochi cu femeia lui, pe quare începem a înțelege pentru ce nu putea s'o suferă. Ce se facă dară? O idee trecu repede prin mintei, acésta era de a se duce la baronul Orosin și a'i propune rescumpărarea mumei sale prin aotul ce 'l interesa așa de multu și pe quare îl avea în mâinele sele, dar mumă sa nu 'i ar fi ertat nici o dată acésta, și el scia pré bine chě ea ar fi primit mai bine să móră de quât să pérđă o armă așa de prețiosă quare, și d'ar fi murit ea mai 'nainte d'a se puté servi cu dînsa, ar fi remas cel puçin de moștenire unuia din copii ei spre a îndestula o resbunare, quare din ce în ce devenia mai setósă de sângele acelei fiare.

Tóte cugetările acestea n'avură altu rezultat de quât acela ce se întîmplă adese în asemeni casuri: unde mintea nu scie ce să otărăscă omul se iea dupe instinctul seu, ascultă glasul inimei sale, și inima lui Amlet îl atrăgea către Danibal, asta era singura sa speranță și póte singura cunoscință ce avea în capitala României, și pe quare s'ar fi putut resima mai multu.

Și îndreptă dară pașii către locuința acestui amicu.

Dar lucrurile 'i se părură cu totul schimbate în casa acestui omu quând intră la dînsul. Din iubitor de singurătate și de viață pacinică și contemplativă, Danibal, printr'o neînțelésă prefacere, devenise cu totul altu: ținea casă deschisă, era înconjurat de mai mulți amici cu quari petrecea vorbind și glumind despre tóte materiile fără deosebire, și chiar, de ne am încrede ochilor lui Amlet, dându-se fără cumpătare

la băutură spirtose de quari era încărcată o masă împrejurul quăria ședea din preună cu amicii lui.

Nu era tot asemenea și cu Dalia, quare, din cochetă și nebunatică ce fusese, acum sta retrasă lâng'o feréstră, păzind cea mai profundă tăcere și neluând parte la veselia comună.

Amlet simți o săgétă de ghiaciă chë 'i trecu prin inimă quând ochii lui pătrunđători îmbrăcișară acestu tablou quare nu 'i cobia a bine.

— Bravo! țise Danibal vëđënd pe Amlet în minutul quând acesta s'apropiă de el; écă și fugarul nostru, quare mi promisese chë peste trei țile se va înturna sê mi spuiă finele unei istorie de quare scia chë mē interesam așa de multu, și acum vine tocma pește doê luni!

— Dar vei fi aflat fără îndoélă unde am fost în aste doê luni, și neputința în quare am fost d'a veni? țise Amlet, cu jumătate glas.

— N'am aflat nimicu, respunse Danibal; ce țî s'a întimplat? șeđi colo și ne spune.

— Mai avem timpu, țise Amlet uitându-se împrejurui.

În minutul acela, Dalia se sculă de unde ședea, și, sub pretestu de a și schimba locul, trecu pe lângă Amlet și 'i țise, făr' a fi auđită de altu cineva:

— Nefericitule, sê nu vorbesci nimicu de față cu aceste persóne; mai ales feresce-te d'a spune lui Danibal cine te a scăpat.

Amlet nu respunse nimicu, dar nu scia ce sê creză din ântêia parte a vorbelor Daliei.

Ușea se deschise de o dată și un omu cărunt,

de o taliă de mișlocu, brun și pușin përos, intră cu aerul cele mai mari familiarități.

— În-fine, écă și scumpul nostru Ferat, strigă Danibal sculându-se în picióre și venind înaintea noului sosit.

— Bună séră, țise acesta strîngênd pe Danibal în braçe și întîndênd mâna Daliei. Sunt voios chë vë găsescu pe toți la un locu; așa mi place. Salutare, frate Comnine! Domnii mei, mă închinu. Dar ce vëdu! dați-mi voia sê mă speriu: tot uoul și unul! Ia, lăsați perdelele sê nu ne vađă cineva d'afară, frățióre: ne ar lua chë ne amu adunat sê complotăm aci!

— Ha! ha! ha! rîse Danibal. Se vede chë toți provincialii s'asémënë în curagiu.

— Provincial, eu? n'am astă fericire; daqu'aș fi provincial, cel pușin nu mi s'ar disputa atunci origina română.

— Pentru-chë ai avé un nume mai românescu de quât al meu, întrerupse Danibal cu ironiă. Fiți dară voi mai Români cu numele; quât pentru mine, unii m'au și scos din rândul patrioților: Danibal nu mai è liberal, țicea óre-quare deună-đi. — Pentru ce? îl întrebă cineva. — Pentru-chë nu mai scrie cu *u* scurtu, fu respunsul seu.

— Minunată ideă, țise Ferat.

— Cu tóte astea è o ideă, observă Danibal; ideile sunt și ele ca plantele, quari cresc dupe qualitatea locului unde se nascu: grădinele producu flori și gunóiele ciuperci.

— Veni vorba de idei, țise Ferat, sê vë facu sê vë mirați de o trăsură de spirit a unui țeran de peste

Oltu, unul din postașii mei quari mă conducea la Rîmnicul Vîlcei. Înainte d'a ajunge la orașu și la o distanță pușin depărtată de dînsul, vîdu chî se opresce trăsura de o dată, și unul din postași descălecînd se nevoiea sî și lege biciul quare desfăcîndu-se căduse jos. Într'acel timpu mi aruncu ochii din întîmplare asupra unui dél din stînga, d'asupra quăruia se înălța o biserică vechiă cu quâte-va încăperi, mai multu ruinate, și o campanilă pe quare timpul și pozițiunea sa din marginea délului o apleca spre vale. Curios, întrebu pe postașul meu cum se numesce acel locu.

— „D-ta cată sî scii mai bine, mi respunse el aruncîndu-mi o căutătură oblică însoțită de un surîs ușor.

— „Cum vrei sî sciu, 'i dîsei daqua n'am mai umblat pe aste locuri!

— „Dar cum! mă întrebă el cu mirare; unde erai la 48 quând tîtă țera se sculase pentru drepturile ei? dîră n'ei fi dat dosul din preună cu cei ce le pușia astă mișcare?

— „Ba nu, 'i respunsei, dar p'atunci m'aflam în Bucuresci, unde lucram tot pentru mîntuirea țerei îm-preună cu alții.

— „Dar cum umblați D-vîstră sî mîntuiți țera p'acolo? era și în partea locului vre o tabără ca p'aicea?

— „Acolo noi lucram cu pana, 'i dîsei.

— „Cu pana! murmură el dînd din capu c'un aer batjocoritor; cu pana! écă pentru-ce lucrările D-vîstre n'au nici un temeiu!

— „Pentru-ce? îl întrebai.

— „Pentru-chî sunt ușore și sbor ca pana, respunse el. La noi n'a fost așa, urmă el; și daqua n'amu

scos nimicu la cale, a fost chë eramu în neunire unii cu alții: d-vóstră cu penele, noi cu carabinele, nu ne loviam, și lucrul a mers pe sponciu.

— „Ii! mă, la Troian! adause el peste un minut încălecând și plesnind cu sete din biciu. Nu mai sunt dilele lui Magheru quare și ținea acum șapte ani ta-băra de panduri p'aici.

Apoi urmă cântând, și caii fugind în galopul cel mai mare:

„Ii, băete, la oraș,
 „Chë sunt ném de coconaș,
 „Și nu sunt pandur codrean
 „Cu mâna pe toroipan,
 „Călare p'un cal bēlan,
 „Fără șe și fără frâu,
 „Dar cu sabia la brâu,
 „Dormind noptile p'în grâu,
 „Dioa pândind la zăvoi
 „Sē dau gróza pîn ciocoi,
 „Chë pré și bate jocu de noi.

O aprobare unanimă primi acéstă anecdotă. Convorbirea se învîrți multu timpu asupra spiritului iro-nicu al țeranilor nostri și asupra caracterului lor be-licos, susținēnd fiă-quare dīsele sele cu esemple nu-meróse întîmpinate în călătoriale sale prin țeră.

— Aproposito de călătorie, dīse unul din cercul acelei adunări adresându-se către Ferat, nu ne ai spus scopul călătoriei d-tale; și cu tóte acestea mi se pare chë lipsesci de vr'o trei luni aprópe.

— Scopul. . . îngână Ferat clătind din capu; m'am dus sē facu neguțătoria lui Nastratin-Hogea.

— Daqua nu mă încelu, ȕise altu, te ai dus sē desfaci nisce cārți pe quari le-ai tipărit cu cheltuēla...

— Cu cheltuēla mea, întrerupse Ferat cu vioiciune.

— Fiă, ȕise întrevorbitorul seu. Ei bine! ce ai făcut?

— Am făcut... chē m'am întors cu ele înapoi, afară de un număr de esemplare pe quari le am perdut.

— Pe drumu?

— Ba nu. Sē vē spuiu sē rîdeți, adică sē rîdem de noi înși-ne quând ne vom cunósce bine cine suntem. Închipuiți-vē chē tipărind cartea mea m'a costat mai bine de doē mii de lei; am depus cārțile pe la tóte librăriele din capitală spre desfacere cu neaudețul rabat de 20 la %; dupe șése luni mă duc sē strîngu banii ce credeam chē se vor fi adunat din vîndarea lor, qua sē plătescu și eu cui eram dator, chēci mă împrumutasem qua sē întîmpinu cheltuelele tiparului; dar ce sē vedeți! în cursu de șése luni abia se vînduseră trei din cinci sute ce depusesem. Atunci mi am imaginat un altu miđlocu de desfacere, și acesta dupe îndemnul mai multora quari mă încredința chē voi reuși mai bine astu-fel. Trimisei dară pe la quâți amici aveam aci și prin județe quâte ȕece sau doē-ȕeci esemplare, rugându-'i sē mi le desfacă și sē opréscă fiă-quare quâte un exemplar gratis pe séma lor. Dupe alte șése luni am vrut sē cercu rezultatul cercării mele; m'adresai la fiă-quare qua sē mi respundă banii ce va fi strîns, chēci, din parte-le, nu mi ar fi respuns nici o dată. Dupe mai multe cereri repetite de sute de ori, cei mai mulți mi înapoiară cārțile nedesfăcute, avēnd însē îngrijirea a opri pe aceea ce li se detese gratis. Cei din județe stăruiau a nu

mi. răspunde nimicu, și fui prin urmare nevoit a cheltui din nou spre a 'i colinda pe la locurile lor respective. Sciți cu ce m'am ales? unul mi a răspuns chē nu scia nimicu, chē nu primise nici o carte; al doile chē le a desfăcut, dar chē nu luase încă de la nimine nici o lăscăiă, chē spera să 'iea banii și chē mi 'i va trimite; al treile, chē le a împărțit pe tóte gratis, astu-fel înțelegēnd chē 'i am fost scris, și, în cele din urmă, dupe ce mai cheltuii o sumă de bani, abia mă întorsei cu o parte din cărțile mele nedesfăcute, unele citite și rupte, altele ca vai de ele.

— Cine vă pune să vă faceți toți autori? ȕise Danibal dând din umeri. Dați publicului ce vă cere daqua vreți să reușiți; dar voi vedeți sórtea tutulor autorilor și stăruiți, ba și vă cheltuiți banii qua să vă faceți autori, dupe cum stăruia și șī cheltuia averile pēnē mai deună-ȕi o clasē din societatea nóstră pentru qua să se facă pitari și să scia chē au să móră cluceri, daqua nu ceva mai multu, și pentru qua nevestele lor să éasă mai 'nainte la mir. . .

— Mi aduci a minte o întîmplare cu mirul, din cele mai comice, ȕise Ferat, pentru-chē dintr'una sārım într'alta. Cată să v'o spui qua să mai rideți. Dar v'o vîndu cum am cumpērat'o. Deună-ȕi, în óre-quare județu, și în óre-quare biserică, într'o duminică, óre-quare damă ducēndu-se la mir, de o dată se simte îmbrâncită pe la spate de altă damă quare 'i disputa tērēmul cu atâta înverșunare, în quāt cea d'ântēiu vēȕēndu-se astu-fel tractată, a început să 'i ȕică o miă de cuvinte înjurióse; în scurtu, lucrul a mers departe, și nici una din ele nevoind a ceda triumful celei-alte, au ajuns la bătăiă. Bărbații lor intervin îndată,

și fiă-quare, qua se apere onórea nevestei sale, începură a se bate și ei. Scandalul devenise atât de publicu înquât cel cu femeia mai insultată și ceru satisfacerea prin canalul legilor. Procesul s'a terminat plătind insultatul suma de vre-o cinci sute galbeni, mi se pare, insultătorului, quare fusese părtinit pentru deosebite privințe de quari se bucura ca înaltu protegiat.

— Frumósă istoriă, într'adevăr, și se Danibal, dar ai uitat să ne spui cuvîntul pentru quare se luaseră la cértă acele doă dame.

— Ai dreptate; acestu cuvînt a fost chě cea d'ânteu, quare nu era de quât o simplă cetățénă, cutezase să se ducă la mir înaintea celei-alte al quăria bărbat era clucer mare.

— Ah! ah! era în dreptul ei, nobila damă, respunse Danibal rîdënd; surda va fi cheltuit bărbatuseu stăricica lui și se va fi dat tumba pe la ministri qua se capete un rangu și se înainteze, qua s'ajungă în urmă nevastă-sa a se mirui dupe tóte marțafóicele cele neboerite! Nu è natural, adause el peste un minut, qua omul se fiă ambițios, să vré să se deosebescă de cei-alți, prin ce póte, prin ce 'i è dat de natură sau de sórte? unii se deosebescu prin talentele lor, alții prin avuție, prin fapte mari; quare prin frumusețe, quare prin spirit, etc.; ei bine, sunt ómeni quari ar vré să se deosebescă și ei prin ceva; dar prin ce? bani a început să aibă tótă lumea, de multe ori industrialii cei mai de jos au și boerului celui mai mare: „te cumpëru de țece ori cu averea mea,“ și boerul a tăcut, vėdënd chě avea dreptate; alte ori un țeran cu o taliă uriașă a fost respuns proprietarului

seu quare 'l amenința: „în ce te sumețosci de vrei să ți bați jocu de Român pe bună dreptate? te ieau numai c'un degit și te asvîrlu peste a muchiă de colo!“ și proprietarul a tușit de quâte-va ori făcându-se chē n'aude, chēci mesurându-se din ochi cu dînsul și a cunoscut inferioritatea fizică. O altă dată un student luase, cum se dîce, la trei parale pe unul din magnații nostri, în quāt îl făcuse să éasă rușinat și să tacă neavînd ce face. Cu ce dară ar puté să se deosebescă o mare categoria de ómeni, quari se vĕdu întrecuți în talente, în forță și în aur, dar quari cu tóte aceste simtu neînfrînata trebuință, moștenescu neîmpăcata patimă de a se deosebi, de a fi mai mari, cum dîcu ei, de a domni peste cei-alți? au alergat la ranguri; au vĕđut chē óre-quari legi impuse țerei escludea pe cei fără ranguri de drepturi politice, și deci sacrificia tot spre a le căpăta: unul prin bani, altul prin înjosiri și umiliri, acesta prin trădări, acela prin sacrificiul onórei femeii sale sau a ficei sale, și făcără o pozițiune în societate și se bucurară, după idea lor, de fericirea de a se deosebi între concetățenii lor. Întrebe cineva pe unii din cei ce și tac paradă cu decorațiunile ce le pórtă: Ce sunt astea, domnilor, quari le purtați la gît? cine vi le a dat? ce serviciu făcute patriei v'a făcut să le meritați? sciu chē în antichitate în Atena și în Roma se cununa cu laure cei ce se însemna prin virtuțile și talentele lor, sau prin faptele lor glorióse, dar voi ce ați făcut qua s'aveți dreptul d'a purta aste semne de distincțiune? Răspundeți! Dar ei nu vor răspunde nimicu, sunt sigur, afară numai, cum dîsei, chē și asta provine d'acolo chē nimelui nu 'i place să trăéscă în sfera în quare s'a

născut, ci toți voiescu, se nevoiescu, și bat capul, se se distingă cu or ce prețu, cu or ce sacrificiu, fiă quât de mare, quât de costător, quât de rușinos, numai se se distingă, se se distingă și mai multe nu. Dar întrebați-mă: amu puté ore se fim nisce cetățeni onesti mulțumindu-ne se trăim cu munca nóstră, făr' a alerga dupe ambițiuni seci și derăpënëătoare... Ce vorbă! de multe ori amu vré se muncim, dar munca ni se refusă; daqua te cerci se ceri un postu, esti un miserabil, un omu fără principie, quare desertezi într'o tabără și vii într'alta; se ceri, nu esti făcut, și nici chě ți dă cineva; de avut n'ai nimicu; se sperî ceva, nu ți è ertat, și trebuie dar se peri sau cercă-te se faci altu-fel, cercă-te se faci ceea ce nu place societății sau legilor, numai pentru qua se te supui astei necesități imperiose a naturei, quare ți strigă necontentit chě trebuie se trăesci, fiă și cū or ce prețu, și se veđi atunci cum intervine societatea și cu legile ei, dar nu qua se te mîngîie în miseria ta, nu qua se ți dé vr'un ajutor, ci, qua se ți dé, una anatema ei, batjocura ei, și cele d'al doile, qua se ți arate temnița sau ocna! Fii bun, fii onestu, fii dreptu, fii virtuos, dar se mori de fóme, dar se nu ceri nimicu, chěci atunci perđi prețul meritului tēu; resplata è numai în cer, pedepsa è și acolo și pe pămînt. Daqua virtutea se resplătescu numai acolo? Dar nu, aci è numai pedepsa fără resplată, acolo è și una și alta; tot-d'auna rēul în-doit de quât binele.

Danibal vorbind astu-fel lăsa se se vađă o flacă-ră ce 'i aprindea ochii și 'i roșia fația; acésta era flacăra unei esaltări în quare îl pusese ore-quare împre-

jurare nefericită ce o vom afla mai la vale. Auditorii lui vădând focul cu quare vorbia și avîntul ce l' mîna departe de cercul *înțelepciunii* în quare se vedea nevoit cineva a se ține în acea epocă, și temîndu-se de visita neasteptată a vre unui agent al poliției secrete, mai vîrtos chë toți cei ce forma adunarea lui Danibal în séra aceea era unul și unul, dupe espreșiunea lui Ferat, otărîră s' plece.

— Mai bine s' schimbăm vorba, de quāt s' v' duceți d'acum, le țise Danibal înțelegînd mișcarea lor. Stați, domnilor, chë nu è încă tărđiu, adause el; sunt abia dece, și mi ați promis chë veți remăné pêně la mieđul nopții. La dracu! v'am ametit cu diatribele mele fără tîmpu; dar mi voiu îndrepta greșela; nu stricu eu cu tóte acestea; am început s' v'edu lucrurile cum sunt, nu cum mi le figuram la început. Tot omul, în junețea sa, și crează în mintea lui o lume dupe capriciul și plăcerile sele, o lume în quare vede perspectiva realisării visului s'eu fericit; dar vine tîmpul și schimbă tot; atunci fiă-quare ți smulge dintr'aceia lume ideală quâte o flóre, 'i rupe quâte o frunđă, o despóia de quâte un arbure frumos, și nu lasă dintr'însa de quāt un schelet uscat și urícios: acéstă este realitatea! Atunci bietul omu spăimîntat de aspectul cel nou sub quare 'i se arată lumea sa pe quare n'o mai cunósce, remâne în sînul realității, primind de nevoiă ceea ce desprețuia mai nainte, și mulțumindu-se cu puțin, și une-ori cu nimica, el quare refusa și multul pentru imposibilul; cu deosebire numai chë simte trebuința a suspina, a geme din quând în quând, chëci tot adevărul este aci: paserea quare cîntă și are locuința mai sus de noi, șérpele quare mușcă è

mai aprópe de omu, și cu câtă anevoință scótem aurul și mărgăritarul din fundul pământului sau al mărilor, cu atâta ușurință întîmpinăm în calea noastră tina, gunoiul, și tot felul de spini quari ne înghimpă, tot felul de plante rele quari ne învenineză. Am mai ȕis'o, rēul è mai putinte de quāt binele; poți să strici pré lesne, dar è anevoiă, de multe ori peste putință, a pune la locu ce ai stricat... Dar vėđu chē n'am îndreptare astă sėră, urmă el stergēndu-și fruntea de sudórea ce o inundase, și scopul pentru quare ne amu adunat a remas la o parte.

— Într'adevăr, ne ai promis să ne faci o confesiune, ȕise unul din comeseni.

— Aveți dorință s'o aȕiți? întrebă Danibal aruncând o căutătură furișată asupra Daliei, quare și trăgea pe a sa în minutul acela.

— Suntem pré curioși s'o aflăm, respunse Ferat.

— Bine; dar vė puiu o condițiune.

— O primim! respunse un glas mai unanimu.

— S'o ascultați pēnē la fine, și sė nu lăsați pe nimine sė ésa d'aci, or quare ar fi măcar.

— Quāt pentru mine, ȕise Dalia cu óre-quare amor-propriu atins, eu nu mă voi mișca d'aci.

— Mi o promiți?

— Ți o promitu.

— Vei avé virtutea sė stai față?..

— Și mai multu, te voi ajuta acolo unde memoria te va părăsi.

— Mulțumescu; așa dară mă vei asculta în tăcere?

— Da, da, ȕise Dalia.

— Și noi! și noi! respunseră cei-alți făr' a lua

a minte la tonul cel amar cu quare response Dalia bărbatului ei.

— Pré bine, ÷ise Danibal nevoindu-se a și strînge suvenirile.

Atunci restrîngându-se cercul împrejurul naratorului, acesta începu astu-fel.

CAP. XVI.

CONFESIUNEA.

— Istoria ce v'am promis, adause Danibal, è un episodiu din viața mea; dar fiind-chë presonagele ce vom întilni într'însa sunt de carne și de oșe și prin urmare trăescu ca și voi, sē nu mē întrebați de numele lor, ci sē vē mulțumiți cu simplele inițiali de D. R*** D-na S*** etc.

— Începe o dată, și se Ferat c'un aer de nepace, și ți promitem chë vom fi discreți.

— Așa dară, urmă Danibal, sunt doi ani aprópe de când într'o séră, pe la miđlocul anului 1850, urindu-mi-se cu singurătatea locuinței mele și cu tăcerea în quare trebuia sē m'afflu în calitate mea de persónă izolată, mē dusei sē mi schimbu regimul pentru quâte-va ore la un amicu, la un cunoscut qua sē đicu mai bine, și pe quare nu 'l vėđusem de vr'o șese luni de đile. Pentru mirarea mea, amicu meu, D. R***, sī pusese viața la rânduélă, fără qua eu sē fi avut cea mai mică ideă despre asta; îl găsii însurat, și nevasta lui, una din cele mai frumoșe Bucurescene, plină de junețe, de vioiciune și de un caracter voios, primia în casă pe or cine voia sē 'i facă plăcerea d'a și pe-trece serele la dînsa, afară de acele ce le consacra pen-

tru balul mascat, Operă, Teatrul național și seratele de danțu unde era invitată. Din întâmplare séra aceea era una din serele ei, și asta mă scutise d'a mi căuta petrecerea în vr'o altă casă. Remăsei dară acolo încântat și încântând în privința cunoștinței mutuale ce făcurăm.

Dómna R*** se ocupă de mine mai tótă séra, mă făcu să 'i spuiu tóte aventurile mele din timpul quând m'aflam emigrat peste Carpați; din partei, mi spuse c'o naivitate rară tóte suferințele ei pêne să se căsătoréscă cu bărbatu-seu, quari suferințe provenia din temerea ce o avea chě părinții ei nu se vor învoi cu astă unire, atât de dorită cu tóte acestea din amêndoë parțile. În-fine ea mi spuse și mi mai spuse o miia de lucruri femeesci de quari nu mi mai aducu a minte.

Quâte-va persóne quari mai veniră întrerupseră din fericire astă convorbire quare începuse a mă osteni. Lăsaí locul meu unei dame quare stăruia să ședă lângă D-na R*** și eu mă dusei să m'ocupu de bărbatu-seu. Îl găsii jucând concină c'un altu amicu al lui, și se părea așa de cufundat în jocul ce 'l ocupa în quât nici chě mă zări quând m'apropiasem de dînsul. O altă grupă de bărbați sta pe lângă un cămin aprins fu nând și privind într'o stare espectrală, de mi veți erta acestu cuvînt de cabinet. Damele formau tóte un cercu împrejurul D-nei R*** și convorbiau între ele despre modele ce erau la ordinea ȕilei, despre cărțile de bucătăria, despre visele nopții trecute și despre atacurile lor de nerve. Mă văđui dară singur într'acea adunare numerosă quare la început mi promisese o petrecere așa de plăcută, dar quare neținên-

du-și cuvîntul ajunsese să mi displacă astu-fel, în quāt nu vedeam minutul d'a mă depărta d'acolo.

În-fine D-na R*** înțelegînd urîtul ce mă cuprinsese și vrînd să mă distragă, mă invită să ieau parte la grupa din quare era și ea. M'apropiai qua să urmezu bunei cuviințe și nici de cum cu speranța de a mi schimba sórtea din séra aceea.

Dar n'a fost astu-fel: sórtea pe quare o acuzam în sine-mi rezervase pentru mine o mulțumire quare mă despăgubise de tot trecutul acelei sere. Una din damele de quari vorbii, dar pe quare abia o observasem în trecăt, o fată de vr'o optu-spre-șce ani, al quâruiă pěr negru și ochi negri ar fi făcut pe o Italiană să 'i vorbescă în limba lui Dante, al quâruiă suris ce 'i încreția rubinul dupe buză ar fi făcut un fluture să se lase cu tótă încrederea asuprăi spre a'i sorbi roa ca dup'o rosă, a quâruiă căutătură ar fi făcut pe St. Antoniu să credă chě satana a luat forma unui înger, acea fată, đicu, quare s'aflase din intîmplare în stînga mea, radiósă de frumusețe și de spirit, mândră de ea însă-și, plină de curagiul consciinței sale, se întórse către mine și, numindu-mă pe nume, mi đise aste vorbe:

— „N'ai aflat, domnule Danibal, cine a avut frumósă inspirare sé compuiă cânticul *bravilor* cruciați, un cânticu resbelicu, quare le va conduce pașii peste Duněre?

— „Nu, domnișóră, 'i respunsei; n'am avut nici odată curiositatea să întrebu de numele poetului de quare è vorba; dar or quare ar fi, fără îndoelă cată să fiă un mișel.

— „Negreșit, đise ea; și sunt sigură chě nu póte fi Român acela,

— „Și când ar fi chiar, observai eu, n'ar pute fi însă un Român adevărat. Dar, adaugii îndată, pentru-chă s'a deschis astă vorbă, dați-mi voia să vă întreb și eu, daqua cunósceți damele quari s'au însărcinat cu cóserea a cinci sute cămăși destinate qua să îmbrace pe alți atâția din acesti vagabunđi?

— „Mi a fost cu neputință să le affu numele, respunse ea; dar atâta știu chă D-na S*** s'a tost însărcinat cu croiéla; chă cumnată-sa, d-na I*** le a împărțit la mai multe din amicele ei qua să le cósese; chă s'a format un comitet al eteriei, ai quăruia membri sunt DD. C***, G*** și X***, chă au dotat acestu comitet cu o casă quare se umple de bani în tóte ȕilele, chăci afară de D. A*** quare a depus într'însa 3,000 galbeni și de d-na M*** quare a dat și ea 250, toți egumenii monastinilor închinatē contribuescu din tóte puterile lor qua să se pótă arma brațele streinilor în țera noastră astă-ȕi contra amicilor sei și mâine în contra ei. Cum ți se pare starea asta de lucruri? adause ea cu o sinceră durere ce o esprima glasul ei pe quând vorbia.

— „Ar ȕice cine-va chă e demnă de o națiune deprinsă a purta jugul sclaviei și al supunerē passive, ȕisei eu; și cu tóte acestea ce nedréptă ar fi o asemenea acusare pentru bieții Români quari au un trecut așa de glorios și plin de fapte strelucite!

— „Și quari chiar și în timpul de față au dat probe de cele mai nobili aspirări, de simtentele cele mai patriotice, și acum cine șcie ce sórte astéptă biata tără!

— „Bietele țere, intrerupsei, chăci una și aceeăș sórte, bună sau rea, è scrisă pentru amēdoē; și,

fiind-chĂ veni vorba de acĂsta, ĂcĂ ce am citit de unĂ-
Ăi Ăn privinĂa lor.

— „Primesci Ăiare streine?”

— „Nu, raspunsei, acestea le citeste numai gu-
vernul Ăi DD. consuli, particularilor nu sunt tolerate;
cu tĂte astea un amicu din Paris a reuĂit a mi tri-
mite Ăn doĂ rĂnduri quĂte o broĂurĂ relativĂ la Ăerele
nĂstre: Ăntr'una, quare Ă adresatĂ Imperatului Napo-
leon III, Ăi quare se crede chĂ Ă scrisĂ de contele
Z***, vorbindu-se de reconstituirea regatului Poloniei,
ĂndĂmnĂ pe Austria sĂ dĂ Galicia, Ăi are Ăngrijirea a
strecura minunata ideĂ chĂ *Cursul Duneri s'ar cuve-
ni de faptu Austriei*, vrĂnd fĂrĂ ĂndoĂlĂ sĂ ĂnĂelĂgĂ
principatele romĂne.

— „De sigur, Ăise ea.

— „Ăn a doa broĂurĂ, urmai eu, quare Ă adresatĂ
ĂmpĂratului Austriei, Ăi al quĂria autor nu Ăi a mascat
numele. . .

— „Cine Ă autorul? mĂ ĂntrebĂ ea.

— „D. Feline, raspunsei. AĂa darĂ Ăn astĂ d'a
doa broĂurĂ, autorul se exprimĂ lĂmurit, limpede, fĂrĂ
alusiuni; el Ă de pĂrere chĂ pentru cedarea Galiciei,
quare Ă cerutĂ de imperiĂsa trebuinĂa de a se recon-
stitui regatul polones, el propune, ca o compensare,
anexarea la corĂna Austriei a Ăerelor dunĂrene, quari
ar fi fericite, Ăicea el, a se fusiona cu elementele a-
celui imperiu, al quĂruia guvernul pĂrintescu le ar face
o sĂrte mai mulĂumitĂre de quĂt aceea Ăn quare sĂ
ĂflĂ astĂ-Ăi.

— „Dar marele publicistu Ăntrebat'a Ăre daqua
noi ne mulĂumim cu sĂrtea ce ne propune? Dar cre-
de el Ăre chĂ noi nu vedem Ăi nu cunĂscem starea Ăn

quare s'afă confrăii nostri de peste Carpați qua se invidiăm sôrtea lor? Dar așa è de ușor qua se o-tărăscă cineva la jugu sau la môrte o națiune de cinci milióne de ómeni quari au sciut se se lupte pentru independința sa optu-spre-đece secolu făr' a o perde un minut măcar, cu tóte opintelele ce au făcut inemicii lor și în întru și afară qua se le o răpescă? Dar è cineva quare se se îndoescă de ce pot Românii, sau se nu prevađa rolul cel mare ce au se jóce într'o ți în Orient doê-spre-đece milióne de Români pentru mândria stremoșilor lor și pentru lauda consângenilor lor de stirpe latină? Lasă'i se scriă, adause ea peste un minut c'o inspirare mări profetică, lasă'i se ne acuse, se ne încarce de defăimări și de fére, se ne facă se suferim jugul tiraniei din întru și al invasiunilor din afară; lasă'i se ne trimiță amicii și frații la Snagovu, la Kiev, la Bender și or unde, lasă'i se ne sugrume din tóte părțile, se ne unilescă în ochii nostri, se ne compromită în ochii streinilor, se tragă danțul bacantelor la umbra crucei pe quare a spîndurat țera nós-tră, ca Tepeș quare se desfêta în aleele făcute de ómeni trași în țepa; lasă'i se lucreze pentru peirea nós-tră, lasă'i, noi nu vom peri, noi vom trăi spre gloria nós-tră și spre rușinea lor, ear ei se vor respândi pîn țerele streine și piciorul lor nu va mai cuteza se calce un pămînt pe quare s'au cercat se 'l vîndă streinului pentru un prețu de Iudă. Dar mâine, sunt fórte sigură, mi vei da dreptate, quând ne vom mai vedé; cu tóte chě aș dori se ne vedem quât de des, adause ea cu aerul cel mai încântător, qua s'am mulțumirea se convorbim despre o materiă quare, sunt convinsă chě și pe d-ta te interesă ca și pe mine.

Promisei tot întrevorbitorei mele pentru quare începusem a simți o stimă deosebită, un interes anevoiă de descris. Cunoscința unei femei așa de rare, așa de superioare în frumusețe, spirit și sentimente a-lese începuse a mi lucra sufletul cu atâta putere, în quât mă simții foarte slabu qua să resistu la fermecul ei, foarte poetu qua să nu mă inspiru de o admirare entusiastă pentru dînsa, și în-fine foarte nefericit pôte qua să nu mi devotezu inima unei ființe quare mi a probat quât era în stare să înțelegă ce va să dîcă nefericirea și să compătîmescă cu dînsa.

Dar tîmpul quare trece așa de curênd pentru ómenii cei fericiți arăta la un orlogiu dup'o masă mediul nopții trecut; mîi tótă lumea plecase, afară de aceea cu quare convobisem, o mătușă a ei și de mine.

Mă sculai să mă ducu; într'acel minut noua mea cunoscută și luase séra bună de la d-na R*** și soçiul ei, și se pregătia să éasă cu aceea ce o însoția; pen' a nu eși însă din casă, ea se întórse către mine și salutându-mă se depărtă dupe ce mi a dîs aste vorbe:

— „Domnule Danibal, am tótă încrederea în d-ta.

— „Mă voiu sili s'o meritu tot-d'auna, 'i respunsei eu, și ne despărțîăm.

Quând remăsei numai cu D. R*** și soția lui, acésta mi dîse suridênd:

— „Cum ți ai petrecut séra la noi?

— „Nu m'asceptam s'o petrecu astu-fel, 'i respunsei.

— „Pentru-ce?

— „Pentru-ché... ce să ți mai spuii... aș fi dorit să remăiu cum eram mai 'nainte, să mă bucuru de liniscea în quare trăiam pên' acum...

— „Și ce te a făcut s'o perți? mă întrebă d-na R*** c'un suris răutăcios.

— „Nimicu, am vrut să glumesc, țisei eu, fără qua să mi potu ascunde turburarea de ochii cei pătrunđători ai acelei ce arăta o viă plăcere a mi face aceste întrebări.

— „Voiu să știu, urmă ea stremutând vorba pe un altu tărâm, aș vré să te întreb, cum ți s'a părut domnișóra Stelaru?

— „Quare? întrebai eu, arătându-mă chě nu înțelegeam de cine era vorba.

— „Acea cu quare ai convorbit politică tótă séra.

— „Mi s'a părut o ființă răpitoare.

— „Așa è?

— „Asta è tot adevărul.

— „Și încă n'ai avut timpu s'o cunosci destul, observă d-na R***.

— „Nu mă îndoescu, țisei eu.

— „Eu una aș ferici pe bărbatul quare ar lua-o, țiise d-na R***.

— „Și eu sunt de părerea d-tale, respunsei.

— „Sě te cređu?

— „Pe onórea mea.

— „Așa dară? ..

— „Ce lucru?

— „Pré 'l ai luat repede! țiise D. R***.

— „Pentru-ce? Nu facem de quât să vorbim, respunse soția lui.

— „Așa è, dar de unde scii ce se póte întîmpla?

— „Ce să se întîmple?

— „Ceea ce se întîmplă adese: pe quând noi facem asemeni întrebări d-lui...

— „Póte altu să facă tot așa celei-alte persóne.

— „Atunci è altu-ceva, díse soçiul mulțumindu-se cu acestu simplu respuns, și lăsând pe soția sa să și urmeze conclusiunea, quare era chě eu iubiam pe d-ra Stelaru, chě ea nu mi ar refusa mâna și chě chiar de adoa-đi D-na R*** se însărcina a mẽ propune familiei sale.

Mě întorsei a casă; în contra obiceiului meu, nu vruí nici să cinezu în séra aceea, nici să dormu tótă nóptea; mẽ încuiaí în camera mea qua să nu între feciorul meu să mi turbure cugetările; eram obosit; de multe ori somnul mi îngreuia pleopele, dar de atâte ori îl depărtam, temându-mě qua nu cum-va alte vise să íea locul impresiunilor mele ce se învîrtia împrejurul acelei ființe quare absorbise de odată tot sufletul meu și tótă mîntea mea. Astu-fel un copil uită somnu, uită mîncare, uită repaos, uită tot, qua să urmeze un fluturaș ale quărui culori frumoșe 'i a atras de o dată vederea; fuge, fuge neîncetat dupe dînsul; è surdu la strigarea camarađilor lui, è orbu pentru or ce alte obiecte întîmpină în calea lui, și nu 'i vine să cređă chě ar mai puté fi altă fericire în lume, de quât posesiunea acelei insecte frumoșe quare, pentru dînsul, è cucerirea lumii întregi.

Am iubit de multe ori în viața-mi, sau mẽ încelu, mi se pare chě n'am iubit nici odată, chěci nu mi aducu a mînte să se fi întîmplat o astu-fel de schimbare în tótă ființa mea. Nici o femeia n'a fost în stare să și așeđe așa de sus tronul în inima mea; nici o femeia nu mi a inspirat cugetări mai frumoșe, simțiri mai nobili, trebuința de a fi tot d'auna un cetățén onestu și virtuos, dorința de a mẽ isola de tótă

lumea spre a trăi cu dînsa și pentru dînsa. Îubiam dară pentru ântêia óră, sau atunci începeam a cunósce ce va sê dîcã adevêratul amor.

Cu tóte astea, écã ce mi se întîmplã: quând fui mai înaintat în informãrile ce luai despre dînsa, simți ca o luptã quare se declarã quâte-va ñile d'a rîndui între spiritul meu și inima mea.

Écã ce mi spunea inima :

„Iubesc-e-o ; nu poți a altã femeică mai demnã
„de iubit; tu nu poți trăi fãr' a iubi, și nu poți iubi
„de quãt pe dînsa.

„Ce è o inimã quare nu iubesc-e ?

„Ea è scheletul unei inime, o inimã mórtã, o cu-
„pã deșértã de fericire, o lirã fãrã sunet, o córdã fã-
„rã vibrare, o viață fãrã scopu.

„Sê iubesci darã, chëci glasul ei cel dulce și a-
„duce a minte chë trãesci și chë vrei sê trãesci qua
„sê 'l auđi necontentit; chëci privirea ei fermecãtóre
„și inspirã simțiri de religiune și de virtute; chëci su-
„risul ei încãntãtor è un balsam la mii de suferințe ;
„chëci atingerea mâinei sale è însuflețirea vieței celei
„mai amorțite; chëci sãrutarea ei è premiul visat de
„un martir, è o ideã despre paradis.

„Iubesc-e-o darã astu-fel qua de ađi înainte sê
„și iei ñioa bunã de la tot trecutul têu; qua de ađi
„înainte sê și verși sufletul în sufletul ei cum ai vër-
„sa profumul într'un vas de diamante; qua de ađi
„înainte or ce altã femeică sê fiã o Canidiã pentru tine,
„or ce plãcere streinã de dînsa sê fiã streinã de tine,
„or ce aer nerespirat de gura ei sê fiã un aer înve-
„ninat pentru tine, or ce lucru neatins de mâna ei sê
„fiã de ghiaçia pentru pipãirea ta.

„Ea și tot ea să ocupe vegherile tele; ea și tot „ea să fiă dulcea arătare a viselor tele.

„Iubesc-o dară astu-fel cum nici un bărbat n'a „iubit femeia mai iubită de cât dînsa..“

Écă ce respundea spiritul meu l'acestea tóte:

„Tu esti fără stare, ea è asemenea. Ai un ca- „racter gelos, adică un caracter nefericit, quare face „imposibil or ce traiu bun între doi soci.

„Gelosia atinge amorul-propriu al unei femei, „chěci o degradă în ochii ei și ai lumii.

„Gelosia è o bólă a spiritului.

„A avut dreptate cine a đis chě daqua din ge- „losiă ese amorul, precum din cenușe se face focu, „gelosia stinge amorul, precum cenușea stinge focul.

„Gelosia è un verme rođător pentru quare se gă- „sescu mai multe alimente în inima nóstră, de quâte „lécuri găsim noi spre a ne vindeca de el.

„Sunt rari bărbații quare sciu să fiă geloși, chěci „cei mai mulți nu sciu să trăescă de cât prin inimă.

„Gelosia è o patimă urîtă, chěci face să roșescă „pe acela ce o simte, și cuprinde în sine pedépsa și „nefericirea celui ce o are.

„Ea și aședă așa de tare tronul în inima nóstră, „în cât nu mai è putință a o destrona, ba încă ne „face să credem chě è un instinctu de conservare dat „de Natură unor viețuitóre, ca păunii, cocoșii, tigrii, etc.

„Vai de cel ce è gelos, chěci acela va fi cel mai „nefericit, și de o miiă de ori vai acelui ce fiind ge- „los n'are cel pucin o avere mare qua să se puiă l'a- „depostul ei, de quâte ori se vede amenințat în fe- „ricirea sa!

„Sufică dară lampa quare, astă dată, în locu să

„te lumineze pe o cale sănătoasă, și întunecă vederile
 „qua să și ascundă priporul în quare vrei să te pre-
 „vălesci.

„Stinge dară flacăra, quare și arde aripele liber-
 „tății ca la silful smintit ce o atinge fără a'i cunósce
 „efectul ei vătămător.

„Cunósce mai bine societatea în quare trăesci,
 „pretinderile ei, cerințele ei, neputința de a rămâne
 „cineva fidel gustului său pînă în cele din urmă, ca-
 „tastrofele ce se întîmplă pe totă ȕioa în căsătorie,
 „luxul, desfrîul, contactul cel pernicios, intriga, în-
 „treprinderile infame, cursele întinse în umbră, căința
 „în cele din urmă, quare nu va întărȕia multu, chȕci
 „è mai bine să nu aibă cineva nici un tesaur, de quāt
 „s'è 'l pérȕă adoa ȕi dupe ce 'l a avut.....“

Prin urmare spiritul meu, quare mă cunoscea așa
 de bine, mă îndemna să mă ferescu d'a aprinde vre
 o faclă acestei divinități pe al quăria vestimînt sunt
 brodați mii de ochi și de urechi, quare ține în mână
 un mănuchi de spini și calcă pe altu, și quare are
 dreptu emblemă un cocoșu plin de mîniă.

Inima mea și spiritul meu se despărțiră fôrte ne-
 mulțumiți unul de altul. Inima mea nu respunse ni-
 micu obiecțiunilor spiritului meu, dar tăcerea ei mă
 spăimîntă și mai multu. Spiritul meu, din partei, nu
 mai ȕise nimicu, și repausul acestor doi antagonisti
 mă făcu să caȕu într'un somnu quare ținu pîn'adoa-ȕi.

Quând m'am desceptat eram puȕin mai voios, dar
 ostenit ca dup'o luptă crâncenă, a quăria arenă fuse-
 sem eu, plăpânda mea fință, scenă debilă ai quării
 actori sunt adese nisce uriași ce se luptă tot d'auna
 între dinșii și mîi tot d'auna se surpă din preună cu ea.

Mă gătii să esu din casă, dar, astă dată, o mărturisescu, vrui să dau mai multă îngrijire gătelei mele, simții trebuința unei óre-quare aparințe de luxu, de eleganță, de fanfaronadă chiar, arme triste la quari alérgă cineva qua să impuiă acolo unde prepune chě nu póte face efectu prin alte calitáți morali. Mi se páru prin urmare chě nu era bine să mai umblu pe jos, și trimisei să mi aducă o trăsură. Intrai într'însa și mă dusei să vėđu un amicu pe quare abia îl revėdusem de doě ori de la înturnarea sa din streinătate.

D. P*** era unul din acei ce luaseră parte la mișcarea națională de la 48; dupe ce a emigrat în timpu de cincii ani, se întórse în patria sa pe quând cređuse chě totul a reintrat în ceea ce se numia p'a-tunci în limbagiul cabinetelor *ordine legalě*.

D. P*** era de un caracter cu doě fețe, cum se đice în comun, supus unui entusiasm fără margini de quâte ori afacerile inimei sale 'i mergea bine, mușcător de meseriă, puțin quam ambițios, și prin urmare invidios; adese era desgustat de lume și de sine, chiar quând speranțele se le din ajun nu și ținea cuvântul a doa-đi dupe cum pretindea de la ele. Gata a da concurs cu or și cine și despre or ce, quând se întâmpla să pérđă victoria pe quare se resima cu liniscea consciinței eroului, devenia neîndurat; atunci, vai! de bietul rival fericit! triumfătorul lui ar fi preferit de o miă de ori să și pérđă cununa meritată de quāt s'o plătéscă cu prețul ce 'i impunea sarcasmele învinsului său, quare era în stare să facă dintr'însul un altu Christu rege al Iudeilor, aureola sa s'ar fi prefăcut într'o cunună de spini, sceptrul său într'o nuia de trestiă, tronul său în spênđurátóre.

Dar era plăcut bietul P***, și eu îl iubiam numai pentru-chă mă făcea adese să râdu din tótă inima; altu-fel avea óre-quari cunoscințe despre tóte, era omu de spirit și scia să surîdă la timpu.

El și lua dejunul quând intrai la dînsul; mă invită să 'l împarțu cu el, ceea ce făcui, făr' a avé înseă cea mai mică plăcere de mâncat.

Dupe dejun începënd convorbirea, cădurăm amîndoi, din întîmplare, într'aceeaș materiă de vorbă; subiectul convorbirei nóstre fu domnișóra Stelaru, a quăria cunoscință data pentru dînsul mai de multu. Astu nume pronunțiat de o gură streină mi făcu o turburare, un neastîmpăr, un fel de gelosiă potu đice: mi se părea chă altuia nu s'ar fi căduț să vorbescă de ea cu atâta familiaritate; cređui chă vėđu o parte din speranțele mele vesteđită chiar în niđlocul primăverei; ce se desvolta în sufletul meu; mă întristai și tăcui.

Convorbirea nóstră reîncepu peste un minut tot despre aceeaș materiă: atunci cređui de cuviință a mi ascunde turburarea; amêndoi esaltarăm meritele domnișórei Stelaru; dar o umbră de gelosiă, astă dată mai pronunțiată, pătrunse așa de afund în inima mea, în quăt, nemulțumit de astă descoperire quare învenina cele mai dulci năluciri ale vieței mele, mă prefăcui chă mă grăbescu și mă depărtaí cu o săgétă rece în inimă.

O sêptemână trecu astu-fel; eram împărțit între temere și speranță; ađi mă legenam de cele mai încântátóre vise pentru viitorul meu, mâine le vedeam resturnate de intriga ce scia une-ori spiritul meú a o strecura în inima mea, póte, vai! pentru binele ei!

Felurimi de planuri făceam đioa și nóptea qua s'afiu un pretestu bine scusat de a începe să mă în-

troducu în casa domnişórei Stelaru quât de des, spre a pândi, un minut priincios de a 'i descoperi pasiunea mea pentru dînsa. Nebun! în locu d'a mă depărta dē focul quare m'amenința, căutam miqlóce să mă deprinđu cu flacăra lui, cređēnd chē voiu puté a mă juca în urmă cu acestu focu fără să m'arđă cum a ars pe atâția alții!

Cu tóte acestea nu mi trecea încă nimicu prin minte; tablourile poetice pe quari mi le desemnasem la început în imaginațiunea mea înferbîntată trecēnd prin censura raționamentului meu, mi lāsaseră, după părerea mea, numai partea cea neofensivă din ele, astu-fel în quât nu mă mai temeam de órbă călăusă a inimei mele, din minutul quând neteđisem calea pe quare mă călătoriam, chēci totu ce doriaam acum și de quare simțiam o simplă, dar neapērată trebuință pentru viața mea, era numai de a puté s'o vėđu din quând în quând, a sta cu dînsa de vorbă, și acēsta tot-d'auna faciă cu martori; și astă trebuință nu mi se părea estraordinară, o puneam într'un rāndu cu aceea ce o simte cineva de a se duce quâte o dată la o preîmblare, la un teatru, la un amicu cu quare stă o oră de vorbă, cu astă diferință, mi închipuiam eu, chē o amică póte să inspire tot-d'auna idei mai frumóse și să facă mai plină de interes convorbirea cu dînsa.

Dile mai multe trecură astu-fel, fără să otărescu nimicu, fără să m'oprescu la nici unul din planurile ce făceam qua s'o întîlnescu, și fără cel puçin să mai cercu a mă duce acolo unde era probabil chē puteam s'o vėđu, adică la dómna R***.

Într'o diminéță, era 13 augustu, feciorul meu in-

tră și mi aduse un afișu colosal; se însciința publicul despre o *serbare monstră* ce proiecta întreprindătorul seratelor musicali, D. L. Wist, a o da în grădina Waremberg; era vorba de o iluminare estraordinară, de focuri de artificiu și de patru bande de musică: musica orchestrei, a statului-maior turcescu, a regimentului rusescu și o bandă de lăutari.

Luai otărîrea să mă duc și eu în séra aceea; un instinctu mi spunea chě voiu întâlni pe domnișóra Stelaru acolo. Instinctul meu nu m'amăgi, o întâlnii într'adevăr, dar astă dată era însoțită de o altă femeică, jună și ea, dar pe quare n'o cunoseeam, n'o vădusem încă, și d'un cavaler quare avându-și fația întorsă către domnișóra Stelaru de quare s'arăta fórte preocupat, nu 'l putui cunósce de o quam dată. Domnișóra Stelaru era plină de luare a minte la vorbele ce 'i spunea cavalerul ei, în quât nu mă zări quând trecu pe lângă mine.

Simții chě mi se rupse ceva în inimă quând cugetai chě acel însoțitor al domnișórei Stelaru putea să mi fiă un rival fericit; vrui s'o urmărescu creděnd chě voiu face vr'o descoperire în privința asta, quând un strigăt freneticu, însoțit de aplaudările a aprópe doē mii de asistanți quari umplea într'acea séră grădina lui Waremberg, mă distrase pentr' un moment din miđlocul tristelor mele cugetări; mă oprii să întrebu ce însemna acea manifestare de entusiasmu, în timpul îndoitei ocupări militare în quare s'affla țera p'atunci; mi se respuse chě publicul a vrut să facă o manifestare în favórea Turcilor, numai în necasul ostirei ruse pe quare n'o putea suferi. Atunci avui ocasiunea să vădu acea manifestare quare în-

tărită rivalitatea Rușilor când se făcură martori la atâte aplaudări și strigete de *bis* cu quare o salutase publicul; cum musica turcăscă esecută îndată innul național de la 48, și junimea respunse c'un nou torrent de aplaude quare întrece or ce puțință d'a se descrie; cum musica ruséscă, spre a merita și ea un semnu de aprobare din partea acelu publicu, a quăruia parțialitate nu și mai ascundea simpatiele pentru aceia ce 'i credea amici ai lor politici, și puse tôte puterile de a esecuta cele mai frumoșe arie de opere, fără qua nici un glas din publicu să se redice în favórea lor; cum Rușii, quari nu voiea a se crede bătuți, se duseră să pretindă de la prefectul poliției a îndatóra pe publicu qua să aplaude și musicei lor, și în cele din urmă, cum acesta le respunse chě el n'avea nici un dreptu a impune publicului qua să urmeze contra sentimentelor lui, chě acésta privia numai pe publicu qua s'aplaude pe artistii quari 'i placu și să tacă în privința aceloră ce nu pot să 'i atragă admirarea.

Dupe ce trecură aceste quâte-va minute în quari se petrecuse scena ce vă spusei, și dupe ce se retraseră aceste impresiuni din mintea mea spre a lăsa locu ântěiei mele griji ce mă ocupa, mi făcui pas printre mulțime qua să regăsescu pe aceea quare mi detese așa de amari prepusuri pentru dînsa.

Lumea începuse érá a și mișca pașii, a vorbi, a ride, a se desfěta. Óre-quare amicu, D. S***, veđându-mě veni dreptu la mine, și dându-mi braçul și urmă preîmblarea însoçit de mine. Grupa quare mă preocupa trecu din nou pe din aintea nóstră; inima mi tresări din nou în peptul meu; mi aruncaii ochii

în drépta domnişórei Stelaru, acelaş june o însoçia încă, convorbirea sa cu dînsa se părea tot aşa de înflăcărată, amêndoi semêna chë uitaseră locul în quare se afla şi chë nu mai scia daqua mai avea lumea ochi pentru dînşii, eu însu-mi fui abia zărit, quând mă cercasem a o saluta, dar mi se păru chë ea se făcea chë nu mă vede, şi tocma quând o mai întîlnii pentru a trea óră, fără qua sê se fi schimbat nimicu în starea lor, mă întîmplai sê 'i esu aşa de bine în faţă, în quât a trebuit sê mă vađă; atunci asceptă salutarea mea c'un aer suridător, dar eu 'i o refusai astă dată, mulţumindu-mê numai a 'i arunca o căutătură quare în limba uriaşilor s'ar traduce prin đicerea *trăsnet*, şi mulţumindu-mê asemenea chë am putut cunósce pe acela ce o însoçia: acesta era D. P***, amicul de quare vë vorbii. •

Am vrut sê esu din grădină, de şi nu era încă târđiu, dar însoçitorul meu stărui sê mai stau vr'o jumătã de órã cu dînsul promitênd chë va pleca şi el cu mine; 'i împlinii astă cerere, şi amêndoi aşedându-ne pe o bancă de lîngã bufet aprinserãm quâte o țigară de chărtiã.

Atunci vedênd pentru a patra óră pe domnişóra Stelaru trecênd alături cu noi, însoçită de amica ei şi de neobositul cavaler quare n'o mai slăbia:

— „Ia veđi, mândrețe la ei! đisei amicului meu abia înfrênându-mi necasul; tótã sêra nu s'au ocupat nici de frumusețea spectacolului nici de rivalitățile musicelor, de quât numai de plăcerea lor de a și spune focul unul altuia!

— „De cine è vorba? mă întrebă amicul meu.

— „De domnişóra Stelaru şi D. P***, ăisei c'un aer de resbunare.

— „Asta  o istori vechi, respunse el c'un suris semnificativu quare m intrig.

Fcui mai multe ntrebri amicului meu qua s mi spui tot ce scia n privinţa acelor do persne.

— „Fiind-ch i aa multu s'afli acestu secret, ăise el, i 'l voiu spune; dar pretinđu s fi un asculttor cu snge rece, i daqua simţi vr'un interes pentru domnişóra Stelaru s n'o ncriminezi pn' a nu i explica n do trei cuvinte ast pagine a trecutului ei.

'I promisei tot i el mi spuse ch ntr'adevr domnişóra Stelaru simţise ntiul amor pentru D. P***, quare fusese i el tot aa de pasionat pentru dnsa, dar ch printele lui, quare era omu d'o mare avere, qua s oprsc pe fiu-seu d'a ajunge la o cstori cu o fat ce n'avea nici o stare, l trimisese la Paris sub cuvnt d'a studia; ch acolo stnd el quţi-va ani se namorase dup'o Frances pe quare o adusese n Bucuresci i o ntreţinea cu mari cheltuele; ch nu  de mirare qua revđnd acum obiectul primului su amor, s 'i fi revenit idea de mai 'nainte despre o cstori cu dnsa, dar ch pe de o parte ea, quare cunoscea intriga dintre amantul ei i Francesa sa, i de alta printele lui quare tria nc, erau do pedice quari nimicia astu-fel realizarea acestui proiectu, n qut n'ar trebui cineva nici s mai cugete l'acsta.

Amicul meu termin adugnd ch timpul, quare este cel mai bun consolator, a pus vlul uitrii d'asupra acestui amor ca o mn de cenuşe d'asupra unui focu, pe quare amorul-propriu atins pe de o parte,

calculul pe de alta, contribuescu a 'l stinge din ce în ce mai multu.

Puțin mulțumit de informarea ce mi dete amicul meu, eșii din grădină turbând de mîniă și sfășiat de o gelosiă ferósă. Vêđendu-mi tóte speranțele sdrobite sub piciorul acelu rival pe quare urmam a'l crede fericit, simțiam trebuința de a 'l provoca și a 'i sorbi sângele cu setea unei fiare rănite. Dar ce dreptu aveam óre asupra ei? ea nu mă iubia; nu scia cel puțin daqua o iubiam eu; nici o dată cel mai micu semnu, un suspinu, o căutătură precugetată, nimicu, într'un cuvînt, nu mi a trădat inima în ochii ei. De ce sê pretinđu dară din partei un sintiment în schimbul quăruia ea nu scia sê fi primit altu de la mine? De ce? am đis; écã de ce, fiind-chê o iubiam, fiind-chê omul quare iubescce, cată sê fiã înțeles de femeia quare è iubită de dînsul, chêci amorul nu se spune, nu se desémnă, nu se probéză, ci se simte; numai semi-amorurile au trebuință de probe; un adevêrat amor è cea mai mare eloquință, chiar în tăcerea sa; el spune tot făr' a spune nimicu, și n'are trebuință de culorile picturei qua sê uiméscă ochii, de rimele poetului sau de notele musicei qua sê fermece auđul. Din momentul quând amorul se nasce în inima unui omu, è înțeles mai 'nainte de femeia quare 'i 'l a inspirat, pe urmă de el însuș; ear vai de bietul amant quare, dup' atâte silințe ce și a dat qua sê probeze unei femei chê o iubescce, 'i se observă chê nu scie sê iubéscă! par'chê amorul ar fi o sciință și nu ne amu născut din natură cu acestu sintiment!

Dar sê lăsăm aceste reflexiuni la o parte: cine a primit de la natură darul simțibilității póte sê în-

țelegă dreptatea judecății mele; din contra, daqua cineva è făcut qua să nu înțelegă aceste simple, dar adevărate cugetări, pentru dînsul or ce cercare de a'l convinge è fără efectu, chëci inima n'are trebuință de convingere.

Întorcîndu-mă a casă, atunci simții mai multu desamăgirea mea, atunci, pentru ântêia ôră, vëdui chë eram singur, și singurătatea mi arăta mai spăimîntătoare starea în quare m'afflam, chëci totul fiind liniscit împrejurul meu, mă făcea să simțu și mai cu putere bătăile inimii mele, vijelia quare viscolia într'însa. Cu tôte acestea, lucru de neînțeles! adormii, și somnul meu ținu pên' a doa-ți l'amédi neîntreruptu și fără vise.

Desceptându-mă simții o ferbințelă ca de friguri în tot corpul meu; capul mi ardea ca un cuptor aprins și nu mă puteam mișca de slabu ce eram. Mi aduseră un medicu. El nu mi dete nici o medicină, dar mi đise să esu la aer curat, să nu mă ocupu de quât de petreceri liniscite, să umblu multu pe jos și să mănîncu alimente substanțioase.

Adoa-ți pusei totul la cale pentru plecarea mea și întrebunțai cea mai mare pripire, necugetând așa multu la trebuința în quare se afla sănătatea mea, quât la idea de a mi resbuna depărtându-mă dintr'o capitală unde locuia aceea ce părea a mă desprețui pentru altu: atât de multu mi plăcea a crede chë femeia pe quare o iubiam cunoscea tótă mărimea patimei ce mi inspirase și respundînd l'amorul meu, și era s'o coste aflînd depărtarea mea!

Ținta plecării mele însă nu era să fiă departe de capitală: or și cum, speranța nu ne părăsesce pênë la cel din urmă pas al vieței nòstre; mi aleasei dară

locul petrecerei mele pentru restul timpului frumos pe care mă mai puteam resimi d'aci înainte, simpla locuință a unui țăran din satul Colintina quare è la marginea Bucureștilor.

Abia m'aședăsem dară într'acel locaș țăranesc, în sînul naturei, unde, îndată ce trece cineva bariera, obiceiile, costumele, aerul, totul se schimbă, și de unde nu mai aude șgomotul cel neîntrerupt al trăsurilor și al celor 140,000 locuitori quari strigu neconținut qua sê și arate trebuințele, aspirările, dorințele într'o monstruôsă gamă cromatică de mii de nuanțe de glasuri, începënd de la basul cel mai profund și pênë la diapasonul cel mai putincios, abia, dîcu, m'aședăsem într'acea locuință liniscită și fericită, quând a trea-đi feciorul meu mi dete o scrisóre trimisă de la un amicu din București; era de la D. P****. Écă ce mi scriea:

„Am aflat chë ai plecat; cunoscu ce te a făcut „sê părăsesci capitala așa pe neasceptate. Nu mi ascunde nimic; înțelegu chë un amor nebun te ameteșce de quâte-va đile, și presupuiu quât trebuie „sê suferi, tu, quare nu trăesci de quât în amor. Părerea mea è chë ai face bine sê te întorci, chëci cređu „chë ai avé tóte sortile de a fi fericit. Écă ce am „auđit'o đicënd în privința ta eri quând eram la dînsa: aflând, nu scia de la cine, chë tu o iubesci cu „atâta patimă, ea đicea chë *daqua un amor pasionat* „scusă, o suferință, cum scii tu sê suferi, espiă.“

Așa dară D. P**** nu mi è rival, cugetai eu dupe ce citii ceea ce mi scriea! așa dară ea póte sê mă iubescă, și eu aș fi fericit într'o đi sê împarțu astă fericire cu ea. Și pentru ce nu! strigai de o dată

transportat de o voioșă nebună, a iubi óre è o crimă? chiar de amu iubi ce nu è și nu póte fi al nostru, este óre în mâna noastră să facem altu-fel? O! erte-mi moralitatea pentr' un minut astu adevěr cutezător în favórea naturei quare è aceeaș pretutindine. A iubi dară nu póte fi nici un păcat; aș puté fi cuprins chiar de un amor nelegitimu, quând o asemenea nefericire ar cădé ca un trăsnet în inima mea; dar atunci suferu singur, suspinu numai pentru mine, mi împetrescu inima, o combatu, sau o deschidu la alte impresiuni, și timpul țese cu încetul vëlul uitării d'asupra trecutului, și nimicu nu se mai vede dintr'însul, de quât numai quâte-va urme perdute și neînțelesé, urme reci și întunecóse ale unei patime quare, întocma ca o pasère neîncetat gonită din cuibul ei, rare ori se întîmplă să se mai întórcă de unde se vede cu atâta înverșunare alungată, sau unde găsesce o nouă moscenitóre mai tare de quât ea.

Cu tótă însé plăcuta surprisă ce mi făcu astă nouă descoperire a posibilității de a fi fericit, și cu atâta generositate și abnegare nunciată de amicul meu, idea de a mă face mai dorit, mai prețios, mă făcu să mai prelungescu șederea mea într'acel locu plin de pace și de o miiă de alte fermece în-deșertu căutate în mi-qllocul societății orașelor.

Și quare din voi n'a asceptat adese frumosul timpu al verei, timpu cel mai frumos al tómnai din țera noastră, quare è, în privința celor alți timpi ai anului, ceea ce è crepusculul serei în privința orelor unei țile de vară, quare din voi, țicu, n'a asceptat adese cu plăcere sosirea acestei stațiuni qua să ésă la câmpu să respire aerul sănătății și al mulțumirei, qua să uite

pentru quâte-va zile griji și superări, sgomotul și etichetele orașelor, și să puiă la locu într'o lună viața pe quare a cheltuit'o în cele-alte un-spre-dece luni ale anului fără nici un folos, și adese cu multă vătămăre? Creșându-mă quât de sănătos deveniam în quâte-va zile numai, quât de ferit trăiam de persecuțările unui guvernului despoticu quare ne apesa p'atunci, quât de apêrat m'aflam în sinul singurătății de maltratările ostirilor streine quari turba de sete pentru sângele nostru și al fraților nostri, quari s'agăta adese de cel mai neînsemnat pretestu pentru qua să ne pôtă trimite în temnițe și în esiluri, sau să ne încarce cu cele mai crude insulte, n'ați fi invidiat mai bine traiul meu cel liniscit, cel asigurat în contra tuturilor amenințărilor acestora, traiu cu adevărat cel mai fericit? Tăcere! Nu invidiați nimicu! în mișlocul astei retrageri adepostite de or ce rău, în mișlocul armoniei în quare începusem să trăescu cu conștiința mea, în mișlocul astei fericiri ce mă învăluisse cu aripele ei bine-făcătoare, un focu ardea încă ascuns în îndoiturele cele mai afunde ale inimei mele; astu focu, în locu a se mistui și a se stinge cu încetul, se pregătia în tăcere pentru un incendiu otărîtor. În-deșertu mă cercasem s'aducu o îmbunătățire la starea sănătății mele quând mă depărtasem de singurul lăcu ce ar fi putut să mă facă sănătos; în-deșertu mă isolam prin crânguri qua să vînezu, sau mă preîmblam cu barca pe undele frumosului lacu al Colintinei, or mă îfundam în-fine în încântătoarea grădină a castelului ei, în aleia de tei, pretutindeni, or unde mă duceam eram urmărit de figura ei, sunetul glasului ei resuna în aușul meu, vorbele din scrisoarea amicului meu rescolia miștile mele și mă făcea

să trecu din otărire în otărire, fără cu toate acestea să mă oprescu la nici una.

O dinioră făcusem quâte-va versuri în viața mea, pe quari nu le scie de quât eu și flacăra quăria le am sacrificat; am vrut să scriu și atunci ceva, dar nu mi fu putință să facu un singur vers. Contrariat de musa rebelă, luai într'o ți un peticu de chărtiă și scrisei următoarele rânduri:

„Veniți, poeților, să scriți voi, quari sciți să scriți
„mai bine de quât mine; veniți să vă dictezu eu, qua-
„re simțu mai multu de quât voi! Tablourile ce le
„am desemnat pên' acum sunt sterse de lacremele mele
„și nu se cunoscubine în așa stare, chēci eu nu potu
„desemna fără să plângu.“

Lipii astu peticu de chărtiă de un arbure. Cine scie în ce mâini va fi căđut, și daqua vre un ochiu se va fi oprit vr'o dată pe ea!

Dar astea toate nu mai putea să mă facă a prelungi șederea mea departe de capitală. Într'o ți dară, o oră pên' a nu apune sórele, țiisei un lungu adio acelu poeticu locu quare mi detesé asilul, și mă întorsei în Bucuresci.

Nu știu minte unde mă duceam dupe ce sosii în capitală: eram cu inima plină de un sintiment straniu; mintea mi era așa de preocupată, în quât nu 'i mai remânea nici un locu pentru memoria quare se ocupă de present; atâta sciu numai chē retăcind quât-va timpu și fără vr'un scopu otărît pe stradele Bucurescilor, întâlnii pe amicul meu D. P****. Acesta cum mă vėđu se opri înaintea mea, și luându-mă de mână:

— „Ți ai terminat cura? mă întrebă cu surisul

său răutăcios; or n'ai mai putut suferi să fii departe de dînsa?

— „Crede ce vei voi, 'i răspunsei eu; dar nu mai puteam întârîia dupe citirea celor ce mi ai scris.

— „Bine ai făcut chă ai venit, urmă el; ai s'o faci fericită, și credu chă și tu nu vei fi căit. Du-te astă séră la d-na R***, adause el; m'a însărcinat să te invit; o vei găsi acolo.

— „Unde te duci? 'i dîsei vĕđĕndu-l chă sĕ depărta.

— „Eu am alte pĕcate, mi raspunse; și se făcu nevĕđut.

Mi îndreptai dară pașii către locuința d-nei R***, quare nu era depărtată de a domnișorei Stelaru, chĕci adese se duceau singure și pe jos de la una pĕnĕ la alta. NÓptea era înaintată și fără lună; abia quâte-va stele luptându-se cu norii se vedea ici și colea pe cer, și vîntul sufla măturând frunđele uscate de pe jos în miđlocul tăcerii ce domnia în singuratica stradă ce traversam în minutul acela.

Abia făcui o sută de pași qua sĕ esu în strada Gracielor, quând un țipet spăimîntător s'aude la spatele meu; mă întorsei îndată, și ce vĕđui? un soldat rus, bĕtu fără îndoelă, alerga din tĕtă puterea piciorilor sele dup'o fată quare, vrĕnd sĕ fugă de urmărirea lui, prinveni a intra într'o casă ce se afla în trecerea ei: acolo ședea o vĕduvă pe quare o cunoscusem altă dată; soldatul vĕđĕnd chă era sĕ'i scape fata, avu cutezarea sĕ pĕtrunđă pĕnĕ în interiorul acelei case qua sĕ puiă mîna pe prada sa; stăpîna casei spăimîntată de intrarea fără veste a acelei fete urmărită de acel barbar soldat, începu sĕ strige a-

jutor. Atunci, făr' a perde un minut, selbaticul ostaşu se repede asupra văduvei și 'i înfige vârful spadei sale în peptu; victima cade îndată plină de sânge, și eu, quare intrai un minut în urmă atras de curiositatea crimei ce o prevădusem, întîlnii pe acel calău fugind pe scară speriat de fapta sa; quând vrui să mă încredințezu mai bine despre crima comisă și despre persóna urmărită cu atâta înverșunare, aflai chě astă fată era domnișóra Stelarar quare se ducea la d-na R*** în séra aceea, pe jos și singură ca o vecină ce se duce la o altă vecină. Cerui s'o vădu, și servitorea văduvei rănite mă duse într'o cameră d'alături unde o găsii stând ascunsă și tremurând de frica persecutorului ei.

Quând mă vădu, mi luă brațiul plângend și mă rugă s'o ducu a casă, dar îndată ce se vădu în brațele mătușei sale și pên' a nu mă lăsa să intru dupe dînsa, mi ceru ca o grațiă să mă ducu a da ajutorul de quare ar avé trebuință văduva înjunghiată, și tot o dată a însciința despre acésta pe comandantele orașului.

Adoa ți mă grăbii să raportezu domnișórei Stelarar rezultatul însărcinării ce mi detese.

— „Văduva a scăpat de pericol, 'i ți disei eu; doi medici pe quari 'i am adus a séră qua s'o vađă m'au asigurat despre acésta; ear în quât pentru comandante, el era la teatru quând alții, înaintea mea, îl însciințară despre fapta criminală a soldatului; el însě remase nepăsător pêně la finalul spectacolului. Astă-ți nici chě se mai vorbesce de ceea ce s'a întîmplat, și nici o cercetare la fația locului nu se va face, dupe cum mă încredințară.

Domnişóra Stelaru era singură când mă dusesem să 'i dau socotélă despre misiunea cu quare mă însărcinase. Spaima din ajun nu 'i trecuse încă de tot, şi eu eram acolo qua s'o încurajezu, qua să 'i dau la fiă-quare pătrar de oră medicina ce 'i se recomandase, qua să 'i ştiu de vrît pêne la înturnarea mătuşei sale a casă. Când veni acésta, era patru ore dup'améđi; mă dusesem la un-spre-đece diminéta, era prin urmare cinci ore de când şedeam cu dînsa! Orele dulci aşa trecu de iute! Când suntem în vre o nefericire, fatalitatea pare chě întârđiă cursul lor qua să prelungescă şi mai multu suferinţele nóstre. Orele dulci fug pré curênd, par' chě ar avé spaimă de noi, chě amu voi să le facem să sté pe locu, pe când ele au misiunea de sus a alerga mereu.

A trebuiu dară să plecu dupe venirea bătrânei sale mătuşe: era şi timpu; mă sculai prin urmare şi mi luai đioa bună de la dînsa, dupe ce mă făcu să 'i promitu de doë ori chě nu voiu prelungi momentu d'a reveni s'o vêđu.

Cum să prelungescu acel moment, cugetam eu, fără să prelungescu şi suferinţele mele fiind departe de dînsa! Dar n'aş mai fi putut trăi o đî fără s'o vêđu, un minut, fără să cugetu la ea; astu-fel legase viaţa mea de a ei! astu-fel pămîntul a atras şi a fixat luna la dînsul, scoţênd'o din calea ei vagabundă în quare se învîrtia, şi d'atunci ea nu 'l mai părăsesce, şi d'atunci se întórce regulat împrejului, primind de la sóre lumina qua s'o dé lui în orele când el 'i refusă pe a sa; dar ca luna, eram un corpu fără suflet şi fără viaţă, eram un schelet ca al astui satelit, quare se mişcă numai din mişcarea corpului ce 'l ţîresce dupe

dînsul, quare viază numai prin viața lui, quare stre-lucesce numai pentru dînsul.

Acum dați-mi voia să rupe quâte-va pagini din astă istoriă, fiind pline numai de nisce amănunte de un interes curat personal pentru mine, pagini din quar-i, daqu'ar trebui să păstrezu o mică suvenire, voiu ȃice în trecēt chē nu cuprindu altu-ceva de quāt vre o quâte-va luni de o viață plină de ilusiuni dulci quari mē făcea mai fericit de quāt tōtă lumea, de și unii mi ȃicea în rarele ori quând mē vedeau chē eram bol-navu, chē pătiam de astă fericire.

Dar tōte au un termin pe acestu pămînt, și beția acestei fericiri în quare m'aflam trebuia să se trezē-scă o dată.

Astă flōre quare s'aplecase cu atâta bunătate pe fruntea mea qua să mi fermece simțurile cu profumul ei, trebuia să se vestedēscă o dată.

Astă barcă ce mē făcuse să plutescu pe undele cele mai senine ale vieței, trebuia să se spargă de stânci.

Astă stē luminōsă quare mē conducea prin câmpiele cele mai înverđite trebuia să pēră în negura norilor, pōte pentru tot-d'auna.

Dar ce mē făcuse să meritu astă sōrte? nu sciu, atâta sciu numai chē într'o ȃi ea mē uitase cu totul și nu și mai aducea a minte nici de promiterile ei, nici de amorul meu.

Este adevērat chē nu è mai amară mōrte de quāt aceea ce face pe cineva să mōră, încă trăind, în su-venirea altora. Ne place să nu ne uite ființa pe quare o iubim, qua viețuind în memoria ei să putem viețui și în inima ei, sau ne place qua, dupe ce amu fost

alungați din inima ei, s'afflăm cel puțin ospitalitate în aducerea ei a minți.

A mai cerca s'atingu o inimă qaare mă făcuse să cunoscú tótă asprimea ei neîmpăcată, tot caracterul ei egoistu, am cređut chě ar fi fost un pas deșertu, ba încă umilitor, aș fi semēnat c'un rege destronat de un popor ingrat, quare vine a implora grația de la dînsul, sau cu cerșetorul quare stăruesce să bată la o ușe de unde a fost îmbrâncit; tot ce mi veni să facu a fost de a mă depărta érá din capitală, a mă duce din nou să trăescu quât-va timpu la țéră, în singurătate, spre a puté sonda mai bine inima mea daqua ceea ce o ocupa acum era un sintiment de amor sau de resbunare.

Nimine nu și póte cunósce mai bine inima de quât în singurătate, în miđlocul naturei, acolo unde nimicu nu 'l distrage din cugetările sele, chěci nimicu nu 'i uimesce vederea, auđul, mintea; acolo unde spiritul è liber, unde ochiul, făr' a se opri pe vr'un obiectu de curiositate, chěci pentru cine se află în miđlocul naturei nu è nimicu quare să 'i ațițe curiositatea ce o are în orașe, atātu de multu se află cineva a casă aflându-se în sînul naturei! unde ochiul, am đis, făr' a se opri pe nici un obiectu de curiositate, póte să urmeze quât de departe distanța nemărginită pe quare și mėsórá cugetarea.

Dar la ce eram să cugetu mai ântéiu? vai! nimine nu póte, în materiă de amor, să urmeze cugetarea cea mai predominantă făr' a se ține de o miiă alte cugetări secundare în aparință, neapěrate însé despre însemnătatea lor.

Dar ântéia mea cugetare, sau cea d'ântéiu otărîre

ce făcusem a trea și dupe ce mă isolasem de lume, a fost de a mă înturna, de a înșira într'o lungă scrisoare situațiunea mea și a accepta răspunsul desertorei mele. Făcui dară astă scrisoare de quare vă scutescu răbdarea, dar pe quare avui îngrijirea a o sigila c'un bulin emblematicu: astă emblemă quare era a credinței și a devotării, era un câine legat în lanțuri dându-și ultimul suspin din preună cu inima sa smulsa din peptui și pusă între dinții bietului animal de mâna unui copil.

A trecut o săptămână, a trecut o lună, au trecut șese, și nici un răspuns n'am primit de la dînsa, cu toate chē ne vedeam adese la d-na R***, quare aflând întîmplarea mea compătimise ca adevărată soră de mi ar fi fost.

Într'o sēră ducēndu-mē la D-na R*** sē petrecu quāte-va ore în adunarea ce se făcea la dînsa, o aflai singurā; ea ședea p'o canapē ținēnd în mână o carte deschisă.

— „Ce citești? o întrebai eu.

— „Citiam poesiele lui Bolintînénu, respunse ea.

— „Așa dară te întrerupu?

— „Ba nu, tōtă țioa m'am ocupat cu lectura; astă-ți am fost quam leneșă, adause ea surițēnd, n'am putut sē facu nimicu, de și n'am dormit tōtă nōptea.

— „Nu ți a fost bine?

— „Ba... da, îngână ea, dar n'am avut somnu...

Sē veđi ce mi s'a întîmplat: a sēră, dupe ce te ai dus de la noi, era o lună așa de frumōsă, cerul era așa de senin și recōrea așa de plăcută dupe căldura ce m'a chinuit tōtă țioa, în quāt am eșit în balcon, m'am așeđat p'un scaun sē mē bucuru de acea poesiă quare

domnia în natură, și s'ascultu șoptele aerului quare mi spunea în minutele acele nisce lucruri... necunoscute pentru mine! Închipuesce-ți, Danibal, urmă ea, m'a luat somnul în starea aceea. Abia mi am închis ochii și te visam pe tine, nu știu minte cum, dar pe quând te visam, nisce afurisiți de lăutari trecă pe sub ferestrele mele și m'au sculat în cânticele lor. 'I am blestemat de o miă de ori chě m'au desceptat într'un minut... în quât musica lor m'a surprins așa de slabă și fără apărare... Dar să lăsăm secăturile astea, spune-mi, ai văđut astă-đi pe domnișóra Stelaru pe unde-va?

— „Nu!..

— „Nici în trecăt?

— „Nici. Scii bine chě am otărît să n'o mai văđu.

— „Curios caracter la fata asta! đise d-na R*** părănd a cugeta.

— „Asta o privisce pe dînsa.

— „Negreșit, dar să te refuse dupe un an aprópe, și pentru-ce? pentru-chě nu sciu cine a încredințat'o chě esti un omu așa de gelos...

— „Ce? asta è cuvîntul refuzului ei? întrupsei eu.

— „Nu ți am spus deună-đi convorbirea ce am avut'o cu dînsa?

— „Ai dreptate, đisei, uitasem.

— „În locu să înțelégă, đise d-na R***, chě gelosia unui bărbat onestu și delicat, è scutul cel mai apărător pentr'o femeică quare are să lupte adese în contra nenumăratelor loviri ce 'i vin din afară, s'ar cuveni óre să se plângă de un sintiment ce ar proba mai multă iubire, mai multu interes pentru dînsa? În genere, o femeică, quât de virtuosă fiă măcar, è slabă

fără sprijinul interesat al unui bărbat. În quâte pericole nu se află espusă o biată femeică fiind jună și frumósă, quând è depărtată de asistarea soçiului ei, quând se află înconjurată de mii de curtesani, póte mai plăcuți, mai eleganți, mai înavuțiți de quât dîn-sul; quând è lăsată singură în miđlocul unui salon plin de luxu și de strelucire, plin de profumu și de musică, unde se află de multe ori ametiță de atâte laude ce 'i se adresă de pretutindine, de atâte declaraări înfocate ce le aude în drepta sau în stânga ei, de atâte intrige ce 'i se fac de cei ce au interes a înegri pe bietul bărbat cu scopu de a da mai multă strelucire și mai multu merit curtesanului! O femeică se încelă, urmă d-na R***, daqua crede chë è în stare sê resiste în contra atacurilor îndreptate cu atâta arte din partea împresurătorilor ei, și mai vîrtos quând a făcut nerođia de a permite unui altu bărbat sê trecă marginea cuviinței în quare trebuia sê 'l ția. Asemenea è o faptă smintită din partea or quării femei a redica în ochii streinilor vëlul modestiei în purtarea sau în vorba ei, în gătéla sau în posa ei: è asemenea unei cetăți quare ar đice unei armate streine ce o împresóră: „Vrei cucerirea mea? écă partea în quare sunt mai slabă, p'aci mă poți învinge!“ Într'un cuvînt, mai adause ea, è o tristă desamăgire pentru cineva quare și făcuse cele mai frumóse idei despre o femeică, sê se descepte de o dată chë acea femeică nu è de quât. . . .

— „Ceea ce a fost Meroe cea divină, dupe ce 'i s'a smuls masca: a remas fermecătórea Canidia, întrerupsei eu.

— „Aşa è chě tóte raționamentele acestea n'au nici o valóre pentr'o inimă quare iubesc? ñise d-na R*** privind-mě c'un aer reutăcios.

— „Este adevărat, respunsei eu, chě pentru cine iubesc or ce logică de asemenea natură è rece și fără efectu; dar daqu'alusiunea d-tale mă privesce, pe mine, am onórea să respunđu chě nu mi o ieau de locu asupră-mi.

— „Vrei dară să mă faci să cređu chě nu mai simți nimicu pentru domnișóra Stelaru?

— „Ba nu, nu potu ñice chě nu simțu nimicu, dar ceea ce simțu nu mai è amor.

— „E un sintiment de resbunare, nu è așa?

— „Póte.

— „Dar resbunarea în materiă de amor nu è óre sinonimă cu amorul?

— „Nu sciu; se póte s'aibi dreptate.

— „Dar când ar veni domnișóra Stelaru să ți ñică mâine: Domnule: „am fost într'o eróre despre „d-ta; am fost victima unei intrige infame; m'am convins despre inocința d-tale, și ca o probă chě te „iubescu, écă mâna mea!“ atunci ce ai face?

— „Atunci aș primi acea mână și aș uita totu.

— „Ce spui! ñise d-na R*** c'un aer quare më făcu să citescu în sufletul ei aceste vorbe: *Fii sigur chě acésta nu se va face, pe quât voiu trăi eu.*“

Mě înfiorai de idea asta, daqu'ar fi fost așa precum mi se păruse; dar judecând în urmă chě d-na R*** n'avea nici un interes să cugete astu-fel și chě nimicu nu m'authorisa pêně în momentul acela d'a presupuně un asemenea lucru, depărtați de la mine aceea ideă fatală.

Orlogiul sună un-spre-dece ore; ore-quare temere ce nu o înțelegeam atunci mă făcu să părăsesc pe d-na R***, înainte d'a veni bărbatul ei să mă găsească singur cu dânsa. Era atâtia oară în quare simții astă necuviință. Mi luai dară séra bună și plecai.

Sosind a casă stătui să mi aduc a minte de toate vorbele ce le avusesem cu amica mea, chiar prepusul ce mi trecuse un minut prin minte mi reveni, astă dată apropiându-se mai mulțu de ore-quare probabilitate și găsind în spiritul meu o mai bună primire. Dar ce mi vorbea ore inima în minutul acela? să fiă cu putință? o iubiam?.. Da. Dar cu ce fel de amor?.. O, asta nu se pôte!.. Mi era frică de mine însu-mi!.. Să vedem... de ce mi plăcea să mă duc în toate serele la dânsa?.. De ce nu puteam suferi să trecă o singură ȝi fără s'o vȝdu?.. De ce mi rechemam una quâte una, toate vorbele ei, recapitulam în mintea mea, una quâte una, toate împrejurările din quari puteam trage consequințe ce făcea să mi bată inima!.. Așa, tu o iubesci, inimă, ȝisei eu; ȝi fôrte mulțumescu, și tu mă lași, minte, în prada astei inime quare m'a perdut de atâte ori, vȝ fôrte mulțumescu l'amêndoê!.. Dar nu, cugetai peste un minut; mă voiu lupta astă dată în contra unui amor nelegitimu; astă dată mi voiu bate jocu de tine, patimă orbă și nedemnă! Nu è încă nici un pericol; ca pôte nici chȝ visézá!.. Ce m'a făcut să presupui cu atâta ușurință?.. Voiu examina cu mai multă luare a minte purtarea ei în privința mea, și sunt sigur chȝ voiu reuși să mă convingu despre inocința ei.

Adormii în mijlocul acestor reflexiuni.

Quâte-va ȝile trecură făr'a mă duce la d-na R***;

pe de o parte vream să cercu-ce efectu va produce într'însa nevenirea mea în curs de vr'o săptămână cel puţin, pe de alta, cum am mai đis'o, începusem a vedé mai limpede în consciinţa mea, quând era vorba să desceptu vre un prepus bărbatului în contra nevestei sale.

Într'o đi, era pe la dece ore trecute înaintea amé-đului, auđu bătênd în uşe; đisei să între: era D. S*** quare venise să mă vadă?

D. S*** era fratele d-nei R***, de quare uitasem să vă spuiv; el era un june ca de trei-đeci de ani; omu d'o onóre cercată, de un caracter tare, cu nisce sintimente nobili şi pline de generositate, instruit, devotat causei naţionale şi amicilor lui, dar dominat de nisce idei esclusive, de nisce opiniuni particulare, de un cultu pentru amorul patriei, astu-fel în quât făcea adese admirarea celor ce 'l cunoscea şi atrăgea stima tutulor quari îl scia numai din nume.

Quând intră la mine, D. S*** mă găsi scriind — „Te întrerupu, mi đise el vedêndu-mă chě mi strîngeam chărţiele qua să le închiđu în masă.

— „Ba nu, 'i đisei; asta è obiceiul meu să nu stau neocupat quând sunt singur.

— „Nu te am vedut de multu.

— „Bine ai făcut chě ai venit.

— „Te vedu quam preocupat, mi đise el peste un minut; quam tristu, quam... nu sciu cum; nu ți s'au întors toți boii a casă?

— „Ce ți pasă; șeđi colo și fuméză.

— „Ai đis: ce mi pasă! nu trebuie să mi pe-se de amicii mei?

— „N'am vrut să ȃicu acésta, dar, și quând aș fi cum ȃisei, ce ai puté să mi faci?

— „Astu-fel înȃelegi d-ta amicia? nu sciam; așa dară să mi ieau pělăria și să mă ducu, daqua eu, quare mă creȃu amicul d-tale, nu potu face nimicu pentru d-ta.

— „Șeȃi chě nu te mănâncă nimine, și fă ceea ce fac amicii în ȃioa de aȃi: iea o dulcěȃă, cere o cafě, fă-ȃi o țigară, și spune din gură ce te vei pri-cepe. Ce vrei să faci mai multu de quât atât?

— „Mi pari fórte schimbat de la un-timpu înqua..

— „Se póte.

— „Aveai opiniuni mai frumóse despre un sim-timent așa de sublimu ca al amiciei.

— „Le am și acum.

— „Cu tóte astea ȃiseși chě un amicu nu póte să facă nimicu pentru amicii sei.

— „Susȃiu ceea ce am ȃis.

— „Esplică-te.

— „Mě voiu esplica la timpu.

— „Ba nu, acum îndată.

— „O pretinȃi?

— „Da.

— „Bucuros; dar mai înainte mi vei respunde la o întrebare.

— „Ce întrebare?

— „Ce ȃi pasă; o întrebare fórte simplă.

— „Bine.

— „Mi promiȃi.

— „Bine, bine; spune.

— „Ce înȃelegi quând ȃici chě un omu póte să facă ceva pentru amicii sei?

- „Of! mi ai scos sufletul!
- „Raspunde-mi ai promis.
- „Înțelegu chě pôte, chě è dator sě 'l ajute la tóte nevoiele lui.
- „Ține aci: am nevoiã de o sutã de mii de galbeni, mi 'i poți da?
- „Daqua 'i aș avé. . .
- „Daqua, se înțelege.
- „Ți 'i aș da.
- „Ce fel? s'aibi o sutã de mii de galbeni, și s'am trebuință de ei, mi 'i ai da pe tóți? Mě értã, scumpul meu, dar nu te cređu; și qua sě poți face acésta ar trebui sě fii nu Christu sau un nebun; așa darã Christi nu mai există în secolul nostru, și nu mi vine sě ți facu complimentul d'a te crede un astu-fel de nebun.
- „În-fine nu è numai acestu miđlocu qua sě și arate cineva amicia, devotamentul seu. . .
- „Mai sunt și altele, o sciu, dar nu în faptã, mai multu ne putem ajuta cu vorba, cu o intervenire morală, cu. . . Buniórã, ascéptã, mi vine o altã idee, o idee cutezãtore, este adevěrat, dar nu trebuie sě te mire, am đis o idee.
- „Fiã, spune o.
- „Ei bine, scumpul meu, iubescu pe femeia ta, dar o iubescu astu-fel chě mi perđu mințile pentru ea, chě aș puté sě moru fără dînsa; daqua mi esti amicu și vrei sě faci un sacrificiu pentsu mine, lasã-o s'o ieau eu de sociã; vei scãpa viața mea și pôte. și pe a ei daqua mẽ va iubi. Te ai învoi?
- „Nu sunt însurat qua sě potu a ți raspunde, dar cređu chě n'aș puté-o face, pentru-chě è un ce

absurdu, și écă pentru-ce: daqua mi aș lăsa femeia pentru-ché o iubesci tu, mâine s'ar afla póte altu quare s'o iubéscă și el și pentru quare ar trebui s'o lași și tu, și urmând tot astu-fel, biata femeia n'ar mai fi ceea ce a lăsat'o natura să fiă, ceea ce a voit dreptatea s'o facă, ci ar fi un simplu obiectu quare ar trece din mână în mână dupe capriciul celor ce ea ar avé nefericirea să le placă.

— „Afi cuvinte destul de tari qua să mă convingi ché nu poți să faci ceea ce ți aș cere, și cu tóte acestea stăruesci ché un amicu póte face tot pentru amicii sei. Să uităm acestu esemplu și să venim la altele; să ți spui doé fapte quari s'au întîmplat sub ochii mai. Óre-cine avea trebuință neapărată de o sumă de bani, ghicesce de quântă..? de doi galbeni! Cu acesti bani voiea nefericitul să scape o familiă întrégă pe quare o purta în spinare și quare muria de fóme. S'a adresat la unul din amicii lui, omu cu stare și quare profesa cea mai prelucitóre credință de devotare amicală. Amicul d-tale 'i refusă astă binefacere, sub nu sciu ce pretextu. Peste doé zile acelaș amicu a numărat unui omu, de fația cu mine, cinci-deci de galbeni, cu condițiunea, de a se duce într'o séră la o damă bătrână despoiat cum 'l a făcut numă-sa. Ce ȑici despre acésta?

— „ȑicu ché esemplul è bine inventat, și nimicu mai multu.

— „ȑi 'l garantezu pe onórea mea. Ascultă și altu: Óre-quare june otăríse să móră, pentru qua să și scape onórea, chéci era dator doé-deci de galbeni și n'avea să 'i plătéscă: „Daqua esti otărít să mori, 'i ȑise un omu cu destulă dare de mână, du-te mai

bine în Italia să mori luptându-te sub Carol Albertu pentru cauza confrăților nostri Italiani — „N'am miplóce, chě m'aș duce,“ 'i respunse acesta. — „Dă-mi parola chě te duci, și ți numărú acum cincideci de galbeni,“ 'i đise el. Ce đici dară despre un omu quare era mai dispus să dé o sumă mai multu de quât îndoită spre a încuragea mórtea, de quât să dé mai puțin de jumătate spre a scăpa viața și onórea unui concetățén?

— „Đicu chě póte s'aibi dreptate în casurile ce mi le ai adus de exemple, dar stăruescu a mai đice și acum chě un amicu póte face multu, pré multu pentru amicii sei, și ți adaugu, spre mai bună încredințare chě eu am venit într' adins qua să ți facu un serviciu.

— „Mie? dar n'am trebuință de nimicu.

— „Te înceli; o, cugetă bine! consciința ta, inima ta, onórea ta chiar sunt fórte amenințate în momentul quând ți vorbescu. Un mare pericol te înconjóră,

— „Și vii să mă scapi?

— „Da.

— „Esti sigur chě vei reuși?

— „Da, ți đicu; afară numai de nu te vei lăsa să te scapu.

— „Atunci explică-te.

— „Iubesci, nu este așa?

— „Eu? nu iubescu pe nimine; cel puțin cu amor.

— „Să te cređu?

— „Mě juru.

— „Atunci esti iubit.

— „E altu ceva. Dar de cine? nu știu nimicu.

— „Ascultă-mě, amicul meu, veđi quât de francu

sunt cu tine; pretinđu să fii și tu către mine tot așa; mi o promiți?

— „Tot d'auna ai fost un omu cavalerescu, și cu astu-fel de ómeni n'am sciut să mă portu altu-fel.

— „Ei bine dară, ascultă-mă: soră-mea te iubesc.

— „Soră-ta!..

— „Póte chě n'ai simțit încă nimicu, póte chě nu cunosci încă pasiunea ei, dar nu è mai puçin adevěrat chě ea te iubesc, chě suferi de la un timpu înqua sănătatea ei, chě slăbesce din-đi în-đi astu-fel în quât familia ei a început a se îngriji pentru dînsa. Și ascultă-mă, nu te cređu așa simplu cum vrei să treci în ochii mei, nu cređu, chě n'ai înțeles acésta: tótă lumea a început s'o simță și chiar să vorbescă; o veđi chě nu 'i mai place să ėsă din casă, sciind chě tu vii în tóte đilele și preferindu-te peste or ce altă petrecere; la teatru, tu esti nelipsit în lojea ei; adeseți cere braçul s'o conduci la vecinele ei, la amicele ei mai de aprópe; quând se întórece a casă è însoçită de tine; quând nu vii într'o o đi, adoa-đi trimite să vađă ce ai, sau te invită la masa ei; quând te îmbolnăvesci, vine singură să te caute; quând se întimplă vre o persónă să cuteze a vorbi ceva de tine, ea se face focu și te apěră ca un scut viețuitor... Dar mi se pare chě sunt destule quâte țî am înșirat; țî repetu chě te iubesc, chě suferi pentru tine, chě starea ei ne îngrijesce pe toți... Nu mi respunđi?

— „Ce vrei să țî respunđu? te ascultu; spune.

— „A, într' adevěr, vrei să țî spui serviciul ce țî am promis; écă dară acel serviciu: te juru pe ónórea acestei femei, pe liniscea ei, pe a ta chiar, a nu te mai duce în casa ei. Află un pretestu óre-quare

și depărtéază-te de la dînsa; astu-fel vei scăpa numele ei, casa ei de scandalul ce plană asupra, și nu vei fi cauza vr'unei nefericiri pentr'o femeia quare è măritată și muma unui copil.

— „Ți fórte mulțumescu pentru serviciul ce vii sè mi faci! Voi nu sciți sè vindecați gangrena da quât tãind partea gangrenată sau omorînd corpul întregu; ardeți o casă qua sè stirpiți șócicii dintr'însa! Nu voiu serviciile nimelui: tu vrei sè te servesci pe tine făcêndu-mè a crede chë mi faci mie acestu serviciu.

— „Ce remâne dară de făcut?

— „Ceea ce aş dori mai ântèiu este de a putè sè te cređu, dar pentru-chë mi è cu neputință acésta, aş vrè sè întrebu inima mea, într'un moment quând o voiu afla dispusă a mi respunde, daqua simte și ea pênè într'acestu gradu spăimîntătórea patimă pe quare a sciut s'o inspire fără voia mea și a ei.

— „Pe urmă?

— „Pe urmă sè më cercu a le vindeca pe amêndoë; însè nu prin miđlocul ce mi ai propus, nu sè stingu focul cu oceanul, qua scăpând de ardere sè dãm peste înecăciune, ci cu tîmpul, cu artea, cu răbdarea, cu ceea ce ne vor învêța împrejurările quari sunt adese mai înțelepte și mai binevêdétóre de quât noi.

— „Și de nu vei reuși? më întrebă D. S*** cu tonul cel mai dureros.

— „Nu cređu, dîsei eu.

— „Dar sè presupunem? . . .

— „Atunci cine va cuteza sè scape doè fire de érbă pe quari le a luat torentul în repediciunea sa, făr'a și pericula viața? Cine va cerca sè smulgă dintr'o flacără doè crâmpee de chãrtiã, făr' a și arde

mâna? Cine va fi așa de nebun, înquât se voescă-a oprim cu braçul său bomba quare și a luat avîntul!

— „Și ecă tocma ce vream să preîntîmpinu, daqua va mai fi timpu!

— „Te temi dară să nu fi ajuns lucrul pîn'acolo?

— „Mă temu, chëci știu ce va să ȳică amorul unei femei oneste, quând s'a încređut orbesce într'în-sul! E un focu surdu quare arde pe sub ascuns, ca focul ce se întreține sub derëmătore dup'un incendiu, și nu se vede, și nu 'l ajunge apa qua să 'l stingă, nici vîntul qua să consume mai iute obiectul quare 'l alimentézá, ci trebuie să sbucnéscă cu atât mai spăimîntător cu quât è cu neputință a 'l opri în sorgintea sa. E ca un verne neadormit și nesățios pe quare nici o artě medicală nu 'l pôte smulge din inima ce o ródde, fără a se pericula și bietul omu ce 'l pörtă în sî-nui; e în fine ca vestimîntul quare a prins flacăra pe corpul unei fecióre, și cu quare trebuie să arđă și ea din preună, chëci pudórea nu o lasă să scape espuindu-și golicuinea la vederea ómenilor.

— „Destul, ȳisei; cređu chë amu vorbit destule în acéstă materiă; nu voiu să mai auđu mimicu; ȳi promitu să facu tot pentru astă femeia, dar voiu să ne despărțim amici ca altă dată. Ado mâna înqua.

— „Mă temu chë ceea ce vei face nu va fi tocma ceea ce s'ar cuveni să faci! Tu o iubesci, neferitule!.. nu mă înterupe; știu chë ai o inimă nobilă, dar știu asemene chë inima ta se prinde lesne, cade orbesce... și o dată condus de dînsa...

— „Cum poȳi să ȳici chë o iubescu, quând scii bine chë inima mea è încă plină de amorul unei alte

ființe, pe quare timpul și refuzul ei n'au putut a mă face s'o uitu pên'acum...

— „Te lasu, întrerupse D. S***, dar iea a minte chě ne vom revedé curênd. Țiu minte ce mi ai promis, nu uita nici tu ce esti dator.

Remâind singur, cugetai puçin ce sě facu, ce cale sě ieau qua sě esu la ținta ce mi propusesem și sě împlinescu ceea ce promisesem amicului meu.

Eșii de o quam dată din casă, dar făr'a mă o-tări unde sě mă ducu. Din intîmplare întîlnescu pe D. P*** quare se ducea iute c'un sul de chărtie la subțioră: era în epoca aceea împiegat la ministerul din întru.

— „Unde te duci așa pripit? îl întrebai.

— „A! bine chě te am întîlnit, Țise el; veniam la tine. Ascultă-mă, urmă el, poți sě vii un moment pêně la mine? am trebuință de concursul teu la o lucrare cu quare m'a însărcinat ministrul; è de mare urgență.

— „Aideți, Țisei, și eu am sě ți vorbescu ceva.

Ajungênd a casă la D. P***:

— „Fă bine, mi Țise el, și compune o suplică în limba francesă dupe notele ce le veți în chărtia acésta.

— „Ce lucru è?

— „Este o suplică pe quare va s'o trimiță ministrul către Çarul Rusiei. Închipuesce-ți chě bunul bētrân nu mai pôte trăi de quâte-va Țile din causa fri-cei ce 'i inspiră I. E. capul revoluțiuinei de la 48; nu mai dórme, nu mănîncă, n'are nici un astîmpěr, chěci Țioa și nóptea nu vede în ochii lui de quât fantasma marelui revoluționar și programa lui: aci 'i se pare chě se repede cu doē gure de căpcăun qua sě înghiță tóte moșiele boeresci din țeră; aci îl vede sub

figura lui Țepeș înălțând țepe pe toate stradele qua se tragă la țepă pe toți boerii, în quât bietul omu vëdënd rëul quare 'l amenință se 'l omóre sau se 'l ne-bunescă s'a vëdüt nevoit qua printr'acéstă suplică se róge cu lacrimi ferbinți și cu genuchi plecate pe împëratul Rusiei qua se se îndure de bătrânețile lui și se 'l scape de acestu strigoiu, trimițënd *un ordin* președintelui Republicei fransese qua se prinďă pe acel inemicu neîmpăcat și se 'l dé pe mâinele sbirilor sei qua se 'l trimiță în fuudul Siberiei, și astu-fel bietul boer se pótă avé somnu și trăi în sînul ferieirei lumesci pe quare 'i a garantat'o M. S. Impëratul. Ai înțeles?

— „Bine, dizei neputëndu-mi opri rîsul ce mi produsese friea bătrânului ministru.

Compusei dară acea suplică și o detei D-lui P***, quare citind'o se pregăti să plece.

— „Értă-më, dize el, viu îndată; më ducu se 'i o ducu a casă, la șése și jumătate sunt aci. Fără adio. Ascultă-më, adause el întorcëndu-se, se m'accepti negreșit, chëci am se ți spuiu ceva d'un mare interes pentru tine.

'I promisei, și el se duse.

Atunci më nevoii în-deșertu se ghicescu ce ar avé se mi spuiă, quare era acel mare interes ce më privia. Mi aruncaii ochii asupra unei pindule, ea arăta șépte făr'un pătrar; încă trei pătrare și eram se aflu misterul ce më intriga.

În minutul acela auđii nisce pași sficioși urcând scara; s'apropriară cu multă ferélă, se opriră vr'o doë minute la ușe. pe urmă o bătaia ușóră făcu se sune

ușea. Nu făcui nici o mișcare; dar auzind repetindu-se bătaia mă sculai, curios, s'o deschidu.

Un omu ca de vr'o patru-șeci și cinci de ani se opri în pragu ținând ușa cu mâna; era quam brun și avea un portu de călător.

— „D-ta esti D. . . ȕise numele amicului meu.

— „Nu, domnule, 'i respunsei eu.

— „Ba d-ta esti, ȕise el; lasă chē te cunosc.

ȕicēnd acēsta închise ușea și întorse cheia pe din întru.

Mē uitai la el cu mirare, nesciind ce scopu avea acēstă măsură de ferelă.

— „Șeȕi lîngă mine, mi* ȕise el așeȕându-se p'o canapé.

Mē pusei lîngă dînsul.

— „Cu cine am onóre sē vorbescu? îl întrebai.

— „D. conte S***, respunse el; dar d-ta mă cunosci pré bine. Am venit sē te întrebu ce se mai ȕise de mine? Sciu chē esti la putere acum; ministrul mi spunea chē are mare încredere în d-ta; numai Directorul te privesce quam poncișu. . . Sē veȕi, asta mi s'a întîmplat și mie dupe ce m'am întors de la Londra..

— „Ai fost pentru cură? îl întrebai.

— „Vorbă sē fiă! Am făcut, ce è dreptu, și cură destul de bună, am luat sare purgativă de Epsom. Epsomul è un orașu în depărtare de 22 kilometre de Londra, în comitatul Surrey. Are ape minerali, descoperite încă de la 1613, și în toȕi anii se fac curse de cai minunate. Dar a proposito, a întrebat Fuad Efendi de mine? scie chē am venit?

— „Pentru-ce? ȕisei eu.

— „Pentru-chē de frica lor, adică a Turcilor,

voiu să ȃicu, am fost nevoit să stau la barieră cinci-spre-ȃece ȃile; nu cutezam să intru în capitală qua să nu mă omóre...

— „Dar ce au Turcii cu d-ta?

— „St! tăcere pentru Dumnezeu să nu ne auȃă! Auȃi ce au cu mine! dar vor să și resbune pentru quâte rele le am făcut; dar puȃină vătămăre am adus politicei lor în tot timpul quât am stat în Londra?..

— „Nu sciam acésta, ȃiséi eu.

— „Veȃi bine! veȃi biue! N'ai citit ȃiarele englese să veȃi chě am publicat acolo memorandumul ce 'l detesem lordului Palmerston într'una din întrevederile ce le aveam adese cu dînsul? Aide de!.. Apoi de ce am stat cinci-spre-ȃece ȃile la barieră! Am răspuns celor ce mă invita să intru: *Nu voiu intra în capitală de quât escortat de o gardă îndestulătóre de casaci.* Fără acésta mi aș pericula capul, chěci Turcii mi o cocu! Și astă-ȃi intrai escortat dupe cum cerusem, și dupe ce mă asigurară chě Rușii m'au luat sub protecȃiunea lor și mi au garantat viaȃa...

— „Cum ȃi a plăcut Londra? întrerupsei.

— „Pré bine, fórte bine; respunse el, scoȃend o tabletă din sinui pe quare citia: E o capitală ce n'are asemănare... Ce are să facă!.. *Londinum, Augusta Trinobantium*; è în comitatul Middlesex, pe Tamisa, 69 kilometre de la îmbucătura acestui rîu. Aprópe 100 kilometre pătrate suprafaȃi; peste 2,000,000 locuitori!.. nu è glumă; 165,000 case, 9,000 de strade, 125 biserice; 120 capele anglicane, 40 temple de alte culte chrestine; 6 sinagoge; 41 curȃi de justiȃiă; 13 teatre; 14 închisori. E împărȃită în șése părȃi principali: în centru è *Cetatea (City)*, parte antică a

oraşului; dar trebuie să ştii chë n'are ziduri de locu împrejur; aci è scaunul comerçului; la Ost, è *Westminsterul* şi *West-End*, quartierul. Curçei, al lumii celei frumóse, al administraţiunilor, al parlamentului; la Est, vine *Eass-End*; aci è scaunul comerçului maritim; la Sud, è *Southwark*, scaunul marinei ca şi cel d'ântëiu, precum şi al manufacturelor; la Nordu, è *quartierul Nordului*, acesta è de tot modernu în quare se cuprind mai multe sate. Oraşul è luminat cu gazu séra, tóte stradele; cele mai frumóse strade sunt *Piccadilly*, *Oxford*, *Pall-Mall*, *Tottenham-Court-Road*, *Portland*, *Regent's—Street*, — acolo am şedut doë-ðeci de ðile, — *Strand*, *New-Bond*, *Holboru* şi mai multe. Despre monumente, ai mai ântëiu catedrala *St. Paul*, abaţia *Westminsterului*, *St. Stefan*, *St. Martin*, *St. George*, *St. Ion Evangelistul*; palatul arçiepiscopului de *Cantorbery*; Turnul *Londrei* quare a ars la 1841; palatele *St. James*, *Buckingham*, *Whitehall*, *Carlton-House*; *Tesaurul*, *Banca*, *Bursa*, *Noua-Monetă*, *Guildhall*, *Ospelul Duanelor*, (*Custom house*), *Somerset-House*, *Escisul*, *Ospelul Companiei Indielor orientali*; *Colosseum*, *Pantheonul*; *Institutul Londrei*, *Museul engles*, *Universitatea*, *King's—College*, *Athenaeum-Club*, *Opera Italiană*, teatrele de la *Drury-Lane*, *Coven-Garden* şi *Hay-Market*; *Diorama*; spitalele de la *Bedlam*, *St. Bartolomeu*, *New-Foundling* şi *Guy*; cele doë închisori de la *Coldbathfield* şi *Newgate*, penitenţiarul de la *Millbank*; o mulţime de aşedăminte pentru învăţatură: *King's-college*, quare è al doile dupe *Universitate*, seminar anglican; *Gresham-College* pentru sciinţe; şése alte colegie numite *schools*; şése spre-ðece scóle de dreptu numite *inus*; scóle medicali, mili-

tare, de desen și de pictură, de arti și meserie; o mulțime de societăți savante, ca societatea regală din Londra, Academia regală de pictură, noul Institut din Londra, Societățile Linneannă, de mineralogiă, de Zoologiă, de horticultură, de astronomiă, de matematici, de geografii, societatea asiatică, etc.; optu-spre-zece biblioteci (*Cottoniana, Regis, etc.*) muzee, galerie, colecțiuni diferite, mai virtos *British Museum*. Patru-deci de ziare cotidiene, aproape la cinci-deci foi hebdomadare și două sute patru-deci reculegeri periodice. După aceea se vede piețele cu grădine în centru, numite *squares*, o mulțime; mai ales se vede între dînsese Grosvenor, Portman, Berkeley, St. James, Hannover, Manchester, Cavendish; se vede puntea Waterloo, Westminster, Black-Friars, Soutwark și puntea nouă a Londrei; se vede tunelul, o galerie suterană făcută sub Tamisa; minunate *docks* pentru primirea vaselor și marfelor; grădine publice sau parcuri, Hyde-Park, St. James, Vauxhall, Regent's-Park, Green-Park, grădina zoologică. Apoi se vede industria! se vede comerț! se vede vase pe mare, se te sperii! se te miri de acea Londră quare, în timpul Romanilor, era numai un orașel, pe quare Erkenwin o făcuse rezidență când a fundat regatul Essexului; quare abia sub Alfredu devenise capitală a totă Engiltera, quare la 1258 fusese bîntuită de o fomete extraordinară, quare la 1665 perduse 100,000 persoane dintr'o epidemie, și un an în urmă 30,000 case dintr'un focu spăimîntător; s'o vede, și cu renăscînd în urmă din ruinele ei mai strelucită și mai frumoasă ca nici o dată, și se dîci chă Englesii nu sunt ómeni, ci sunt altă aia! — Ai fost la Londra? A! bine dîci, chă nu

te am vădut. — Păcat însă chă n'ai putut să cunosci pe Palmerston! Cu tóte chă n'aveai cum să faci cunoscința lui, trebuia să fii recomandat, și ce recomandat! de bărbați de credit mare. Dar fiă; vream să ȕicu ce omu politicu! cum cunoscea țera nóstră și trebuințele ei! cum te asculta quând vrei să 'i esplici ceva! Țiu minte într'o séră, vorbiam de clasa nóstră boerescă din țeră și 'i spuneam chă nici o clasă n'a profitat țerei nóstre mai multu de quât boerii; a fost de părerea mea: — Ai dreptate, mi ȕise, nici o clasă n'a profitat de țera d-vóstră mai multu de quât boerii.

— „De țeră?... întrebai cercându-mă să stingu un suris de pe buză.

— „A vrut să ȕică țerei, respunse el; scii chă Englesii nu vorbescu bine limbele streine.

A trebuit să mă mulțumescu cu acestu respuns.

D. L*** urmă.

— „Într'o altă séră, ȕise el, amicul nostru lordul Palmerston mi făcu o întrebare curiósă: „Daqua „vre una din puterile quari au făcut de atâte ori în „vasiuni în Principatele d-vóstre, s'ar cerca vre o „dată să viă ca amică a poporului, cum a venit alte „dăți ca amică a d-vóstre, ce ar face într'o asemenea „împrejurare boerii, quari au desprețuit tot-d'auna o „casiunea d'a câstiga simpatiele poporului?

— „Am stat mai multu timpu să cugetu ce respuns să dau la o așa curiósă întrebare, ȕise D. L***; dar într' acelaș minut fu întreruptu de venirea amicului meu.

Să lăsăm pe D. L*** să cugete la respunsul ce era să 'l dé întrevorbitorului seu în numele clasei, al quăria se făcuse apărător de voiă bună, și să ne o-

cupăm de amicul nostru a quăruia intrare neasceptată făcu pe D. L*** să tresară, să se scóle repede și să trecă într'o altă cameră strigând: trădare! trădare! m'au dat în mâinele Turcilor!

— „Ce este? ce va să ȳică asta? întrebă D. P***.

Vrui să 'i esplicu, dar recunoscând îndată pe D. L*** și sciind starea de smintire în quare se afla, se duse să 'l asigure chě n'avea să se témă de nici un pericol, fiind-chě Turcii nu intra în casa lui, și, afară de acésta, avea un căpitan rus în quartier quare putea să 'l apere în cas de vr'o amenințare din partea vre unui Turcu.

D. L*** se stîmpără, se cređu l'adepostul temerilor de quari fusese speriat, dar vėđėndu-mė un minut în urmă alături cu sosia al meu!

— „Cine este d-lui? ȳise el arătând cu degitul spre mine.

— „E un amicu, respunse D. P***; n'ai să te temi de nimicu; daqua 'i ai încredințat vre un secret, fii sigur chě nu va eși vorbă de la dînsul.

— „Nu 'i am spus încă nimicu; de și îl luasem dreptu d-ta... Venisem să te întreb, chěci am auzit chě esti bine cu secretarul lui Fuad Efendi, și mi am închipuit chě trebuie să scii și d-ta.

— „Ce lucrū? întrebă D. P***.

— „Am aflat chě a venit ordinul Sultanului qua să se tragă ostirea peste Dunėre, și vream să te rogu să mi spui daqua este adevėrat; mi ai face o mare îndatorire.

— „Pėn' acum nu sciu nimicu, respunse D. P***; dar quând voi afla, fii sigur chě viu eu însu-mi să ȳi aducu acéstă nuvelă, quare sciu chě te va încanta.

— „Te rogu, pré multu te rogu!.. Scii unde șeđu? ȕise D. L*** sculându-se sê plece.

— „Da; cine nu scie casa d-tale?

— „Așa; vei fi bun... Daqua vom reuși în planul nostru, atunci fii sigur chê nu vei fi uitat. Avem tótă speranța sê mai ținem oștirea rusescă pentr'un timpu nedeterminat, póte și pentru tot-d'auna daqua vrea D-ȕeu, chêci nu mai è de trăit cu frica revoluționarilor quari ne amenință pe tot minutul sê ne iea moșiele și viața... Avem a minte sê împlem Siberia cu ei qua sê liniscim țera quare è amenințată; numai de Turci sê scăpăm o dată; dar sperăm, sperăm, și Englesii au sê și schimbe și ei politica o dată, asta am înțeles'o dintr'un articol din Dally-News... Dar te ȕiu cu ușa deschisă, și acum séra è quam recóre... mă găsești tot-d'auna între ȕece și unul dupe doêspre-ȕece. Adio... Nu te supêra, am doi casaci cu mine la trășură, și lacheul meu è armat cu doê pistóle.

Quând auȕii urnitul trășurei quare ducea pe D. L*** departe de locuința unde m'aflam, creȕui chê o pétră se redică de pe peptul meu, chê o cêță se respi de pe mințile mele.

— „Bine chê s'a dus! strigă D. P***.

— „Dar eu chê șeđu cu dînsul de o oră și jumătate! M'a amețit făcêndu-mi descrierea Londrei cu de amênuntul, și inițiandu-mê în tôte misterele conferințelor politice ce le a avut cu lordul Palmerston pentru causa lor boerescă. Of! simțu trebuință sê ieau puçin aer; daqua n'ai de lucru aideți sê eșim unde-va. E o lună ca ȕioa, amu face o preîmblare frumósă și amu vorbi despre ale nóstre făr' a ne teme de vr'un noș visitor sê ne întrerupă.

Idea mea fu primită; îndată ce eșirăm din curte.
D. P*** mi dete braçiul.

— „Ce aveai să mi spui? ȕise el.

'I spusei tótă întîmplarea cu fratele d-nei R***, quare venise să mi facă mărturisirea cea straniă privitoare la soră-sa, și 'l întrebai cum 'i se părea acéstă urmare, și daqua scia ceva quare să legitimizeze prepusurile D-lui S***.

Amicul meu surîse.

— „Nu sciu ce să ȕi spui, mi ȕise el; aș vré să vë vëdu pe amêndoi în contactu, să v'auđu vorbind, qua să potu judeca cine din doi are dreptate: el quare sémăună a te acusa pentru prepusul ce 'l are pentru tine, or tu quare vrei să te aperi.

— „Ai un simțu destul de bun qua să te încredințezi prin ochii tei, respunsei eu; și aș dori din tot sufletul să viă ocasiunea d'a ne întîlni cu toȕii la d-na R***. . .

— „Esti dară otărît să te mai duci la dînsa? mă întrerupse amicul meu.

— „Pentru-ce nu?

— „Ce fel? dupe quâte ȕi a vorbit fratele ei!..

— „Quând ar trebui să fiu responsabil de tot ce ar prepune cineva pentru mine, fără nici un temei!

— „Dar te a rugat să nu mai intri în casa ei, qua s'o feresci de nu scandal. . .

— „Nu 'i am promis acésta; ceea ce 'i am promis a fost altu-ceva, și voiu să mi ȕiu cuvêntul, pentru-chê numai astu-fel cređu chē aș puté reuși mai bine.

— „Atunci, daqua doresci ocasiunea de a ne ve-

dé împreună în casa d-nei R***, ea nu è departe, dîse amicul meu.

— „Ce vrei să dîci?”

— „Mîne è dîoa ei.

— „Sciu.

— „Are o adunare numerosă; musică, danțu, mai sciu și eu...

— „Ei bine?”

— „Ei bine, m'a însărcinat să te invit din partei.

— „Dar bărbatu-seu?”

— „Și el asemenea. Te vei duce?”

— „Mă voi duce.

— „Vei petrece mai bine de quât toți.

— „Ce scii?”

— „Negreșit, tótă lumea se va ocupa de tine, mai vîrtos trei persóne, sunt fórte sigur, chě au să se ocupe.

— „Quare? întrebai.

— „D-na R***, fără nici o indoélá, daqua è adevêrat chě te iubesc.

— „Daqua!...

— „Daqua, am dîs.

— „Al doile?”

— „Al doile D. S***, pentru qua să se lumineze mai bine în prepusul sêu.

— „Și pe urmă?”

— „Pe urmă domnișóra Stelaru quare va fi gelósă, daqua prepusul D-lui S*** va strebate pêne în spiritul ei.

— „Éră daqua!...

— „Se înțelege.

— „Atunci la revedere pe mâine, dîsei amicului meu, și ne despărțirăm.

Adoa dî, optu ore și jumătate séra, cerui să ni aducă o trăsură; vream să mă ducu la adunarea d-nei R***; mă grăbiam să o vădu, să citescu în ochii ei, să pëtrundu în inima ei, dar vream tot o dată să mai sondezu și p'a mea. — De ce să nu mai asceptu? eugetai eu; è încă timp pënë se vor aduna; simțu chë inima mea nu se pripesce de locu; asta è un semnu bun. Pusei mâna la inimă, o aflai liniscită; bătea ca tot-d'auna, regulat; dar cu tôte acestea mi se uria și a casă, și plecai.

Quând intrai în casa d-nei R***, salonul era cu tôte acestea plin de persónele invitate, strelucitor de lumina și de tot luxul serbătore scu. Printre acele persóne zării pe domnișóra Stelaru într'un simplu costumu de salon, dar a quărúia eleganță și combinare de nuanțe bine alese făcea să bată la ochiu mai multu grația și junețea frumuseței sale; alături cu dinsa, pe un fotoliu ce semëna într'adins aședat, sta D. S*** convorbînd cu ea și silindu-se, dupe tôte aparințele, a o interesa în cele ce i spunea. D. P*** sta în picíore la spatele d-nei R*** pe quare o făcea din quând în quând să surîdă cu stilul revistei sale critice ce o întindea asupra unor persóne din adunare; în-fine D. R*** făcea primirile cavalerilor quari cređend chë urméză dupe tonul cel mai bun, au obiceiul de a veni, în adunările unde sunt invitați, quât de târđiu le este cu putință. Dupe schimbarea quâtor-va vorbe cerute de buna-cuviință în asemeni împrejurări, mă dusei să salutu pe domnișóra Stelaru și să strîngu mâna d-lui S***. Acesta cum mă vădu apropiându-më de dîn-

sul se sculă și, dându-mi brațul, mă invită într'o cameră laterală sub cuvînt chē avea sē mi vorbescă.

Quând ne vëdurăm singuri :

— „Bine ai făcut chē ai venit, mi dīse el; écă o ideă fericită la quare m'am oprit eri cugetând a casă dupe ce ne despărțirăm: Sē nu încetezi încă d'a veni aci; din contra, vino mai des, și chiar de astă sēră află ocasiunea d'a vorbi cu soră-mea fără marturi; esti destul de capabil sē înțelegi din vorbele sau din purtarea ei daqua ceea ce ți am spus è adevērat, daqua ochirea mea è dréptă; ai puté chiar sē provoci lucrul din parte-ți: è vorba de o cercare, și mai è vorba de un serviciu pe quare ți 'l ceru și stăruescu cu dreptul meu de amicu sē mi 'l faci.

Promisei d-lui S*** sē facu ceea ce mi cerea; către acestea era și scopul meu de a mi mulțumi curiositatea, chēci din tôte curiositățile acēsta è cea mai pretențiosă, cere mai multă pripă de a se satisface și promite mai multu satisfăcătorului ei.

Pe quând dară compuneam în mintea mea planul atacului, D. S***, quare mă lāsase de quâte-va minute qua s'am timpu fără îndoélă a pune în lucrare acestu plan, se întorse ținēnd la un brațiu pe domnișóra Stelaru și la altu o altă damă, aceea quare o însoția la grădina lui Waremberg în sēra de 13 augustu pe quând cu *pompa di festa*. D. S*** conduse damele sele în a trea încăpere quare era camera de culcare a d-nei R***. El era voios, întreprindător și se silia sē convingă pe acele doē dame despre adevērul celor ce le spusese.

Trecēnd pe lîngă mine, D. S*** mă invită sē fiu de partida sa; îl urmai fără sē știu încă ce

voiea să facă. Écă despre ce era vorba: D. S*** venia să facă esperiința jocului mesei; ceru dară o măscióră, puse pe cele doë dame s'o atingă cu vârful degitelor lor, dupe ce le făcu să și scõtă mănūșele și inelele, se puse și el la o altă lature și mă invită și pe mine să facu asemenea. Dupe quâte-va minute, D. S*** cređënd chě masa era destul de magnetisată, 'i ordonă să se redice. Masa se redică.

— „Ce voiți s'o întrebăm? ȕise D. S*** adre-sându-se către damele sele.

— „Or ce vei voi, respunseră ele.

D. S*** cugetă un minut; apoi, oprindu-se la cea d'ântěiu ideă ce părea chě 'i veni din întîmplare:

— „Ah! ȕise el, spune, masă, numele aceleia pe quare o iubesc D. Danibal.

— „Ăntěia literă.

Masa bātu de trei-spre-ȕece ori.

— „Însémnă pe *M*, ȕise D. S*** unuia din a-sistanți.

— „Adoa literă.

Masa bātu o dată.

— „Însémă pe *A*.

— „A trea literă.

Masa bātu de optu-spre-ȕece ori.

— „Însémnă pe *R*.

— „A patra literă.

Masa bātu de nouă ori; pe urmă mai bātu o dată, și în fine numele eșit era *Maria*.

D. S*** părăsi masa surîđënd, dar nevoindu-se a și ascunde surîsul de mine.

— „Acum credeți, dómnelor mele? ȕise el: nu

v'am spus chë masa se magnetiséză și chë respunde la or ce întrebare 'i se face! Écă proba.

— „Dar proba chë ceea ce a respuns masa astă dată è un adevër, quare este? ðisei eu cu nepace.

— „E destulă probă; ðise domnişóra Stelaru, chë masa a întărit prevederile ómenilor.

— „Asemeni arme n'au nici o putere încontra consciinţei mele, domnişóra.

— „Ce vrei să ðici? ðise domnişóra Stelaru vëdëndu-se numai cu mine în adoa cameră unde trecuse qua să reintre în salon.

— „Voiu să ðicu, 'i respunsei, chë aceea pe quare o iubescu nu pórtă numele ce 'l spuse masa; și chë nimine mai multu de quât d-ta...

— „De ce stăruesci întru a më face să creðu chë nu è așa? mă întrerupse ea; de ce nu vrei să fii francu și să spui chë o iubesci, de quât să te ascunði de cineva quare, scii bine, chë nu te va intriga nici o dată qua să ți strice fericirea?

— „O sciu, domnişóra, pré bine; sciu chë ai dori să më veði fericit, nu nai să nu contribui nimicu la fericirea mea; dar ceea ce nu scii d-ta este chë nu voiescu și nu voiu primi nici o dată o fericire quare să nu viã dela d-ta.

-- „Quât te prindea o dată să mi vorbesci astu-fel! ðise domnişóra Stelaru cu glasul îngerului quare va descepta tot trecutul într'o clipire de ochiu.

— „Și acum? ðisei cu îndoélă.

— „Acum... respunse ea, acum ce speru de la mine?

— „Më întrebi ce speru? 'i respunsei; nu speru nimicu; voiu numai să mă lași să te iubescu; voiu să mi

miți qua să ți dau inima mea, viața mea, sufletul meu, și dreptu respătă voiu să mă lași să te vădu, să te vădu în toate dăile, să știu chă esti fericită, chă nu mă uresci, și nimicu mai multu. Poți a mi acorda ceea ce ți ceru?

— „Te mulțumesci cu atâta?

— „Quând vei vedé chă meritu mai multu vei pune singură cununa speranței mele.

— „Și quând voiu vedé din contra?..

— „Și quând mă vei vedé ingrat mi vei refusa și puçinul quare ți ceru.

— „Fiă! dișe domnișóra Stelaru întindându-mi mâna, pe quare o strîngeam într'a mea cu cea mai divină simțire, quând D. S*** traversând camera în quare ne aflamu spre a și face pas în salon veni să ne desfacă mâinele c'un aer ce mi se păru mai multu de quât familiar.

— „Lăsați-mă să trecu, pentru Dumneșeu! dișe D. S*** nevoindu se s'ascunđă în ipocrisia unui suris un fel de turbare întuncósă quare mă spăimîntă.

Domnișóra Stelaru trecu în salon; un cavaler o invită la danțu, și o vădui îndată despărând în rondul cel magicu al valsului, aci mascându-mi figura ei, aci érá arătându-mi-o, de ai fi diș chă veđi o lună quând ascunđându-se într'un nor, quând eșind érá dintr'însul qua se și dé lumina ei ochilor ce o ascéptă cu nepăce.

D. S*** se opri un minut în pragul ușei salonului unde stam și eu.

— „Nu ți place danțul? mi dișe el.

— „Mi plăcea o diniórá, 'i respunsei.

— „Acum umbli dupe positivu, nu è așa?

— „Póte și dup'o chimeră.

— „Une-ori chimerele intră în dominiul pozitivului, și se D. S***, când scie cineva s'aibă tactul trebuitor, precum și or ce idee pozitivă devine o adevărată chimeră când nu scie cineva cum se urmeze.

— „Se póte, și se eu.

— „Aproposito, și se D. S***, mi promiți chě mi vei spune astă-seră chiar rezultatul descoperirii ce vei face?

— „Ce descoperire? întrebai eu.

— „Bravo! așa lesne uiți!

— „Ai dreptate și se, și am promis chě voi provoca mărturisirea unui simțiment din partea surorii d-tale, despre quare ai avut un prepus. . .

— „Mai multu de quât un prepus, acum, astă seră, întrepruse D. S***.

— „Mě spăimînți, și și se.

— „Eu însu-mi sunt fórte spăimîntat, respuse D. S*** suspinând greu; dar vom vedé, mi ai promis, să mă încređu în parola ta de onóre?

— „Sě fi sigur, și și se.

— „Bine; écă-o venind aci; te lasu cu dînsa; observă tóte nuanțele fisionomiei sale, tóte modulările glasului sěu; cântăresce tóte cuvintele ei; ai destul spirit pentru acésta.

Șicěndu-mi acestea se duse.

D-na R*** intră în camera unde m'aflam; sub pretextul de a și drege conciura la o psicheă luminată de doě candelabre, ea remase quâte-va minute împreună cu mine.

— „Ai danțat multu? o întrebai eu.

— „N'am danțat de locu, respuse ea.

— „Cum è cu puțință! și ți place așa de multu să danți!

— „Am refusat pe tótă lumea quari venise să mă invite; n'am fost dispusă de danțu astă séră.

— „Bine chě s'a întîmplat să nu te invitu și eu, m'ai fi refusat și pe mine, ȕisei eu.

— „Ai crede acésta? ȕise d-na R*** c'un glas nespus.

— „Pentru-ce nu?

— „Esti serios quând cugeți astu-fel?

— „Vrei să cugetu altu-fel?

— „Nu sciu, respunde-mi.

— „Ce vrei să ți respunđu?

— „La ceea ce te am întrebat, daqua nu cunosci... daqua n'ai înțeles chě sciu să facu excepțiune între persónele quari merită amicia mea.

— „Aș vré o probă, quât de mică, pe quare să mă întemeezu.

— „Veȕi cine è dincolo, ȕise d-na R*** cu glas încet; mi s'a părut chě am auȕit nisce pași.

Trecui în camera laterală, nu putui să vėđu pe nimine; era întunericu; cineva stinsese lumînările, dar o ușă quare respundea în sala d'afară mi se păru chě o auȕii închiȕându-se atunci. Întorsei cheia și mă înturnai lîngă d-na R***. Ea șî termina gătéla în momentul quând intram și se dispunea să intre în salon.

— „Te duci? 'i ȕisei cu mirare.

— „Mi è frică să nu ne găsescă domnișóra Stellaru aci pe amândoi, și...

— „Și?... ȕisei eu.

— „Și m'ar blestema, póte.

— „Să te blesteme!

— „St! făcu ea îndată; nu știu cine se căcă să deschidă ușa de colo; lasă-mă să mă duc.

— „Un minut, țisei apucându-i brațul; mai stai un minut, nu ă nimine.

— „Lasă-me! lasă-mă, daqua iubesci pe Dumnezeu! Bărbatu-meu se uită dreptu la mine; când 'i ar veni idea să viă aci, sau quând ne ar observa eșind amândoi d'aci!.. Dar écă-'l! Eși pe ușa quare ai încuiat'o, să nu mă perți.

Ea țise și intră îndată în salon. Eu trecui dincolo qua să ăsu prin sală, quând lumina ce pătrunde de dinquoci mă făcu să vădu pe d-ra Stelaru stând în prenumbră în rochia ei cea albă, palidă ca o fantasmă și arătându-mi un șir de dinți din quari pica veninul unui sarcasmu satanicu.

Mă prefăcuî chă n'o vădu, de și eram spăimîntat ca un asasin de umbra victimei sale; atât de muștrat eram de cuget, cu tot fondul inocinței mele. Vrusei să trecu înainte, dar glasul d-rei Stelaru resună în aușul meu ca glasul judei supremu rechiemându-ne păcatele din viață; acestu glas mi imputa ultimele cuvinte ce m'aușise dicându-i-le:

„Și quând mă vei vedé ingrat, mi vei refusa și pușinul quare ți ceru.“

Eșii făr' a'i respunde nimicu.

Întorcându-mă în salon intrai p'o ușă într'acelas timpu quând d-ra Stelaru intra pe alta. Ea surise vădându-mă. M'apropiai de ea și aședându-mă p'un fotoliu d'alături:

— „Știu bine, domnișórá, 'i țisei, chă ai destul spirit, și probă ă chă de quâte ori m'am cercat a te combate pe tărémul acesta n'ai învins; am vrut să

mă luptu cu inima în contra spiritului d-tale; dar în-deșertu: spiritul omórá inima; lupta nóstră dară s'a terminat, și a ramas triumful, mie mi a ramas pacea consciinței.

Abia terminai astă din urmă vorbă; quând D. S*** venind lângă mine mi dîse c'un glas misterios:

— „Ei bine?..

— „Ei bine! 'i respunsei, astu-fel qua sê fiu auzit și de d-ra Stelaru; sora d-tale è o cochetă inițiată în intrigele d-tale, quare ai vrut sê ațîți asupra mea ura unei persóne de quare te interesai, chěci ai făcut'o sê creadă chě eu iubescu pe d-na R***.

— „Domnule! vru sê m'ameniņe D. S***.

— „Nici un *Domnule*, dîsei; ați vrut sê jucați o comediă și vê trebuia sê plătescu eu cheltuelele represintării; vê întorcu moneta așa precum am primit'o și mi rîdu de toate stratagemele ce ați întrebuintat în privința mea.

— „Bine! pré bine! respunse D. S*** depăr-tându-se cu fația vëluită într'un nor de turbare.

Remăsei singur cu d-ra Stelaru; ea se sculă și făcendu-mi semnu sê viu dupe dînsa, intră într'o cameră din partea cea-altă a salonului.

Eșii în sala cea din afară și traversând doê alte camere singuratice, intrai într'aceea unde m'ascepta d-ra Stelaru.

Atunci ea mă făcu sê 'i esplicu motivul resim-timentului meu.

'I spusei tótă intriga urđită cu atâta arte în privința ei și a mea, și scopul acestei intrige quare nu era altu de quât qua sê recescă inima ei de mine și

a o face prin urmare a se încălzi la flacăra ce 'i rezervase D. S***.

Quând se încredință de acestu adavăr, d-ra Ste-laru puse mâna pe gura ei qua să comprime un strigăt de mirare ce 'i causă astă descoperire.

— „Vino mâine la noi, mi disse ea dupe ce 'i trecu ântêia întipărire a celor audite, și despăru în mulțimea ce se mișca în salon.

Eșii d'acolo spre a mă duce a casă. Nu știu minte ce simțiam într'acele minute, dar quând ajunsei la locuința mea, și dupe ce încetară luptele diferitelor emoțiuni quari se combătuseră în inima mea, într'un moment de repaus al simțurilor mele, quare è ca un fel de armisticiu între simtimentele ce se ciocnescu une-ori spre a și disputa triumful, spiritul meu, ca un jude aspru și neîmpăcat, începu a mi imputa mii de greșele, a mi deschide mai bine ochii viitorului și a arunca mii de sarcasme crude în contra inimei mele.

Vai! ce era culpabilă ea pentru tóte astea! Ce ar fi putut să împace sângele meu quare ferbea ca o lavă în vinele mele, o imaginațiune întinsă și impresionabilă, o simțibilitate extremă în contra quăria nu puteam nimicu! De ce mi s'au dat ochi quari se amăgia lesne, auđu quare se încânta de glasuri ferme-cătoare, pipăire quare se electrisa și chiar de memoria unei atingeri plăcute! Ce poate rațiunea în contra naturei? cunosceam cu toate astea răul, dar nu mă puteam feri de dînsul; cunosceam binele, dar nu mi era putință să 'l facu; astu-fel nefericitul quare se înecă scie pré bine chă valul îl înghite, chă limanul poate să 'l scape, dar ce poate astă sciință în-contra valului? ce póte să facă spre a ajunge la li-

man? — Nimicu! — răspundea inima mea din afundimile dominiului ei, și avea dreptate; avea dreptate, ȃicu, chȃci chiar a doa ȃi, uitȃnd tot ce mȃ făcuse sȃ suferu femeia pe quare o iubiam, ȃnfruntȃnd tot pericolul ce m'ameninȃa prin redeseptarea unui amor ce mȃ ȃmbrȃncia spre dȃnsa, a doa ȃi dupe ȃntȃia bȃtaiȃ a ȃiorilor de sȃrȃ, mȃ dusei la dȃnsa plin de curagiul de a mi rȃde de or ce logicȃ m'ar fi ȃndemnat a mȃ depȃrta de ea.

Sosind la d-ra Stelaru, o aflai ȃntr'o camerȃ depȃrtatȃ quare da ȃn grȃdinȃ printr'o uȃȃ cu ferȃstrȃ respunȃnd d'asupra unui micu balcon cu o scȃrȃșorȃ. D-ra Stelaru ședea pe un scȃunel dinaintea pianului ei pe quare ȃl fȃcea se tremure sub degitele ei conduse a lene de un simtinent de melancoliȃ poeticȃ. Totul contribuia a o ȃnfȃȃșa astu-fel: purta o rochiȃ nȃgrȃ de mȃtase și peptui era prins de un acu de rubiu sub quare se legȃna un mȃrgȃritar ca o lacremȃ ce stȃ sȃ pice dintr'nn ochiu roșit de plȃns; pȃrul ei ȃn neȃngrijire reproducȃa linele undulȃri ale vȃntului quare abia cuteza sȃ ȃntre pe o ferȃstrȃ deschisȃ qua sȃ absorbȃ profumul bucelor sele ȃn lipsa profumului florilor de quari tȃmna ȃ atȃt de avarȃ!

Vȃ scutescu de un dialogu, cel mai ȃncȃntȃtor pȃte, quare 'l am avut cu d-ra Stelaru; mȃ voiu mȃrgini numai a vȃ spune chȃ ȃn urma atȃtor intrige quari veniserȃ pȃnȃ la un timpu sȃ verse veninul lor ȃn lȃgȃnul nȃscȃnteii nȃstre fericiri, d-ra Stelaru remase așȃ de tare dominatȃ de amorul meu, ȃnquȃt ascultȃnd tȃte cuvintele mele de scusȃ pentru ceea ce numise ea, ȃn retȃcirea ei, ȃngratitudine din parte-mi, trȃdare ȃn privinȃa ei, ea plȃnse astu-fel, chȃ

numai o inimă de pétră ar fi fost quare să n'alerge îndată a s'arunca la piciorle ei.

Cu tóte acestea nu făcui nici o mişcare; un simtiment straniu, vă mărturisescu, mă făcea să mă bucuru un moment de triumful meu; eram ca sclavul quare ține sub piciorui cadavrul stăpînului său de la quare suferise mii de torture.

D-ra Stelaru vëdënd nepësarea mea, indiferința mea cea rece, nu mi impută nimicu; dar peste un minut, urmând ca dîntr'un simtiment de inspirare, se puse a eseguta din piano imnul național de la 48, cu atâta focu, cu atâta entusiasmu, cu atâta pasiune, înquât ne mai putënd resista la efectul fermecător al acelei melodie eroice, recunoscui din nou superioritatea acelei ce trebuia să mă domine pentru tot d'auna.

Țineam încă în brațele mele ființa regăsită dup' atâta căutare, stam cu dînsa lîng'o feréstră de unde luna privia fericirea nóstră, eramu amëndoi ca adormiți în pacea consciinței și în repausul inimelor nóstre, quând detunarea unui pistol îndreptat spre noi ne desceptă de o dată; abia avurăm timpu a tresări din locu quând o a doa detunare se făcu auđită, dar astă dată surdă și îndată năbușită.

Ne aruncarăm îndată în grădină qua să desco-perim causa acelei fapte, și dupe puçină căutare pașii nostri fură împedicați de corpul D-lui S*** scăldat în sânge și zăcënd într'un tufișu întunecos.

D. S*** ne recunoscui îndată ce ne vëđu. Cer-cetândui rana, desco-perii chë nu era în pericol: iuțela cu quare voise să se sinucigă îl făcu să nu nemerés-că locul catre quare îndreptase glonțul: în locu de

inimă, el fu atins la extremitatea unei cósste din stân-
ga făr' a se ataca osul.

Trimiserăm îndată dupe medicu; D. S*** vă-
đându'l chě vine se întórse către noi și ne đise în
secret:

— „Lăsați-mě sě moru; ẹ pentru binele vostru;
de voiu scăpa cu viață, nu mai respunđu de a vó-
stră, sau cel puçin nu voiu respunde de fericirea
vóstră.

D-ra Stelaru recomandă medicului pe D. S***,
quare, quâte-va minute în urmă, fu transportat în
locuința sa și quâte-va đile dup'acéstă întîmplare, fu
în stare a eși din casă.

Đece đile dupe împăcarea mea cu d-ra Stelaru,
amicii mei veniră sě mă salute pentru unirea mea
cu dînsa.

Eram fericit; sunt puçini ani de atunci. Între-
bați-mě și acum daqua fericirea mea ẹ tot aceea, dul-
ce și neturburată ca la început: vă voiu respunde
chě nu: pretutîndine și tot-d'auna întîmpinu urmele
pașilor înveninați ai aceluia quare m'amenințase pe
quând era încă plin de sângele vėrsat de mîna sa.
Figura D-lui S*** sarbedă și uscată, cu ochii înfun-
dați, dar aprinși de un focu turbat ca ai unui stri-
goiu, cu pėrul netuns și spėrlit, cu buzele vinete și
deschise, cu dinții însetați de resbunare, ẹ aci înain-
tea mea, quând mă desteptu din somnu, quând mă
culcu sě dormu, quând voiu sě lucređu, quând sunt
singur și cugetu la sórtea mea, quând mă đicu în
lume sě mă desfėtezu. Ce mă vrea el? Ce are cu
mine? Ce 'i am făcut eu? Nu sciu; ceea ce sciu ẹ-
ste, cum v'am spus, chě tot ce suferu ẹ dupe urma

lui, prin intrigele sele, din resbunarea sa cu quare mă urmăresce đioa și nóptea mâna sa nevêđută și ascunsă de or ce ochiu, chëci din đioa în quare a vrut să se sinucigă și pênă acum nimine nu 'l a mai vêđut și nu 'i a auđit de nume; în ce umbră stă ascuns, cu ce artë misterioasă îndreptéză asupra mea lovirile sele, nu potu cunósce, nu înțelegu.

Abia terminase Danibal aceste din urmă cuvinte quând sgomotul unui rîs satanicu s'auđi la ușa salo- nului quare da în sala de intrare.

— E rîsul lui! strigă Danibal înfiorat. Îl auđi- răți? el este. O, astă dată nu mi va scăpa, vë juru pe onórea mea.

Đicënd acésta, și armă mâna c'un pumnal și repeđindu-se spre ușa eși ca un turbat. Rîsul cel sa- tanicu se mai auđi prelungindu-se în depărtare; toți amicii lui Danibal se luară dupe dînsul împinși de o curiositate naturală, însu-și Amlet eși dupe dînsii, cu tóte invitările ce 'i făcuse Dalia de a remâné și a nu lua parte la ceea ce numia ea o nebuniă a bărbatu-sen, o ideă fixă de quare era adesea cuprins.

CAP. XVII.

ION CRESTINATUL.

Dupe deșertele cercări ce făcu Amlet de a găsi urma lui Dauibal quare se lnase, cum scim, dupe neîmpăcatul său persecutor cu scopu de a se mântui de dînsul prin tristul ajutor al pumnalului său, se afla încă retăcind pe stradele nemărginitei capitale, quând, într'una din aceste strade, aceea quare comunică mai de aprópe cu suburbiul Silvestru, și unde bietul retăcitor fu suprins de a opta oră a ȕilei fără să sciă încă nici unde se ducea nici unde trebuia să și îndrepte pașii, se văđu de odată oprit în calea sa de una din birjele quare pe acea oră au obiceiul a eși spre a se așeđa în locul staȕiunei lor.

Birjarul quare conducea acea trăsură era un omu ca de vre o trei-ȕeci și optu de ani, ai quăruia ochi crepui, pěr castaniu și mustață subțire din preună cu cele-alte trăsuri ale fisionomieii sale rechiema lui Amlet o suvenire confusă din trecut; dar auđind glasul său quând oprindu-se 'i adresă salutarea de politețe, Amlet și aduse îndată a minte de acela ce sta înaintea sa și quare îl privia cu aerul simpatiei celei mai afectuóse.

— Tu esti, Crestinate? 'i ȕise Amlet cu acea

naturală bucuriă pe quare o simțim tot-d'auna quând înțilnim într'o țără streină o persónă cunoscută din țera nóstră.

— Eu sunt, domnișórá. . . domnișórule, đise Ion Crestinatul; mă értă chě nu sciu cum sě ți đicu; dar de ce șî a schimbat portul domnișóra? Aprópe eram sě nu te mai cunoscu.

— Sě lăsăm asta la o parte, đise Amlet; spune-mi, de multu esti aci?

— Sunt de la 50, domnișórá, de la 1850 am venit și m'am așeđat aci. Domnișóra scie bine, daqua șî aduce a minte, de quând ne amu despărțit de la cărciuma Radei; d'atunci am mai pribegit quâte-va luni prin munții de la otarele nóstre, chěci nu cutezam nici sě mă întorcu înapoi nici sě mergu înainte de frica ce mi a însuflat'o cărciumărésa Rada, quare spunea chě s'a dovedit cum umblamu noi sě ducem marfa nóstră. . . mă pricepe domnișóra. . .

— Sciu, sciu; și d'atunci? . .

— Șî d'atunci, sě trăescă domnișóra, cu banii ce mi 'i ai dat și cu ce am mai avut eu, daqua am intrat în țără și am vėđut chě nu mă supěrá nimine m'am apucat și am cumpěrat trăsura asta, mi am luat cai, și mi am făcut o birje cu quare mi țiu viața acum.

— Căstigi pe quât țî ajunge sě trăesci?

— Cum dă Dumineđeu; aș puté sě căstigu și mai multu, dar am avut cheltuele multe, și necasuri destule. Quând am cumpěrat trăsura asta, nu era nouă chě nu mi da mâna sě plătescu o sută doě-đeci și o sută cincî-đeci de galbeni; am luat una mai purtată și am cheltuit sě mi o prefacu mai peste tot. Quând am luat'o de la ferar, d'abia am umblat o đî

cu ea; a doa ți poliția m'a înhățat cu birje cu tot și m'a închis. Am stat quâte-va ȝile la arestu de surda; cheltuēla mergea la patru cai fără ca să scoțu un ban pe quât tîmpu am stat la poprēlă.

— Și pentru ce ai fost închis?

— Pentru ce . . . pentru-chē ferarul quare mi a prefăcut'o sau acela quare a vāpsit'o din nou, a scris pe tablia de la spate o figură, o femeiă cu ochii legați și cu o cumpēnă în mână. S'a ȝis chē astă femeiă însemna *Dreptatea*, și pōte pentru-chē dreptatea era alungată pe atunci din țēră și nu era plăcută nimelui, d'aceea m'a pus la arestu. S'a cercețat, s'a chiebat zugravul să mărturisescă adevērul cu ce scopu a făcut acea figură, și în urmă dovedindu-se chē n'a făcut'o cu vr'un cuget rēu, mi a dat drumul, dar mi a sters figura de pe tābliă. Nu trecu multu dupe aceea, quând altă nevoiă! Cumpērasem o părechiiă de cai de la un Turcu; caii erau negri amēndoi; quând 'i am pus la trāsură, m'am dus pēnē la obor să mi cumpēru nisce orzu, și era o plōiă de vērșa cu galēta; pēnē să mă întorcu a casă, unul din cai, din negru se făcu albu pe la capu și la piciorē; înțelesei chē era negrit și mă dusei de grabă la Turcu să 'i dau caii înapoi și să mi ceru banii. Turcul rīse quând mă vēȝu, și în locu să mă despăgubescă mă trimise să mi cautu dreptatea la un boer, Dinicu Floricēnu, ȝicēnd chē și el 'l a cumpērat de la dīnsul dreptu cal negru, chē dupē trei ȝile tot dintr'o plōiă, 'i albiseră ca și la mine piciorēle și capul, și chē dreptatea la quare reclamase apērând pe D. Dinicu Floricēnu ca persōnă privilegiată, s'a mărginit a da Turcului voia să și negrēscă calul or

de quâte ori 'i va plăcé. — Dar nu vrea domnişóra să facă puçină preîmblare? Acum nu sunt prins; tocma desérã am să mă ducu la D. maior, pe la ðece din nópte. Placă-ţi, domnişóra; ađi è đĩ mai frumósã; numai pe jos è quam urít, chě s'a desgheţat şi nu poţi umbla de tinã.

— Unde vrei să mă ducu? đise Amlet cu în-
doelã.

— Dar măcar să ducu pe domnişóra a casã. Unde şede domnişóra?

— Eu?

— Ei.

— Nu sciu; n'am nici un locu otãrít de şedere.

— Nu mai spune! dórã vei să ríđi de mine! Dar unde se ducea acum domnişóra?

— Mě duceam . . . nici eu nu sciu unde mă duceam; sunt streinã, nu cunoscu mãi pe nimine; umblu şi eu retãcitã de colo pêne colo, fãrã să sciu astã-đi unde am să dormu desérã. Nu dórã chě n'aş avé cu ce plăti o locuinţã. . .

— Nu, dar! . . . chě sciu eu chě domnişóra are de unde plăti.

— Dar sunt nevoitã să mai trãescu încã ascunsã de ochii ómenilor şi feritã de căutãrile lor. Am suferit multe de quând nu ne amu mai vęđut, şi acum cine scie ce are să mi se mai întimple.

— Đeu, domnişóra, bine a đis cine a đis: aci è bunã ţerã şi rea tocmelã! chě aşa mergu lucrurile pe aci, quãt nu mai è de trãit. Acum auđu érá chě se face altã tocmelã mai bunã; chě, đeu, è şi de lipsã.

În minutul acela o trãsurã trecu pe lêngã cei doi convorbitori; Ion Crestinatu puse mâna pe pă-

lăria sa rotundă qua să salute persóna din acea trăsură quare trecu repede.

— Asta è maiorul la quare sunt tocmit să mă duc în tóte noþtile, ðise Ion Crestinatu.

Amlet îngălbeni recunoscând pe baronul Orosin.

— Şi unde îl duci? întrebă el.

— Ducis'ar la corbii! chě mă face să degeru quât è nóptea de mare. Pêně mai deună-ði se ducea la cărþi, la alte pêtreceri, sciu şi eu; dar acolo mai era de Dumneþeu, chě lăsam trăsura în curte şi eu intram în vr'o cămăruþă de feciori şi mă încălþiam; acum mă ducé dincolo de obor, departe, şi mă þine pêně la meþul noþtii; stau în frigu şi mă plouă, şi mă bate vîntul, şi el şéde de vorbă cu o bêtrână, pe quare o þine închisă acolo, dracu scie! şi are un păþitor la uşă de n'o lasă nici să sufle afară din casă.

— Şi de quând è închisă acea femeia acolo? întrebă Amlet al quăruia ochiu luci de speranþă ca o feréstră prin quare a pêtreuns o raðă de sóre.

— Nu sciu, domnişórá, de quând póte să fiă, chěci eu m'am dus a séră pentru ântêia órá, şi tot n'aş fi vėðut nimicu, dar am vrut să mi cautu un locu de adepostit, chě era tare ger astă nópte, şi ocolind casa am vėðut o lumină într'un beciu afundu; am creðut chě şedu niscai-va feciori acolo şi m'am plecat să mă uitu, quând, pe cine să vėðu! era D. maior şi eu bêtrâna, şi amêndoi se certa şi érá se mai certa; nu sciu ce dracu or fi avut amêndoi, chě nu s'auðia nici o vorbă! Atunci şi eu m'am întors la caii mei şi 'l am acceptat pâně a plecat.

— Crestinate, cunosci numêrul acelei case?

— Atâta reu! cine s'a uitat la număr, credeam chë mi scăpăra ochii de ger.

— Ascultă-mă dacă è așa.

— Ascultu, domnișórá.

— La quâte te duci desérã sã iei pe maiorul?

— Quam pe la ðece, mi a ðis.

— Poți sã mã duci mai ântëiu pe mine și sã mã lași acolo, și pe urmã sã vii sã iei pe maiorul?

— Dar de ce sã nu potu, domnișórá? La quâte sã viu sã te ieau?

— Pe la optu.

— Chë è destul timpu pënë la ðece! Dar unde sã gãsescu pe domnișóra?

— Viu eu sã te ieau; în ce piața sã te cautu?

— La mitropoliã.

— Ce număr ai?

— Patru sute doi.

— Sã m'ascepti negreșit, vei fi bine resplãtit.

— Sã n'aibã grije domnișóra, numai sã viã sã-nãtósã.

— La optu.

— Punctu la optu, repeti Ion Crestinatu plesnind din biciu și depãrtându-se.

Fãr' a perde un minut, devotatul fiu sau devotata fiicã, se duse sã întilnescã pe Pascal Torian de la amicia quãruia spera tot ajutorul pentru ceea ce proiecta.

Dar unde sã 'l gãsescã? de quând îl cunoscea și pënë într'acel minut el n'aflase încã locuința aceleia quare 'i mărturisise o simpatia așa de mare și 'i se devotase c'o iubire mai multu de quãt frãțescã.

Dupe ce retãcise darã mai multe ore pe stradele

Bucureștilor cu speranța d'a întîlni pe acela de care avea atîta nevoie în minutul acela, un instinctu 'i spuse sê ia strada Concordiei, unde auđise adese pe D. Torian ȑicêndu chê avea mai multe afaceri. Lăsând dară strada Lipscanilor unde se afla în acel minut, apucă la stînga și se lăsă de vale pênă la pórta ospelului ce pórta frumosul nume al Concordiei, luat de la ȑiarul *Concordia*, precum ospelul Patria luase pe al sêu de la ȑiarul *Patria*.

Ajuugênd dară la pórta ospelului Concordia, Amlet se adresă la ușier și 'l întrebă de Pascal Torian.

— Nu șede aci, respunse ușierul, dar vine tot d'auna la un domnu quare șede la ântêiul plan, unde se adună în tóte serele pentru jocu de cãrți.

— Fă bine de te urcă sê veđi: póte sê fiă aci, și aș avé mare trebuință sê 'i vorbescu.

— E de prisos, ȑise ușierul, nu sunt cinci minute de quând 'l am veđut eșind, era într'o birje, și quând a eșit a ȑis birjarului sê 'l ducă în dosul grădinei Publice.

— Pe mine mē caută! cugetă Amlet.

— Dar daqua voiesce domnul, sê mi lase o cartă și sê mi spuiă unde sê viă D. Pascal qua sê vê găsescă.

— Atunci spunei, te rogu, sê fiă la șepte ore aci în casin, și eu viu sê'l întîlnescu.

— Bucuros, domnule.

— Ține pentru qua sê ți aduci a minte.

Și Amlet strecură un galben în mîna ușierului și se depărtă pên' a nu 'i lăsa timpu nici măcar sê 'i mulțumescă pentru liberalitatea sa.

Sê lăsăm pe Amlet a se întîlni cu D. Pascal

Torian, a 'i comunica planul său, quare, dupe cum bine se înțelege, nu era altu de quât cum să scape pe mumă-sa din ghiarele răpitorului ei, prin ajutorul ce 'l spera de la dînsul și de la credinciosul Ion Crestinatu, și să venim la d-na Silvani quare, dupe cum scim, zăcea într'o supămîntă ascunsă, într'o căsuță singuratică și depărtată de la Obor și sub paza sceleratului Tetin, pe quare îl lăsase acolo stăpînu-sen gardian al nefericitei sale victime.

CAP. XVIII.

CREDINCIOSUL SERVITOR.

Era șese ore trecute dup' amăzi, quând, Tetin, dupe ordinul ce 'l avea de la baronul Orosin, se du-se să inspecteze interiorul supămînteii în quare se afla vèduva Silvani și a se încredința cu ochii lui ché nu era nimicu schimbat din dispozițiunile luate în privința acelei nefericite femeii. Acéstă inspectare era îndatorat s'o facă de patru ori în douè-șeci și patru de ore, afară de casul quare ar fi reclamat o visită estraordinară din partei!

Îndată ce deschise ușa cea cu doè lacăte încuia-tă a acelei supămînte, un gemet tristu și slăbit de suferințe veni să și stingă sunetul în auđul fidelului gardian.

— Ce vrei? ȕise acesta către femeia de la quare venia acel glas plângător.

— Mi è fόμε, ȕise ea abia putènd articula acéstă simplă frase.

— N'am ce să ți dau, response Tetin; abia mi ajunge pentru mine.

— Dar pentru Dumneđeu! nu mẽ lăsați să morű.

— Ce vrei să facu? nu cum-va mi ar da cine-va fără bani un codru de pâine?

— Ține moneda acésta și adu-mi ceva mai curând.

Tetin luă galbenul din mâna bătrânei și veni peste doë minute cu a opta parte dintr'o pâine.

— Écă tot ce putui căpăta, Țise el.

Dar într'o clipire de ochiu bucata de pâine fu mâncată ca de o fêră turbată de fôme.

— Mi è sete, Țise peste un minut d-na Silvani întindënd o altă monetă lui Tetin; adu-mi puçin vin, te rogu; quât de puçin; apa quare mi ai dat'o astă-Ți, era turbure și mirosia.

Tetin eși și se întórse îndată c'un păhăruțu de vin.

— Ce Ți mai este acum? o întrebă el c'un suris batjocoritor.

— Acum mi è frigu; fă-mi puçin focu și Ți 'l voiu plăti quât de scumpu.

— Quât pentru focu, s'avem ertăciune, respunse Tetin; mâncarea și bēutura nu se vede, dar focul, quând va veni D. maior și va simȚi căldură aci, sciuchē d-ta nu mă vei scăpa de mīnia sa.

— Quât Ți plătesce maiorul qua sē mă Ții în iadul acesta?

— Asta nu te privesce, Țise Tetin.

— Dar or quât Ți ar plăti, el nu va putē sē te înavuțescă, și eu quând te aș înavuȚi chiar, asta n'ar sminti quât de puçin averea mea.

— Se pôte.

— Te ai îndoi sē alegi?

— Nu m'am îndoit quând mi am vîndut sufletul baronului.

— Și pentru quât 'l ai vîndut?

— Ți am mai spus: asta nu te privesce.

Dómna Silvani vădu chě avea a face c'un omu netractabil, renunčiă dară la or ce cercare de a și rescumpěra printr'însul libertatea, și frăgěnd d'asupra capului ei o velință cu quare era acoperită, se cercă să sustragă de la crudul ei gardian vederile sele și membrii ei amorțiți de la asprimea gerului ce o împresura.

Tetin o lăsă într'acéstă stare quând eși de la dînsa voios chě 'i mersese bine negociul și în đioa aceea, chěci ordinele ce avea de la maiorul Orosin, 'i interđicea de a se atinge de cel mai micu lucru al captivei sale. Către acestea uruitul unei trăsura ce s'auđise trecěnd și oprindu-se nu departe de acel locu făcuse pe credinciosul servitor să crěđă chě venia baronul, de și ora nu era aceea pe quare o fixase el pentru visetele sele de nópte. Încuind dară aměndoě lacătele, dupe ce luă cu dînsul o mică lampă cu quare se luminase, Tetin reintră în camera sa aseptând pe stăpînu-sěu qua să priměscă de la dînsul noue ordine în privința nefericitei captive ce 'i o încredințase.

Mai multe ore trecură astu-fel fără qua trăsura pe quare o auđise trecěnd să aducă acolo persóna aseptată, quând pentru a doa óră, era pe la đece trecute, aceeaș trăsură, recunoscută dupe sunetul rótelor ei și dupe mersul cailor, veni să se oprěscă la doě-đeci de pași de la acea locuință. Nu mai era nici o îndoělă, acesta era baronul Orosin; Tetin nu se încelase, era el în ființă.

Dându-se jos din trăsură, maiorul intră mai ântěiu, dupe obiceiul sěu, în camera fidelului servitor, se informă despre tóte, pe urmă 'i ordonă să 'i des-

chiđă încăperea suterană si se se retragă dupe ce va lăsa acolo o lampă de lumina quăria avea trebuință.

Dupe terminarea acestor preparative, maiorul Orosin intră în-fine în uriciósa încăpere a captivei sale. În momentul acela ea dormia sau se prefăcea chě dórme, învelită peste tot cu velința să învechită dupe cum spuserăm mai sus. Sgomotul pe quare 'l făcu baronul intrând, quâte-va tușiri intenționate ce urmară dup' acésta, nimicu nu făcu pe nefericita femeia, quare stăruia a se ținé liniscită de frică sau de frigu, a se mișca din locui.

În cele din urmă, baronul împins de un simțiment de nepace, s'apropiă de culcușul de paie unde zăcea d-na Silvani și mișcând'o încetinel:

— Scólă-te, 'i đise el; am să ți vorbescu.

D-na Silvani nu se sculă.

Maiorul atunci eși pêne în usă și chiemă pe credinciosul seu servitor.

Tetin intră.

— Nu face nici un sgomot, 'i đise stăpínu-seu c'un glas misterios, o veđi chě dórme.

Dup' aceea aplecându se la urechia lui, 'i șopti quâte-va minute ceea ce vom auđi mai la vale.

— Pré bine, đise Tetin depărtându-se pêne în unghiul opus al süteranei.

— Tetine, đise maiorul încet, dar astu-fel qua să pótă fi auđit de aceea pe quare o prepunea chě nu dórme; Tetine, ce ai făcut cu fata pe quare am prins'o stravestită în costumul ei bărbȃtescu.

— Am dat'o în mâna poliției dupe cum mi ai ordonat.

— Și acum?

— Acum, dupe încredințarea ofițerului de gindarmi, D. Toma Ilianu, cată să fi trecut otarele, chēci fusese înaintată comandantului austriacu.

— Esti sigur?

— D. maior se pôte asigura prin D. prefectu al poliției chē s'a făcut întocma dupe cum am đis.

— Pré bine; esti un omu fără prețu. Acum ce scii despre fiul bătrânei, quare s'a descoperit chē a intrat în țără fără pasportu și făcea pe jucătorul de orgă?

— V'am spus eri, mi se pare, întîmplarea acestui june.

— Mi ai spus ceva, este adevărat, dar nu mi aducu a minte; am atâtea în capul meu.

— Precum vă spuneam eri vă repetu și acum chē în ajunul liberării din temniță a acestor doē femei, fiul bătrânei venise cu orga sa să cânte la spatele temniței; scopul lui era qua s'adune mai multă lume împrejurui, și mai vîrtos dintre conaționali lui, quari atrași fără îndoelă de fermecul cânticului ce 'l esecuta. . .

— Așa, cânta imnul lui Racoți.

— Tocma, și chiar acesta era scopul său, cum đisei, qua prin melodia astui cânticu s'atragă quățiva Maghiari împrejurui, quăroro le făcuse cunoscut acestu semnal, și prin ajutorul lor să facă o năvălire asupra temniței qua să scape pe mumă-sa și pe suroră-sa.

— Ah! ah! făcu maiorul rîdînd.

— Dar lucrul a eșit alt-fel, dupe cum scii: o patrulă austriacă auđind acel imnu revoluționar veni să puia mâna pe jucătorul de orgă; el și cu amicii

lui cercară o deșertă resistință, săbiile fură trase îndată din partea Austriacilor și lumea ce fusese grămadită cunoscând ferocitatea lor din alte împrejurări trecute, începu să împle aerul cu strigăte spăimântătoare. L'aceste strigări ofițerul român, quare era de serviciu la temniță, trimise sése soldați a restabili ordinea; ei se încăerară cu soldații austriaci din quare uciseră doi și răniră șése; ofițerul român cădu scaldat în sânge, și fără bravura soldaților români, atitudinea amenințătoare a mulțimei și venirea prefectului poliției quare puse la regulă acea înverșunată bandă, conflictul era să aibă urmări pré seriose. Cu tóte acestea, precum sciți, printre cei ce atacară patrula austriacă, cel ce s'a spus mai multu a fost jucătorul de orgă, quare primind o lovitură de baionetă dreptu la inimă, nu se scie daqua va fi scăpat cu țile.

— Bine, țise baronul Orosin, fórte bine. Acum mai am o întrebare să ți facu, și la quare voiu să mi respunđi tot adevêrul.

— Aseptu ordinul D-vóstre.

— Spune-mi daqu'ai dat ceva de mâncare acestei femei pe quare am încredințat'o îngrijirilor tele.

— N'a mâncat nimicu, respunse Tetin quam cu îndoelă.

— Nu minți?

— Nu mințu, domnule maior.

— Nici de bêt?

— Nici.

— Sau vr'un lemnu de încălđit?..

— D. Maior se póte încredința chě aci è mai frigu de cât într'un mormînt.

— Ticălosule! strigă maiorul c'un glas înfuriat, asta ți am ordonat să faci?

Un degit pus pe gura baronului impuse tăcere lui Tetin quare se pregătia să se justifice.

— Domnule maior, îngână devotatul servitor, se poate să nu fi înțeles bine ordinile ce mi ați dat, dar mă juru . . .

— Destul; n'ei fi înțeles, se poate; dar ecă încă o dată ți spui, și acum vai ție! de nu mă vei înțelege.

— Ascultu, domnule maior.

— Ai să duci pe nobila damă într'o încăpere curată, bine mobilată și căldurósă.

— Înțelegu.

— De nu vei avé alta 'i vei da pe a ta.

— Pré bine.

— Diminéta, prîndu și séra ai se pui la ordinele ei o masă îndestulată și alésă.

— Am înțeles.

— D-na Silvani va remâné aci quât 'i va plăcé, pe urmă va fi liberă a se duce unde va voi, și tu 'i vei esecuta ordinele ca cel mai supus dintre servitorii ei, Ai auđit?

— Am auđit.

— Chiar daqua va avé trebuința de bani, vei alerga îndată să mi spui suma de quare va avé trebuința qua să 'i o înaintedu la minut. Mă pricepi?

— Da, domnule maior.

— Voiu să împacu sufletul meu cu sufletul acestei femei; chéci acum nu mi mai remâne nici un cuvînt de ură pentru dînsa: a suferit ca un martir, a perdut tot ce a avut ca un al doile Iov, și singura

mîngîiere ce i mai remăsese, doi copii pentru quari era în stare să și dé amêdoe luminele ochilor, a-cesti copii au perit și ei.

— E de plâns biata femeia!

— Este adevărat; cu tôte aceștea aș dori sôrtea ei, daqu' aș puté fi conațional cu dînsa într'acestu moment.

— Ce s'a întîmplat?

— Tăcere! ȕise maiorul prefăcênd un aer misterios: Ungaria profitând de ființa în principate a unei părți însemnate din armata austriacă, s'a revoltat, și a reușit a sfărâma pe inemicii lor. Acum tôte țiarele de pretutindine salută pe Ungaria independente.

— Ce ai ȕis? urlă vocea d-nei Silvani quare, l'acéstă aȕdure, sări dreptu în picioré împinsă d'o e-saltare fără frêu.

— Am ȕis, respunse maiorul trăgêndu-se cu doi pași înapoi dinaintea acelei femei ca dinaintea unei fantasme amenințătore; am ȕis chě țera vóstră, în minutul în quare ți vorbescu, destinde stindarele se-le pe d'asupra câmpielor unde au triumfat o dinióră Arpad și Atila, și chě eu aș fi mândru, aș avé de onóre a fi unul din cetățenii acestei țere în quare esti născută; și quare este așa de bravă, așa de eroică...

— Adevărat?

— Fórte adevărat, mă poți crede pe cuvînt.

— Ha! ha! ha! ha! rîse d-na Silvani rostogolindu-și ochii mai multu ca o idiotă de quât ca o entusiastă.

Maiorul Orosin schimbă o căutătură semnificativă cu Tetin.

Acesta și întórse fația spre a și ascunde ilari-

tatea în quare îl pusesse comica atitudine a d-nei Silvani.

Ea urmă:

— Și ai fi mândru de a fi născut într'o țera cu mine? așa ai ȃis?

— Da, respunse maiorul.

— Ha! ha! ha! ha! făcu din nou d-na Silvani. Ei bine adu mâna înqua.

Baronul 'i întinse mâna cu îndoélă. D-na Silvani o strânse cu putere într'a sa și trăgându-'l într'un unghiu depărtat al suteranei:

— Ascultă-mă, 'i ȃise, voiu să ȃi facu o mărturisire pe quare nu ȃi am făcut'o încă, pentru-chă mă teameam de fiă mea și de fiul meu; dar te-am auȃit ȃicând adinióră chă Telma a fost înaintată comandantelui spre a o trece peste otare și chă Arnlet, jucătorul de orgă, a căduț într'o luptă cu o bandă austriacă; ce mi pasă, patria mea è liberă; să trăescă Ungaria! acum potu danța cërdașul fără témă și să mi îndeplinescu dorințele dupe cum mi a fi voia. . . Da, écă ce voieam să ȃi spuiau; iea bine a mințe la vorbele mele: tu ai să ajungi Domnu; da, Domnu în țera asta, și curënd; nu vor trece multe ȃile și Românii te vor saluta de Domnu al lor, pe tine, mă értă, pe domnia ta. M'ai înțeles?

— Dar însă . . . vru să ȃică maiorul.

— Ai ȃis ceva?

— Am ȃis dar însă . . .

— Ai ȃis dar însă? bine ai făcut. Acum écă ce ȃi propuiau.

— Vorbesc.

— Voiu să ȃi propuiau mâna mea, voiu să ȃi fiu

soția; soția unui Domnu, într'alte cuvinte o Dómnă, voiu să fiu dómna ta. Te învoiesci?

— Bine, țise maiorul surîdënd.

— Așa, sciam chě ai să primesci; dar când să otărîm ȝioa de nuntă?

— Numai astă séră nu.

— Nu?

— Nici mâine.

— Nici?

— Póte nici poimâine.

— Dar când? dar când? întrebă d-na Silvani c'un glas plin de nepace.

— Singură esti quare scii când, respunse baronul.

— Eu?

— Da.

— Eu voiu acum îndată, mă înțelegi? chiar în'tr'acestu minut, sau de nu, atunci nu mai voiescu nici o dată.

— Ascultă-mě, țise maiorul dupe puțină cugutare. Este timpu să ne scutim unul pe altu de estravanțele nóstre; este timpu în-fine să înțelegi o dată ceea ce voiescu de la d-ta, adu-ți a minte bine, chěci pên'a nu mi restitui óre-quare lucru pe quare stăruiesci să 'l ții în mâinele d-tale, și quare fiind al meu mi se cuvine numai mie a 'l avé, pên' atunci, țicu, nu voiu face nimicu, și din parte-ți, nu vei face de quât a atrage asupră-ți și mai multu și din ce în ce mai cu asprime, ura mea de ale quării consequințe cređu chě te ai încredințat mai multu de quât trebuia.

Voiu s'o cercu, cugetă maiorul Orosin; voiu să

mă convîngu despre efectul ce a produs asupra in-
triga ce mi a n imaginat și de la quare aseptu re-
sultatul cel mai favoritor.

Apoi frecându și mâinele ca un bancher quare
trăgându-și bilanțul a remas încântat de starea so-
cotelor sele, maiorul Orosin se apropia din nou de
captiva sa quare sta nemișcată în picioare ca statua
sclaviei:

— Mă prinđu chē nu m'ai înțeles, 'i ڏise el;
mă prinđu chē ai uitat tot ce s'a vorbit aci astă sé-
ră; dar qua sē spēlu consciința mea de or ce respun-
dere ar căde asupra, sunt dator a ți repeti una quâte
una tot ceea ce s'a ڏis aci, precum și a ți aduce a
minte unele fapte pe quari asemenea se vede chē le
ai uitat. Numai atunci, adică numai dupe ce mă vei
cunoșce mai bine, potu primi mâna pe quare mi ai
oferit'o adinióră. Așa dară ascultă-mē.

Și baronul venind pēnē la cea mai apropiată di-
stanță de d-na Silvani, 'i ڏise cu glasul cel mai în-
cet putincios:

— Mē cunoșci bine? eu sunt quare am omorît
pe bărbatu-tēu, colonelul Oros Silvani, într'o séră
quând venise în căutarea fiecei sale într'una din pă-
durile Turdei. Ai înțeles?

Dómna Silvani nu respunse nimicu.

Maiorul Orosin urmă.

— Eu sunt quare am făcut sē te țiiă doē luni
în temniță din preună cu fiă-ta Telma, de unde tot
eu v'am scos qua sē vē dau în urmă în mâinele ine-
micilor vostri qua sē vē pérđă pe amēndoē. M'ai
înțeles?

Dómna Silvani păstră aceeaș tăcere.

Maiorul urmă:

— Eu sunt quare, îndată ce m'am asigurat de voi, și vedând chë mi lipsese al treile și singur ramas membru al familiei vóstre, voiu sã ñicu de fiul tãu, 'i am scris îndată din parte ñi qua sã viã aci, și îndată ce am aflat chë a sosit, am pus sã 'i facã cunoscut întemnițarea ta și a fiecei tale, și sacrificiul ce 'i cereai de a te scãpa și pe tine și pe surorãsa cu orce prețu. Devotatul fiiu a format planul de a se face jucãtor de orgã, și întelegându-se cu mai mulți din compatrioții lui aflați în Bucuresci, dupe desbaterea ce a avut'o cu dînșii în privința mișlocelor de a vã scãpa, s'a oprit la idea de a veni sã cânte într'o ñi cu orga sa în dosul temniței: acesta era sã fiã semnalul spre a aduna poporul împrejurui, și pe complicitii lui asemenea, quari strîngându-se toți, sã nãvãlescã asupra temniței și sfortând'o sã vã scape. Ei bine! eu am sciut tot și am însciințat pe comandantele austriacu, quare a trimis îndată o patrulã la fația locului spre a împedica fapta. Patrula sosind s'a încãerat cu quãți-va soldați Romani; fiiu-tãu a vrut sã iea parte activã într' acestu conflictu și a fost ucis. Eu darã te am fãcut sã nu mai aibi nici un copil din doi ce avéi. M'ai înteles?

D-na Silvani nu ñise nimic.

Maiorul urmă:

— Acum nu mi mai remãne de quãt sã ñi spuie ceea ce cugetu sã mai facu pentru tine. Ecã darã otãrîrea mea: dupe ce te voiu lãsa aci sã tremuri de frigu fãrã focu, sã leșini de fóme și sã te frigi de sete încã quãte-va ñile, apoi voiu pune sã te stre-mute în Institutul nebunilor, pentru quare am și luat

autorisarea de la locul cuvenit. Astu-fel dară vei deveni peste puçin rîsul și batjocura lumii, tu quare ai fost o dată . . .

Maiorul n'avu timpu a și termina frăsea; nefe-ricita temeiă, quare de mai bine d'o oră fusese jucă-ria machinăriilor infernali ale baronului Orosin, și qua-re, precum ne aducem a minte, detese quâte-va sim-ptome de smintire, efectu fôrte natural al diferitelor emoțiuni ce o turburaseră, al atâtor suferințe prin quari trecuse și al neputinței d'a resista la cea dupe urmă lovire prin quare trebuia să se reverse cupa a-cum împlută, lăsându-se în tótă voia furiei sale, luă repede, în lipsa altei arme, lampa quare ardea lini-scită pe pămîntul acelei suterane și o sparse într'o clipă în capul încremenitului maior, făcënd să s'auđă o rugire ca de un tigru sângerat.

Lampa spărgëndu-se lăsă suterana în întuneri-cul cel mai complectu; vîntul mugia afară cu nisce gemete înfiorătore; printre aceste gemete se auđi un glas ce resufia mînia și resbunarea, glas fôrte cuno-scut baronului Orosin. Acestu glas, ca al judeului su-premu în judecată cea din urmă, făcu să s'auđă ace-ste cuvinte:

„Scurtă è bucuria reilor; remușcarea lor è pêne la mórte!“

Glasul se stinse în sgomotul unei trăsure ce se depărta rostogolindu-și rótele pe calea cea glodurósă și înghieçată ce respundea dintr'acea strădișoră în-fundată în strada cea mare quare duce la bariera Moșilor.

Maiorul Orosin, spăimîntat de cuvintele ce le au-đise, întrevêdu îndată sórtea ce 'l amenința; începu

dară mai ântëiu sã strige de quâte-va ori pe credinciosul sãu Tetin din tãtã puterea peptului sãu, dar nimine nu respunse l'acestã chie mare. Era darã singur, pãrãsit în mijlocul întunericului, într'acea ruinë depãrtatã de or ce locuinã omenescã, în voia vên-turilor de érnã quari sufla prin tãte gãurile ce semëna fãcute într'ãdins de mãna timpului pentru pëcatele lui.

Dar astã ideã, or quãt de spãimîntãtãre 'i se pãru la început, peri îndatã ce sã aduse a minte chë în cele din urmã nimicu nu 'l ameninãa pënë într'un asemenea gradu, pe quãnd, de și pãrãsit într'o depãrtare d'o orã pãte de capitalã, de și era trecut de me-ðiul noptii, de și, el înãelesese bine, victima lui scãpãnd din ghiarele, prin aurul de quare dispunea încã din neprevederea lui, ar fi cumpërat pe conducãtorul birjei sale al quãria sunet 'l a recunoscut quãnd se depãrta, cel puçin acel iadu în quare se afla de o datã pãrãsit avea o ușã, și nici un cerber nu putea fi pus de cineva qua sã 'i pãzescã intrarea. Și armã darã inima cu curagiul de quare avea trebuinã și, mësurrãnd cu mintei distanãa ce 'l despãrãia de cea mai apropiatã barierã a capitalei, quare nu putea fi mai departe de quãt d'o orã și jumãtate, începu a cãuta pe pipãite ușa cea mãntuitãre.

Se ðice chë cine bate 'i se va deschide, dar astã datã nu fu așa pentru bietul maior, quare dupe mai multe ocãle ce detese acelei suterane, nemerind în-fine ușa, o aflã tot așa de bine încuiatã ca în timpul captivitãtii d-nei Silvani, cu singura diferinã chë atunci n'avea de quãt sã ordone și amëndoë lacãtele ei uriașe se spunea îndatã voinãei sale, pe quãnd a-

cum striga, se ruga, promitea tótă averea sa, fără qua nimine sē 'l auđă, fără qua nici un glas sē respunđă la al sēu.

Nu mai era nici o îndoélă: el era închis acolo de o mână nevędută, o mână resbunătore, și, ce è mai tristu, de o mână așa pe puçin asceptată în momentul quând se credea ajuns în culmea triumfului sēu și cununat de cel mai sigur succes.

Dar acéstă mână nevędută, n'avem trebuință a spune chē era a fiului devotat sau a fiecei devotate quare, cu ajutorul cel puternicu al unui omu ce întîmplarea 'i 'l scosese înainte și de quare ne vom ocupa mai târđiu, venind sē înfrunte or ce pericol spre a scăpa pe acea nefericită mumă, a nemerit tocma momentul quând d-na Silvani, în desperarea sa, spărgînd lampa în capul tiranului sēu, a înlesnit mântuitorilor ei, prin întunericul ce 'l făcuse, miđlocul cel mai sigur d'a o smulge din acel infernu.

Sē lăsăm acum într'însul pe păcălitul baron și sē ne întórcem la o altă scenă ce se petrecea în casa D-lui Danibal quâte-va ڃile dupe ce a despărut dintr'însa spre a urmări, dupe cum ڃisese, strigoiiul sēu neîmpăcat de quare se credea tot-d'auna și cu atâta asprime persecutat.

CAP. XIX.

AMOR ȘI AUR.

Dup' o acceptare de mai multe zile, Dalia vădând chë soçiul ei nu mai venia, și cređându-se în-fine părăsită de dînsul, de și nu făcuse nici un pas, nici o cercare spre a descoperi retragerea sa, sau a se în-credința chë nu trebuia sã mai spere nimicu în privința reîntrunirii sale cu Danibal, vădëndu-se dară scãpată de un jugu ce devenise nesuferit pentru dînsa, Dalia se detese cu totul dupe voia plăcerilor și a petrecerilor de la quari, și cea, era în dreptu sã cãră mîngîierea unei femei părăsite.

Erna era încă în culmea asprimei sale, și puținele zile de carnaval ce mai remăseseră, Dalia nu voia sã le vadă trecënd cu indiferința, fără qua sã tragă din ele un profit, sub tãtă reserva bunelor cuviințe și a moralitãții nevãtẽmate, dupe cum pretinde cea mai mare parte a publicului.

Optu ore bătuseră quãnd Dalia, dupe ce se înserbãtori cu tot ce avea mai elegant, mai frescu, mai

de bunu gustu, mai modernu, dupe ce a făcut mai de multe ori revista gătelei sale prin desele și pline de esperiință ochiade aruncate din quând în quând asupra unei psichee, în fația quăria stătuse mai multu u de doë ore, se aședă pe un fotoliu al quăruia spate se afla în vecinătate c'un cămin bine aprovisionat cu focu, și astepta cu multă nepace și cu un neastîmpăr învederat visita unui omu quare 'i o promisese chiar în diminéța acelei țile.

Persóna asceptată încă de la începutul înserării veni abia pe la nouë ore; sosirea sa respii norii în-doolei în quare se afla biata femeia.

Acestu omu era maiorul Orosin.

— Bună séră, domnule baron, țise Dalia spre a respunde salutării acestuia. În fine te vedu sănătos și scăpat ca prin minuae de pericolul quare te amenința. Sunt fórte voiósă chě ai putut înfrunta furia fantasmelor între quari ai fost nevoit să locuesci în óre-quare suterană fără lumină și fără aer. Dar mi închipuescu ce temere cată să fi simțit în singurătatea acelu locu spăimîntător și cu nisce óspeți, a quărorora vedere singură înghiația sângele în vinele unui omu... Ce înfiorător lucru! Bietul baron!... Dar tra-ge-ți un fotoliu mai lîngă focu; salonul è quam rece... Cređu chě nu mă vei fi luând și pe mine dreptu vre una din fantasmele cu quari ai petrecut atâte țile; așa è? Uită-te în fația mea și spune-mi daqua am cea mai mică asemănare cu compania ce ți a ținut de urît pêně mai de-ună-țil.

— Dómna mea, aerul de bucuria ce 'l veđi respândit pe fația mea póte mărturisi în favórea unui

omu, quare a fost scos din iadu spre a veni să locuască în paradis din preună cu îngerii sei.

— Mulțumescu. Acum șezi colo și spune-mi mai ântâiu ce Proserpină te ai dus să smulgi din iadul unde ai călătorit, și cum, dupe ce ai stat închis și ferecat, nesciut de nimine și fără nici un ajutor de nicăire, ai putut să faci pe amicii d-tale a se bucura revădându-te în starea cea mai de dorit?

— Nu mă îndoiam, dómna mea, chě amicii mei vor împărtăși simțimentele ce le am pentru dînșii.

— Adevărat? Ai avut tot-d'auna meritul, domnule baron, d'a sci s'alegi vorbe galante pentru sexul frumos în genere. . .

— Și pentru d-ta în particular, întrerupse maiorul.

— Așa dară? și se Dalia dup'o cochetă înclinare de capu.

— Aventura mea?

— Mě interesă pré multu; adică voiu să ȃicu interesă curiositatea mea.

— Dar cu tóte acestea mi ai dat să înțelegu chě o cunosci, dupe quâte spuneai adinióră.

— Am auđit ceva, este adevărat, dar un ce fórte imperfectu . . . o parte numai.

— Bunióră?

— Chě adică. . . Nu voiu să prejudicu ninicu și nici chě presupuiu chě tot ce se vorbia împrejurul meu despre acestu subiectu este sau ar puté fi adevărat; ceea ce mi a venit numai să cređu a fost chě. . .

— Chě? . . .

— Cum chě ai vrut. . . chě ți a plăcut să imiți pe óre-quare împărat din antiquitate, voiu să ȃicu

pe Comodu, Ţepeşul Romei în felul său, şi ai inventat fiare selbatice spre a avé gloria chě le ai ucis.

— Asta ai vrut să cređi, dómna mea?

— Ţi o mărturisescu.

— Şi prin urmare erai sigură chě voiu învinge fiarele mele şi nu vei întârđia de a mă revedé?

— Póte.

— De nu mă vei fi cređut mai bine sfâşiat de ele!

— Ba nu, biletul d-tale pe quare 'l am primit ađi diminéţă m'a încredinţat chě trăesci încă, cu tóte acestea . . .

— Cu tóte acestea nu te acceptai la venirea mea, sau chě nu o doriai de locu?

— Nu voiu să đicu tocma acésta; dar felul în-troducerei d-tale mi ar da óre-quare dreptu să cređu chě ceea ce te a făcut să vii nu è altu de quât chě ai promis. Şi apoi, fără egoismu, mă mustru singură sciind chě eu sunt cauza pentru quare ți întrerupi alte mulţumiri, ce nu datéđă de multu şi pe quari am avut probe chě le ai preferit mai bine de quât... să ți perđi timpul cu mine, quare . . .

— Quare nu mai è dispusă a mă face fericit.

— Fericit! cum poți să đici vorba asta! omul quare şi află fericirea şi fuge neîncetat de ea! fericire, aceea quare ți suride cu atâta bunătate şi pe quare o refusi cu atâta despreţu! Încă o dată, cum poți vorbi astu fel, d-ta quare n'ai fost nici o dată în stare să înţelegi valórea acestui cuvînt!

— Mi se pare, dómna mea, chě nu è tocma memoria d-tale quare ar avé dreptul la linguşirea cui-va, ceea ce mă face să cređu chě memoria è astu-fel

ursită qua s'e și aducă a minte mai multu de relele ce suferă de quât de vre un bine. . .

— De minune! dîse Dalia riđënd c'un aer de triumfu și bătënd în palme ca o nebună. Așa dară, dupe idea d-tale, daqua sunt ómeni quari uită binele ce 'l au primit de la cineva, sunt alți quari și îl aduc a minte și nu roșescu de a 'l spune în fația cui 'l au făcut.

— Mě értă, dómna mea, dar n'am vrut s'e đicu tocma acésta. . .

— O, nu, domnule, scusele nu și au locul aci; vorbele d-tale au fost așa de lămurite, înquât or ce ai mai adăugi nu te mai póte îndrepta în ochii mei... Riđi, nu è așa?.. Ai dreptate.

— Dalio. . .

— Mě értă, domnule, dar te înceli daqua cređi chě o asemenea purtare ar puté trece fără qua s'e lase vre o urmă neplăcută dupe dînsa.

— Esti seriósă quând vorbesci astu-fel?

— Pré seriósă.

-- Atunci nu înțelegu altu-ceva de quât chě ai dori o desfacere între noi, și nimicu mai multu. Daqua ți am ghicit cugetul, apoi spune-mi qua s'e sciu.

— Singur ai provocat astă desfacere, de se va întîmpla. Dar s'e lăsăm asta pentru altă dată, sau daqua vrei s'e mai stăruescu în acésta materiă ți voiu aduce și eu a minte chě nu è ântêia óră chě suferu din parte-ți nisce alusiuni ce nu le meritú. Veđi cum îndulcescu amărăciunea purtării d-tale?

— Mulțumescu, dómna mea.

— Și chě de multe ori, și chiar fația cu altă lume, a trebuit s'e mă prefacu chě nu luam asupra

mea alusiunile d-tale mușcătoare, pe quari alta le ar fi făcut să fiă scumpu plătite.

— Sunt foarte sigur.

— Asa dară, de ce nu vrei mai bine să fii o dată francu? sunt atâte maniere qua s'ajungă cineva la scopul ce și a propus.

— Și acele maniere, dómna mea, ai puté să mi le spui?

— Doresci să le afli?

— Pentru curiositate numai.

— Stenfi, sunt abia de doă-șeci de ani, și esti îndoit de quât mine; ai cutrierat, cum mi spunai o dată, peste șapte țeri și șapte mări; ai scos apă din pétră fără bageta lui Moise și ai întors pământul fără să ți se dé în cer locușorul cerut de Archimede; tóte ți le am cređut quâte mi le ai spus, dar nu te pune cu o femeia quare te a prins chě îmblai s'o înceli. . . Sciu, dupe cum se exprimă poporul, și quâte fire ai pe capu.

— Să vedem, scumpa mea, ce mai scii?

— Vrei să ți spuiu tot ce sciu?

— Aș dori într' adevăr. . .

— Și nu ți trece prin minte? . . .

— Nu, mă juru.

— Esti nesuferit.

— Asta vrei să mi spui?

— Bine faci chě esti voios! de ce n'am și eu caracterul d-tale, aș fi mai fericită!

— Fericită! cum poți, dómna mea, se đici vorba asta!

— Taci, taci! nu te prinde de locu a imita vor-

bele altora, d-ta quare ai vrut cu or ce prețu să treci de original.

— Ei bine, scumpa mea, ȕise maiorul îndulcindu-și tonul și apropiându-se de fotoliul Daliei; ei bine, nu înțelegi nimicu din tóte astea?

— Ce sě înțelegu?

— Nu înțelegi chě am venit într'adins c'un órequare scopu ascuns, și quare n'a fost altu, de quât sě te facu sě te superi puțin, sě te aprinȕi, qua în urmă sě te roșesci? Quând ai sci ce bine te prinde quând esti roșiă! Și rosele, qua sě se rumenescă n'au trebuință de vînt, de plóia, de puțină vijeliă? Acum dară chě mi am mulțumit un micu capriciu, écă-mě érá la piciórele tele, aseptându ȕi ordinele spre a mi face din ele religiunea mea. Spune-mi ce vrei? ai trebuință de amorul meu? lasă-mě sě te iubescu; ai nevoiă de aurul meu? lasă-mě sě 'l cheltuescu pentru plăcerile tele ca resipitorul ce ar merita cununa modelului între resipitori. Vorbesce.

— O! bărbaȕii! bărbaȕii! ȕise cu durere Dalia, abia atingend pe amantul ei îngenuchiat înaintei cu privirea ei amortită. O! bărbaȕii! repeti ea dup' un minut; ȕi place sě 'i auȕi vorbind, și te temi sě 'i creȕi; te simȕi fericită vȕȕendu'i la piciórele tele, dar te cutremuri închipuindu-ȕi chě mâine sau quât de curend rolurile se vor schimba, și, de unde 'l privesci ca o suverană pe sclavul ei favorit, mâine póte sě fii nevoită a căde tu la piciórele lui, cercându-te în-deșertu a căuta în ochii lui graȕia pe quare tu aȕi esti mândră chě poți a o da! . . Fia! adăugi ea dup' o scurtă tăcere; pré bine, Stenfi; mi ai oferit doě lucruri, doě năluci suverane, al quărora fermecu atra-

ge or ce femeia qua s'o prdă mai târziu, precum strelucirea luminei atrage tot-d'auna pe silful cel încredător, făcându'l să se prevălescă și să pră în flacără ei mistuitoare; așa dară ți declaru ch am trebuință de amendo lucrurile prețioase pe quari mi le oferi. Mai ntiu mi trebuie amorul tu: voiu s m iubesci multu, auđi tu? nu voiu s m mai faci s te asceptu aci în-deșertu, stnd singur ntre patru pereți și sciindu-te n snul altor petreceri din quari eu nu ieau nici o parte, sau, și daqua ieau, aceea este partea gelosiei și a invidiei ce remne de la o-spețul fericiților pentru qua s fiă culsă de cta nedreptățiilor de srte sau de meni. Al doile, am trebuință și de . . . miđlce spre a put tri; brbatu-meu, cum scii pte, m'a prsit de qute-va ile, fr' a mi face cunoscută causa acestei purtri și fră qua s sciu unde s'a dus și de s'a fcut. Astea tte te pot convinge qut ee multu m fac s depindu de tine. Sciu bine ch nu  acesta limbagiul unei femei ctre amantul ei, dar  limbagiul cel natural al inimii, poți singur s ntelegi.

— Dalio, n'ai nevoie de atta eloquință qua s convingi un omu quare  convins numai de amorul tu; dar qua s potu realisa pe deplin dorința ta, quare  și a mea, o singur favoare ți ceru, acsta  d'a mi lsa timpul trebuitor pn voiu mplini un faptu frte neaprat esistenței mele, chci de la acestu faptu depinde onrea mea, viața mea, acea viață pe quare voiu s'o destinu adorării tale. Ceru dară s mi lași acestu timpu, quare va fi scurtu, te asiguruu, și fră de quare. . .

— Fră de quare nu ți va fi cu putință a mai

urma intriga d-tale cu óre-quare fiã a unei d-na Silvani, acea streinã pripãșitã aci în țerã de quãt-va timpu, quare te a amefit de nu mai scii ce faci. Nu è așa?

— Ți o mărturisescu.

— Așa darã nu te ascunđi! ai brutala franchețe d'a mi spune în façiã chë prepusul ce 'l am avut despre o rivalã fericitã este adevërat?

— Ba nu; n'am đis acësta, și nici chë mi a trecut prin minte chë ai putë crede vrë o datã o altã femeia demnã de a ți rãpi tronul ce 'l ai așeđat în inima mea; dar aceea pe quare ai vrut s'o cređi de rivalã è inemica mea de mórte, ea și cu tótã familia mea ține în mâna lor firele đilelor mele, și n'are de quãt sã facã o mișcare, l'acea mișcare voiu fi perđut. Din fericire însã acësta nu se póte face acum îndatã; astã-đi o mânã de fer ține închisã acea gurã turbatã și nu o lasã sã verse d'asupra capului meu lava quare va sbucni de sigur, îndatã ce va despãrè pedica de quare è ținutã în respectu. Din parte-mi, nu potu sã facu nimicu de façiã pentru apërarea mea: o altã mânã fatalã mē ține legat în locu și pe mine; astu-fel înquãt amendoi temëndu-ne unul de altu, suntem nevoiți a cãuta ușa mântuirii nóstre acolo unde calea è bătutã de pașii intrigei ascunse, și, roșescu a o spune, de chiar pașii cei negri ai trãđãrii.

Într'una din aceste cercãri quare credeam chë mi va ceda pasul triumfului, și quare era sã fiã cea din urmã cercare, eram, cum scii sau cum nu scii, sã plãtescu cu capul meu neprevederea mea; am cãđut însu-mi în cursa ce o întinsesem altora, pentru gloria acestei masime evanghelice. Acësta ți esplicã

acum călătoria ce mi ai imputat chă am făcut'o în iadu qua s'e ieau dintr'însul o nouă Proserpină. Acea Proserpină era viața mea; dar quând credeam s'e esu din iadu cu dînșă, doi cerberi de fer așeđați la ușa de mâna inemicului meu mi au disputat eșirea astu-fel, înquât doë-đeci și patru de ore pe quari le am petrecut în acea blestemată suterană, asficsiat de lipsa aerului, degerat de frigu și fără speranță de scăpare, am cređut chă m'afflam încă de viu închis în mormîntul ce singur mi 'l am căutat.

Cele doë-đeci și patru ore de tortură se mai prelungiră încă, și cu ele suferințele mele, quând, pe neașteptate, un gemet înfundat și dureros veni s'e mă descepte din amortirea mea; tresării de spaimă sau de o speranță nebună, nu țiu minte s'e ți spui, și apropiându-mă de ușa închisorei mele, pusei urechia s'asceptu repetirea acelui gemet, cu inima sfășiată de neastâmpăr și tremurând de nesciința în quare m'afflam. Mai multu d'o oră trecu astu-fel: peptul meu resuna într'acea tăcere de bătăile cele iuți ale inimei mele; eram ca un criminal ce ascéptă s'e 'i se citescă sentința pe quare consciința sa îl face s'o întrevađa fórte aspră pentru dînsul. Dupě trecerea acestei ore, quare singură prețuia quât un an, chăci fiă-quare secundă dîintr'însa o număram cu sfășierile sufletului meu, dupe trecerea acestei ore, đisei, acelaș gemet se făcu din nou auđit, dar astă dată mai înțeleș, mai limpede și mai prelungit. O bucuriă trecu iute ca un fulger pe din aintea ochilor mei și mi turbură mințile recunoscând glasul lui Tetin.

— „Deschide-mi, Tetine, mai curênd, 'i strigai eu.

— „Ah! domnule maior, respunse el abia putând sê pronuncie aceste vorbe.

— „Ce ai, Tetine? îl întrebai cu óre quare temere.

— „Nu potu sê mē mișcu din locu.

— „Nu poți sê te misci! dar pentru ce?

— „Mē junghiară tîlharii... sunt rănit în peptu... mi a curs un mar de sânge.

— „Bietul omu!.. Ascultă, Tetine, căcă-te, cum vei puté, sê te tēresci pēnē afară și sê strigi vre un trecător, sê viă sê ne ajute, qua sê nu perim amēndoi aci.

Atunci nefericitul servitor se sculă qua sê îndeplinescă ordinul meu; din locul unde m'afflam îl auđii tērēndu-se cu multă anevoință, gemēnd de durerile sele și oprindu-se la fiă-quare tréptă a scării ce se nevoiea s'o urce.

Era încă întunericu și mai trebuia pēnē sê se lumineze de ڃio; nici un sgomot nu turbura tăcerea mormîntalē quare domnĳa împrejurul meu, de quāt acela ce 'l făcea vîntul viscolind d'asupra temniței în quare m'afflam.

Mai multu de doē ore trecură astu-fel, quând în-fine sgomotul unor pași grei ce descindea scara mē făcu sê înțelegu chē ajutorul cel cu atăta neastîmpēr asceptat sosise pentru mine.

Într'adevēr, un omu se opri la ușa infernului meu; quâte-va loviri de secure ce urmară îndată, dup'acēsta făcură acea ușa blestemată a se supune voinței mântuitorului meu.

În-fine écă-mē scăpat. Resuflam de quâte-va secunde aerul cel plăcut al libertății, quând aducēn-

du-mi a minte de servitorul meu, întrebai pe acela ce venise să mă scape.

— „Unde è feciorul quare te a trimis aici?”

— „Nu pôte să viă, mi respunse el; d'abia s'a tîrît pînă la mine și mi a arătat locul unde să viu, și a cădūt îndată pe schînduri de slăbit ce era.

— „Și acum ce face?”

— „'L am lăsat în îngrijirea unei bîtrâne ce șede la noi de quâte-va zile.

Un prepus trecu îndată prin mintea mea.

— „Cine è bîtrâna de quare vorbesci? cum o chiamă? întrebai eu.

— „E o mōșă; 'i țice mōșa Anica; altu-fel nu sciu cum 'i a mai fi țicînd.

— „E din țeră, sau è streină? adăugii.

— „E Română d'aci din Bucuresci; nu è nici o streină.

— „Ai puté să mi arăți unde șeți? țisei eu dupe quâte-va minute de cugetare.

— „Să ți arātu casa mea?”

— „Da.

— „Acum nu se pôte, domnule, respunse el.

— „Țici chē nu se pôte?”

— „Nu, domnule.

— „Și pentru ce?”

— „Pentru-chē . . . nu mē ducu a casă . . .

Ađi è đi de obor, și am și eu quâte-ceva de făcut.

— „Bine! țisei; atunci du-te de ți veđi de interese.

El se duse.

Îndată ce se depărtă, eu îl urmării quāt colo qua să vĕđu unde intră; prepusul meu crescuse din ce în

ce mai multu, și dorința d'a cunósce adevărul ce mă interesa așa de aprópe mă făcea să înfruntu tot pericolul la quare mă espunea viscolul ce nu încetase încă.

La o distanță de vr'o cinci sute pași de la locul unde mă despărțisem de liberatorul meu, începui să întrevădu mulțimea trăsurilor și a ómenilor ce se întilnia într'acea ți de tîrgu qua se și îndestuleze trebuințele unii prin alți. Omul meu se ducea dreptu înainte, făr' a și întórce capul să vadă daqua era urmărit de mine; din parte-mi, mă feriam quât putém de a 'i da cel mai micu prepus despre acésta, și amēndoi urmamu calea nóstră neînterruptu de vr'o jumătà de oră, quând, pe neasceptate și spre mirarea mea pentru astă nepēsare, văđui pe acel omu intrând într'o curte, în fundul quăria se afla o căsuță simplă, dar d'o aparință fórte curată și frescă. Însemnai în-dată numērul ei și mi îndreptai pașii spre capitală.

CAP. XX.

CINE SĂ FIĂ ÓRE?

Chiar într'acea séră pusei la cale să dau în urma descoperirii ce voieam să facu.

— Și ce interes aveai să afli cine era bătrâna aceea? întrebă Dalia.

— Ai dreptate, ți se maiorul; nu ți am explicat prepusul meu. Bătrâna de quare mă întrebi am cre-
 ȕut pentr'un minut chě era aceea ființă de trei ori ble-
 stemată, quare scăpase din mâinele mele și acnm pre-
 puneam chě și va fi căutat aděpostirea sub acoperě-
 mîntul acelui omu.

— Ce ideă!

— Ar fi fost ore cu neputință? . .

— Ba nu; urmază.

— Mă dusei dară chiar în séra aceea qua să mă încredințezu daqua prepusul meu era întemeiat, dar astă dată avui îngrijirea de a mă căpătui cu o perechiă de pistóle încărcate pentru or ce împrejurare.

— Cui clipescu ochii în sóre fi închide și la stele, observă Dalia suridënd cu o ușórá ironiă.

— Se vede chě așa trebuie să se întimple.

— În-fine?

— În-fine sosind la pórtá căsuței unde cređusem chě locuia liberatorul meu, vruí a mă informa despre acea bėtrână quare conlocuia cu dínsul și pentru quare avusesem prepusul meu.

— Pe cine cauți? mă întrebă un glas quare mi se păru chě venia de la spatele meu.

— Mă întorsei îndată qua să vėđu pe cel ce mi adresă aste vorbe, și, pentru cea mai mare surprisă a mea, vėđui o figură palidă și vestejită, cu ochii în fundul capului și mărginiți de un cercăn vinět, cu părul vilvoiu și c'un vestimínt lungu pe dínsul de o culóre cenușiă. Astă figură s'arătase la o feréstră, cea mai depărtată a acelei cășcióre la quare stam cu spatele întors într'acel minut.

Recunoscënd glasul ce mi vorbise dupe figura ce o vėđusem, alergai îndată la feréstră unde apăru-se și quare nu era multu redicată de la pămínt qua să dau cunoscință acelei persóne așa de cunoscută. Mișcarea mea nu reuși; apropiându-mě de locul acela, figura despăru; un minut în urmă auđii înce-

putulu unui blestemu din gurăi și sgomotul unei ușe ce se trînti dupe dînsul mē împedică d'a 'i auđi finalul.

— Dar cine era acel omu?

— Asta è întrebarea.

— Ce fel? mi se pare chē aiurezi!

— Pentru ce?

— Dar pe quāt țiu minte, spunea chē era o personă cunoscută. . .

— Am đis acēsta?

— Esti minunat!

— Da, ai dreptate, đise maiorul aducēndu-și a minte; cu tóte astea . . .

— Ce vrei să đici?

— Dalio, nu te grăbi să afli . . . te rogu. . .

— Bravo atunci nu trebuia să mi ațîți curiositatea, domnule!

— Ai o miiă de cuvinte . . . dar curiositatea unei femei, precum scii, a făcut pe ântēiul omu să pērdă paradisul.

— Asta 'è vechiu ca și cartea unde ai citit'o. Ei bine, Stenfi?

— Ei bine, Dalio, țu voiu spune tot ce vrei s'affi de la mine, dar jură-mi mai ântēiu chē mi vei ține secretul, chēci daqu'acel omu va afla chē îl scii de la mine, el è capabil . . .

— Sē te omóre.

— Ceea ce n'aș dori să se întîmple, țu o mărturisescu.

— Așa dară?

— Așa dară acel omu nu è nici măi multu nici mai puțin de quāt D. Danibal.

— Bărbatu-meu! exclamă Dalia cu o mirare a-nevoia de descris.

— Însu-și el.

— Dar nu înțelegu, urmă încremenita femeia, de când această pasiune a putut să 'l smintescă pêne într'astu punctu, înquât el, cel mai consciințios, cel mai onestu. . .

— Sciam pré bine, întrerupse maiorul, chě nu vei înțelegu această, și prin urmare sunt gata a ți explica tot. D. Danibal, dupe cum m'am informat des-tul de bine, întreține o femeia, o streină quare è venită aci în țeră de quât-va timpu de peste Carpați. Acastă femeia sau această fată, pentru cuvinte cunos-cute de dînsa, stăruie a purta un costum ce nu è al secului ei, póte spre a ascunde mai bine misterul în quare învélue pasiunea soçilui d-tale pentru dînsa și a ei pentru D. Danibal. Amorul lor è cu atât mai puternicu, chě datéză din timpul pe quând consór-tele d-tale se afla emigrat peste Carpați în urma miș-cării de la 48. Nu cunoscui mai multu origina cu-nosciinței quare a apropiat pe acesti doi inși unul de altu, dar atâta sciu chě ei se iubescu, chě fata è a-vută în țera ei, chě, în minutul în quare ți vorbescu, ei forméză planul de a se strecora de ochii aceleia, quare ar avé tot dreptul de a nimici planul lor, qua se trecă Dunerea și se și ia cea mai favorabilă cale că-tre Elvezia, unde se se póta bucura de amorul lor și de averea ce speră s'o moscenescă.

Renunciăm la or ce descriere a întipăriri pro-duse asupra Daliei prin descoperirea ce 'i făcuse maio-rul Orosin; ne mărginim numai a arăta în trecét chě desamăgirea în quare a cădút biata femeia, quând a

aflat chë soçiul ei, pe quare, de și nu 'l mai iubia ca mai înainte, dar de quare voiea să fiă mereu iubită, chë soçiul ei, dïcu, pe quare credea ađi mâine chë 'l va revedé înturnat în sînul penașilor lui, și chë póte cu timpul, armonia și buna înțelegere s'ar restabili între ei, chë soçiul ei în-fine dup'atâta amor ce 'i a probat, s'o părăsescă sub cel d'ântêiu pretextu, pentru qua să se espatrieze de bună voiă și să se ducă a trăi în óre-quare colțu de pămînt depărtat de patria sa, de familia sa, din preună cu o streină și quare 'i a fost ei rivală încă pên' a nu se însoçi cu el și 'i va fi și d'acum înainte pe quât va mai trăi.

— Stenfi! Stenfi! dïse sau mai bine strigă ea cu cea mai adevărată durere; multu rëu mi ai făcut, fără să vrei póte, prin descoperirea ce mi ai făcut. Ar fi fostă multu mai bine daqua nu veniai astă séră, sau . . . nu sciu ce să mai dïcu . . .

— Dalio, mē] értă, . . . întrepruse baronul sculându-se și prefăcându-se fórte căit de ceea ce făcuse; dar, precum scii...

— Nu è nimicu, Stenfi; nu strici d-ta; daqua n'aș fi stăruit eu, póte nu mi ai fi spus nimicu. Dar ascultă-mē... O! încetéză cu scusele.. Fă-mi un bine...

— N'ai de quât să ordoni.

— Dă-mi trăsura d-tale; cucerul cată să cunoască locul unde dïci chë se adēpostescu acei doi...

— Fără îndoélă, întrepruse maiorul.

— Ei bine! voiu să mă ducu să 'i surprinđu, și întîmplă-se or ce s'ar întîmpla în urmă.

— Astă séră? întrebă Orosin c'un aer de mirare prefăcută.

— Da.

— Însă nu judeci, dómna mea. . .

— Ce să judecu?

— Chě è cu neputință ceea ce cugeți să faci.

— Într'adevăr, n'am cugetat chě ar fi cu neputință, dar, și chiar așa, voiu să mergu înaintea neputinței... voiu... în-fine esti dispus să mi faci binele ce ți ceru?

— Nici o îndoélă; dispune de tótă ființa mea, n'ai de quât să voiesci. . .

— Pré bine; atunci mă vei accepta aci? întreabă Dalia pregătindu-se.

— Voiu face tot ce mi vei đice.

— Ascéptă-mě dară aci; cine scie de nu voiu avé trebuința cea mai mare de ajutorul unui amicu, și póte cea din urmă trebuință, adăugi ea mușcându-și buzele cu amărăciune.

— Nu te voiu așa, Dalio, đise maiorul luând una din mâinele acelei femei și aducěnd'o la gura sa. Mai ântěiu n'aș vré să te vėđu așa puçină la inimă, pe quând s'ar cuveni să treci mai cu mândriă peste tot ce s'ar cerca să ți o umilěscă; al doilea, aș avé și eu dreptul a ți aduce a minte chě în qualitatea mea de amant nu pot suferi a mă vedé sacrificat rivalului meu, cu tóte datoriele ce te légă cu đinsul.

— Stenfi, đise Dalia suspinând, quând m'ai iubi ca đinsul, sau quând 'l aș iubi cum te iubescu pe tine, aș puté fi o criminalě fericită sau o femeia onestă. Dar minutele trecu. La revedere.

CAP. XXI.

UN TALISMAN.

Quând remase baronul singur : — Biată femeică !
dise el, ai dreptate să ȕici ce ai ȕis. Ȑar din neferi-
cire, acum  trȕiu qua s se mai pt ceea ce vi-
sz capulu teu esaltat ! . . . Dar . . . dar, eram apr-
pe s uitu motivul pentru care am venit aci . . . n-
tr'adevr s profitm de aste puine minute . . . Sunt
ȕece i jumtate ; avem timpu. O jumt de or p-
n s se duc, nc p'atta qua s se ntrc, qut va
sta s caute pe brbatu-su, pe care m juru ch nu'l
va gsi unde am ndreptat'o ; i apoi cucerul meu cu
quare m'am neles mai din ainte, tte acestea ne vor
produce do ore bune. Avem dar tot timpul. Ce ȕi-
ce scrisrea mpiegatului poliiei din Viena ? . .

i baronul scotnd din portfoliul su o scrisre
strns cu aceea ngrijire cu care se pstrz n or-
dinar polie de o mare valre, citi ceea ce urmz :

„Scumpul meu baron !

„Vei face un mare serviciu unei persne quare
„singur are dreptul la moscenirea averei remas de
„la reposatul colonel Oros Silvani. Acestu serviciu
„consist ntru a pune mna pe un document virtu-

„tea quăruia va susține dreptul sus-șisei mosceniri.
 „Documentul de quare è vorba se află încredințat în
 „măinele unui Român, fost emigrat politicu în statul
 „Austriei; numele acestuia è Liviu Danibal; locue-
 „sce în délul grădinei Cișmegiului; și acéstă chărtiă o
 „vei găsi pusă într'un micu portfoliu roșu de marochin,
 „quare se închide cu o cheiță de aur ce è legată de
 „dînsul. Reușind, vei avea dreptul la recunoscința
 „moscenitórei quare prin ajutorul d-tale va intra în
 „posesiunea giusteii sale averi ce se urcă la peste un
 „million de fiorini, și pe quare è în risicu d'a o per-
 „de din lipsa acelu document escamotat de aliți.

„Se ascépta tot de la zelul și dibăcia cu care vei
 „proceda“.

„Servul și amicul d-tale . . . etc.“

Dupe ce reciti aste rânduri, maiorul Orosin stă-
 tu un minut sê se orienteze în privința modului cu
 quare ar proceda în descoperirea talismanului ce 'i se
 cerea. Se uită dară împrejurii qua sê se încredințe-
 ze chë era singur; apoi, dupe ce a ascultat la tôte
 ușele ce respundea într'acea încăpere și a văđut chë
 nu era spionat de nimine, întórse cheile și începu sê
 scotocéscă în drépta și în stânga cu o iuțelă și o
 îndemânare din cele mai de mirat.

Cu tôte acestea, minunata activitate desvôltată
 de maiorul Orosin în acea întreprindere nu'i reuși
 întru nimicu, și scumpul talisman pe quare îl căuta
 cu atâta talent pe quâta 'i era dorința de mare, stă-
 ruia mereu a se ascunde de ochii lui. Perđënd dară
 tótă speranța pe tărêmul în quare se afla, pëtrunse
 iute ca un fulger în a doa cameră, apoi în a trea
 și în cele din urmă într'o mică încăpere quare fu-

sese o dată cabinetul de studiu al lui Danibal, lăsându pretutindine urmele celor mai minuțioase căutări.

Dar în mijlocul stăruitoarelor lui silințe, și într'un moment pe când atâte cercări deșerte începură a'l despera asu-fel, în quât de dece ori îi venise idea să se lepede de întreprinderea sa, sau cel puçin s'o amâne pentru o ȃi mai fericită, întâmplarea a vrut, (checi întâmplarea pôte adese și va puté tot d'auna ce u'a putut mintea sau voința omenescă) întâmplarea dară a vrut qua într'un moment în quare maiorul, desperat de a ajunge la rezultatul cel dorit al căutărilor sele, se nevoiea să scóțã una din cheile, cu=quari venise aprovisionat, din cutia unei mese de scris pe quare o scotocise cu un minut mai 'nainte, acea cutiã, ne putënd resista la forța cu quare fuse-se trasă, eși din locul ei și ochii baronului întâlnirã în fundul ei, remas descoperit, un obiect quare nu îi mai lãsã nici o îndoelã despre identitatea sa.

Acestu obiectu era portfoliul cel roșu; cheița de aur se afla atîrnată de el; maiorul îl deschise tremurându de bucuriã; cãntã prin tóte despărțiturele lui și gãsi într'un colțu, cel mai ascuns, o chãrtiórã pe quare desfășurând'o citi ceea ce urmézã:

P. M. S.

SPRE APUS.

PATRU PAȘI DEPARTE DE ZIDU.

TREI PALME AFUNDIME

AIBI ÎN DRÉPTA

BRADUL CEL USCAT.

— Bine! ȃise maiorul, de și cu un ton de nemulțumire; de o quam dată să dereticãm lucrurile în casã, și apoi vom vedé daqua acestu tesaur va puté

sta multu timpu ascuns în misterul cu quare 'i place a se înfășura . . . Duce-mă-voiu óre, sau se asceptu înturnarea Daliei? prin ea aş putea afla tot . . . Dar ea cată să fiă focu pe mine quând va vedé chě am amăgit'o trimițend'o dupe icre verđi . . . Ba nu, è mai înțeleptu să ocolescu furia unei femei încelate, și dupe trecerea acestei furtune voiu veni să puin în lucrare planul meu.

Dupe ce făcu aceste reflexiuni, baronul se pregătia să éasă, quând Dalia se urca pe scară repede și grăbindu-se a apuca înaintea unei alte persóne de quare era însoțită.

Maiorul Orosin se dete îndata dupe ușa salei de intrare spre a nu fi văđut.

O secundă dupe intrarea acelor doi veniți, baronul descinse scara în doé săriture și se urcă în trăsura sa.

— Sě fiă cu putință! ڃise el în sine dupe ce se depărtă; D. S*** din preună cu Dalia! și ea îl aduce în casa ei pe quând scia chě eu eram la dînsa asceptând'o! curiósă femeia!

